

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Systemisch-inklusives Arbeiten in der Psychomotoriktherapie gestützt auf das Praxiskonzept #Elterndabei von Theresia Buchmann

Eine qualitative Untersuchung zum Einfluss des Praxiskonzepts #Elterndabei auf die Eltern-Kind-Beziehung.

Abbildung 1. Zwischen Eltern und Kind, heisst es, bestehe ein unsichtbares Band (Colaneri, 2025)

Eingereicht von: Audrey Delrivière und Sara Mascarello

Begleitende Dozentinnen: Lucia Maier und Ilona Widmer

Zürich, 8. April 2025

Abstract

Das systemisch-inklusive Arbeiten, bei dem Eltern gezielt in die Psychomotoriktherapie einbezogen werden, stellt einen neueren Zugang in der Psychomotoriktherapie dar. Das Praxiskonzept #Elterndabei von Theresia Buchmann (2023) bietet eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit hierzu. In der vorliegenden Bachelorarbeit wird anhand des Praxiskonzepts #Elterndabei untersucht, welchen Einfluss der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Die Durchführung fand einmal monatlich mit einer Stichprobe von drei Eltern-Kind-Paaren, über einen Zeitraum von fünf Monaten, statt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage und basierend auf den theoretischen Grundlagen wurden drei deduktive Kategorien definiert: Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit, Interaktion zwischen Eltern und Kind sowie Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben. Die qualitative Untersuchung erfolgte durch einen teilstandardisierten Fragebogen (Pre-Test) und ein teilstrukturiertes Interview (Post-Test) der Eltern, ergänzt durch teilstrukturierte Beobachtungen der Therapeutinnen. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden alle erhobenen Daten ausgewertet. Die Auswertung der Daten zeigt, dass der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie anhand des Praxiskonzepts #Elterndabei einen positiven Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Besonders die Integration des Spiels in den Familienalltag, eine erhöhte Mentalisierungsfähigkeit seitens der Eltern und die Bereitschaft der Eltern, sich mit ihren eigenen Perspektiven und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, erweisen sich als förderlich für die Eltern-Kind-Beziehung. Diese ersten positiven Erfahrungen bestätigen das Praxiskonzept #Elterndabei und sollen Psychomotoriktherapeut:innen dazu ermutigen, Eltern verstärkt in den therapeutischen Prozess einzubeziehen.

Dank

Audrey's Dank geht an...

- Marc, mein Fels in der Brandung, mein Teampartner, dessen Geduld und grosszügige Unterstützung, es mir möglich gemacht haben, mich diesem Studium und dieser Arbeit zu widmen.
- Zoé, die mit ihrer neugierigen, frechen, bunten und inspirierenden Art mir stets den Spiegel vorhält und mich als Mutter jeden Tag wachsen lässt;
- Eline, die mit ihren Sonnenstrahlen jeden Tag erhellt, mit ihrer Klarheit für ihre Bedürfnisse einsteht und mich in das Land ihrer Fantasien entführt.
- Sara, meine Studienseelenverwandte – kitschig, aber wahr. Ohne dich, dein Humor, unseren wertvollen Austausch und deine To-Do Listen wären diese vier Jahre undenkbar gewesen.

Sara's Dank geht an...

- Alex, der die Leichtigkeit einer Feder hat, nie den Humor verliert, immer zu mir steht und mich in allem unterstützt.
- Noa, der Ruhebringer, der mir immer wieder zeigt, wie «chillen» geht und mich mit seinem sensiblen inneren Kern immer wieder berührt.
- Corali, ein Wirbelwind, voller Energie und Ideen, die so gut für sich einstehen kann und mich gelehrt hat, nicht alles persönlich zu nehmen. Ein wahres Geschenk!
- Audrey, für das gemeinsame Lachen, Leiden, die vielen Diskussionen, die mich jedes Mal einen Schritt weiterbringen und das Leben bereichern sowie schöner machen.
- Noemi, die mich mit bedingungsloser Liebe beschenkt, die mit Geduld und ihrem sicheren Blick für Stil diese Arbeit begutachtet hat.

Unser gemeinsamer Dank geht an...

- Theresia Buchmann, deren Herz für die systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie schlägt, die voller sprudelnder Ideen und Engagement ist und immer ein offenes Ohr für uns hatte und deren Leidenschaft ansteckend ist.
- Ilona und Lucia, die uns mit ihrem schärfenden Auge, ihrer Zuversicht und ihrem Vertrauen in uns unterstützt und uns auf dem Weg durch den Bachelorarbeit-Dschungel begleitet haben.
- die Kinder und ihre Eltern, die bei #Elterndabei so offen und motiviert mitgemacht haben und damit die Realisierung unserer Forschung ermöglicht haben.
- unsere Familien und Freunde, die uns von nah und fern in unseren Träumen und Projekten begleiten.

Und last but not least #Merci an unsere Freundschaft, die jenseits der HfH besteht.

Inhalt

Abstract.....	
Dank	
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Persönlicher Bezug	1
1.3 Fragestellungen.....	2
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Psychomotorik	3
2.1.1 Begriff.....	3
2.1.2 Zielgruppe und Förderbereiche	4
2.1.3 Psychomotorische Perspektiven.....	5
2.1.4 Veröffentlichte Praxiskonzepte und Stand der Forschung	6
2.1.5 #Elterndabei.....	8
2.2 Grundlagen der systemisch-psychomotorischer Arbeit.....	9
2.2.1 Haltungsprinzipien	9
2.2.2 Psychologische Grundbedürfnisse nach Grawe.....	11
2.2.3 Spiel	15
2.2.4 Bewegung	16
2.2.5 Mentalisieren.....	17
2.2.6 Biografiearbeit.....	20
2.3 Bedeutung des theoretischen Bezugsrahmens für die Durchführung von #Elterndabei	21
3 Forschungsmethodik.....	22
3.1 Forschungsdesign	22
3.2 Kategorien	23
3.2.1 Kategorie Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit	23
3.2.2 Kategorie Interaktion Eltern/Kind	23
3.2.3 Kategorie Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben	23
3.3 Stichprobe.....	24
3.4 Intervention	24
3.4.1 Informationsbrief an die Eltern.....	24
3.4.2 Zeitlicher Rahmen.....	25

3.4.3	Interventionskoffer	25
3.4.4	Interventionssammlung von #Elterndabei	25
3.4.5	Durchführung der Eltern-Kind-Lektionen	26
3.5	Datenerhebung / Erhebungsinstrumente	27
3.5.1	Pretest mit teilstandardisiertem Fragebogen	27
3.5.2	Teilstrukturierte Beobachtung	28
3.5.3	Posttest mit teilstrukturiertem Interview	29
3.6	Datenaufbereitung und Datenauswertung	30
4	Darstellung der Ergebnisse	32
5	Diskussion	51
5.1	Interpretation der Ergebnisse	51
5.2	Beantwortung der Fragestellung	54
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	57
5.4	Konsequenzen für die Praxis und Ausblick	57
5.5	Persönliches Fazit	58
	Abbildungsverzeichnis	
	Tabellenverzeichnis	
	Literatur	
Anhang A:	Interventionssammlung Praxisprojekt #Elterndabei	
Anhang B:	Informationsbrief an die Eltern	
Anhang C:	Teilstandardisierter, schriftlicher Fragebogen	
Anhang D:	Beobachtungsraster der teilstrukturierten Beobachtung	
Anhang E:	Leitfaden zum teilstrukturierten, mündlichen Interview	
Anhang F:	Selbständigkeitserklärung Audrey und Sara	

Damit sich alle Leser:innen angesprochen fühlen, verzichten wir auf das generische Maskulinum und verwenden bei unserer Bachelorarbeit den gendergerechten Doppelpunkt.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das systemisch-inklusive Arbeiten, bei dem Eltern gezielt in die psychomotorische Therapiestunde einbezogen werden, stellt einen neueren Zugang in der Psychomotoriktherapie dar. Das Praxiskonzept #Elterndabei von Theresia Buchmann bietet eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit hierzu. Im Kurs «#Elterndabei, damit Psychomotorik Therapiestunden noch nachhaltiger wirken» vermittelt Theresia Buchmann, wie Eltern und ihr Kind anhand von verschiedenen Interventionsideen über die Bewegung und das Spiel ihre Beziehung stärken und diese Erfahrungen in ihren Alltag übertragen können.

Forschungsergebnisse zur systemisch-inklusiven Arbeit gibt es lediglich aus der systemischen Familienpsychotherapie. Die Wirksamkeit der Systemischen Therapie für Störungen im Kindes- und Jugendalter ist durch zahlreiche kontrollierte Forschungsstudien gut belegt (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2023). Ob dies auch auf die systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie übertragen werden kann, ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen. In der vorliegenden Arbeit werden anhand der Durchführung des Praxiskonzeptes #Elterndabei Fragen zum Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung von Eltern-Kind-Lektionen in der Psychomotoriktherapie sowie den daraus resultierenden Folgen für den gegenseitigen Umgang miteinander behandelt.

1.2 Persönlicher Bezug

Die Auseinandersetzung mit systemischer Familienarbeit ist für uns nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische und sehr persönliche Angelegenheit. Als Partnerinnen, Mütter von jeweils zwei Kindern, Therapeutinnen, Studentinnen, Freundinnen – ohne uns selbst zu vergessen – sind wir der Vielseitigkeit der Rollen, die wir im Alltag übernehmen, ausgesetzt. Wir erleben, wie es wichtig und herausfordernd zugleich ist, in der hektischen Dynamik des Familienalltags, der von ständigen Anforderungen geprägt ist, in Beziehung zu bleiben. Dies ist nur durch gemeinsame Zeit und Verständnis füreinander möglich.

Durch unsere Weiterbildung bei Theresia Buchmann zu «#Elterndabei, damit Psychomotorik Therapiestunden noch nachhaltiger wirken», haben wir praxisorientierte Interventionen kennengelernt, die sowohl im Psychomotoriktherapieraum als auch im Alltag leicht einsetzbar sind und die wir in unsere Therapiestunden integrieren können. Besonders wertvoll war für uns das Erleben der Ansätze, die das Praxiskonzept von #Elterndabei untermauern, einerseits am und mit dem eigenen Körper, andererseits durch die Reflexion. Dafür wurden Sequenzen zur Biografiearbeit, zur Mentalisierungsfähigkeit in Form von Rollenspielen, zum epistemischen Vertrauen sowie zu Haltungsprinzipien ausprobiert und besprochen, wobei der Zugang über Spiel und Bewegung eine zentrale Rolle eingenommen hat.

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir erste Erfahrungen mit der systemisch-inklusiven Psychomotoriktherapie anhand des Praxiskonzeptes #Elterndabei sammeln und untersuchen, inwiefern der Einbezug der Eltern in den therapeutischen Prozess Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat und gleichzeitig unsere interne Evidenzbasis erweitern.

1.3 Fragestellungen

Aus den oben beschriebenen Erläuterungen und der Auseinandersetzung mit dem Praxiskonzept von #Elterndabei haben wir unsere Forschungsfrage wie folgt verfasst:

Welchen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie anhand des Praxiskonzepts #Elterndabei?

Unterfragen:

- 1) Konnten seitens der Eltern neue Perspektiven durch die gemeinsamen Eltern-Kind-Lektionen eröffnet werden?
- 2) Was sind begünstigende bzw. erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern-Kind-Interaktion?
- 3) Können die gemeinsam gemachten Erfahrungen im Psychomotoriktherapieraum in den Alltag übertragen werden?

2 Theoretische Grundlagen

Der Theorieteil umfasst zum einen für das Verständnis benötigte Kenntnisse zur Psychomotoriktherapie, veröffentlichte Praxiskonzepte und Stand der Forschung der systemischen Psychomotoriktherapie sowie Grundlagen zum Praxiskonzept #Elterndabei. Zum anderen werden die Grundlagen der systemisch-psychomotorischen Familienarbeit erläutert und auf Theorien eingegangen, welche den Einfluss des Praxiskonzeptes #Elterndabei auf die Eltern-Kind-Beziehung begründen sollen.

2.1 Psychomotorik

Um den Leser:innen dieser Bachelorarbeit ein grundlegendes Verständnis des Begriffs Psychomotorik zu vermitteln, werden im Folgenden dessen Definition, die Zielgruppe und Förderbereiche sowie die verschiedenen psychomotorischen Perspektiven, mit Fokus auf die systemische Perspektive, näher erläutert.

2.1.1 Begriff

Die verschiedenen Entwicklungslinien, Perspektiven und Ausbildungen in der Psychomotorik haben vielfältige Auffassungen und Definitionen des Begriffs Psychomotorik hervorgebracht. Kuhlenkamp (2017) stellt die verschiedenen Interpretationen nebeneinander und betont, dass jeweils geklärt werden muss, in welchem Sinne der Begriff «Psychomotorik» benutzt wird, da nicht alle das gleiche Begriffsverständnis haben. In dieser Arbeit wird sich an die Definition bzw. das Verständnis des Begriffs Psychomotorik des Verbandes Psychomotorik Schweiz und die Auffassung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, angelehnt.

Auf seiner Homepage schreibt der Verband für Psychomotorik Schweiz unter der Rubrik «Was ist Psychomotorik»:

«Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. Indem die Psychomotorik vorhandene Ressourcen fördert, hilft sie den Menschen, sich selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Indem sie für ein harmonisches Gleichgewicht von Körper- und Gefühlsebene sorgt, trägt sie dazu bei, dass Menschen sich körperlich, seelisch und in ihrem sozialen Umfeld wohler fühlen» (Psychomotorik Schweiz, 2024).

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) umschreibt die Psychomotoriktherapie auf ihrer Homepage folgendermassen:

«Die Psychomotoriktherapie unterstützt Kinder und Jugendliche im Bereich der sozio-emotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens und der Stärkung des Selbstvertrauens. Kreative Medien wie

Spiel und Bewegung bilden dabei relevante Erfahrungs- und Interaktionsmedien. Durch gezielte therapeutische Massnahmen werden die Selbstwirksamkeit und das Vertrauen in sich selbst und andere gefördert. Dies trägt zur Entwicklung der Handlungs- und Interaktionskompetenz bei und stärkt die soziale Teilhabe» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), BA Psychomotoriktherapie, 2024a).

Die daraus abgeleiteten Kernelemente für diese Bachelorarbeit sind zum einen der ganzheitliche Blick auf den Menschen, welcher die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse einer Person miteinbeziehen, um die Handlungs- und Interaktionskompetenz zu stärken und zum anderen das Spiel und der bewegte Körper als die relevanten Erfahrungs- und Interaktionsmedien.

2.1.2 Zielgruppe und Förderbereiche

Wie bereits bei den Begrifflichkeiten zur Psychomotorik erwähnt, richtet sich das Angebot der Psychomotoriktherapie an «Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben» (Psychomotorik Schweiz, 2024). Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) nennt als Hauptzielgruppe der Psychomotoriktherapie Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter und betont, dass die Psychomotoriktherapie im Frühbereich zunehmend an Bedeutung gewinnt (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Module BA Psychomotoriktherapie, 2024b).

Die Schwerpunkte der psychomotorischen Förderung umfassen gemäss Häusler (2023); Kühlenkamp (2017) und Zimmer (2022) die folgenden Bereiche:

- Grobmotorik wie Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht, schwache Körperspannung, ungeschicktes, hektisches, ängstliches, gehemmtes Bewegungsverhalten.
- Fein- und Grafomotorik wie unbeholfenes Umgehen mit Materialien und Werkzeugen, Verkrampfungen beim Schreiben oder Schwierigkeiten in der Formwiedergabe.
- Wahrnehmung wie Auffälligkeiten im taktilen Empfinden und in der Körperwahrnehmung, Mühe mit der Erfassung von Körper- und Raumbeziehungen, Schwierigkeiten mit der Auge-Hand-Koordination.
- Lernverhalten wie Schwierigkeiten mit der Konzentration, Mühe mit der Aufmerksamkeitslenkung, wenig Ausdauer bei vorgegebenen Aufgaben.
- Spielverhalten wie Spielhemmung, Unruhe/Zerstreuung, wenig Exploration im Spiel.
- Sozio-emotionales Verhalten wie tiefes Selbstwertgefühl, Mühe mit der Gefühlsregulation, eine geringe Frustrationstoleranz, impulsive Reaktionen, auffälliges Sozial- und Konfliktverhalten in der Interaktion mit anderen, wenig Lösungsstrategien.
- Umfeldbezüge wie Umfeld des Kindes beraten, Kinder in ihren Umweltbezügen unterstützen, Kontakt zwischen den Lebensbereichen des Kindes intensivieren.

Die Schwerpunkte, die in dieser Arbeit behandelt werden, beziehen sich insbesondere auf das sozio-emotionale Verhalten wie auch die Umfeldbezüge.

2.1.3 Psychomotorische Perspektiven

Seit den 1950er Jahren entwickeln sich immer wieder neue Anwendungsfelder und Vorgehensweisen psychomotorischen Arbeitens. Diese unterschiedlichen Ansätze sind beeinflusst durch verschiedene theoretische Begründungen und deren praktische Umsetzung und werden durch neue Denk- und Forschungsansätze stets weiterentwickelt (Zimmer, 2022). Fischer (2024) fasst diese Ansätze in vier unterschiedliche Perspektiven zusammen, welche sich inhaltlich unterscheiden, aber gemeinsame Leitmotive aufweisen, wie die Orientierung am Kind bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Prinzipien der Ganzheitlichkeit und der Nähe zur Lebenswelt:

Die funktionale Perspektive orientiert sich traditionell stärker an der medizinisch-defizitorientierten Sichtweise und betrachtet Bewegung als Funktionsgeschehen. In der Psychomotorischen Übungsbehandlung nach Hünnekens & Kiphard (1975) steht die ganzheitliche Förderung des Kindes im Mittelpunkt, wobei die gezielte Sinnes- und Bewegungsschulung im Vordergrund stehen. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist dabei das Gruppensetting, das durch soziale Interaktionen und Wechselwirkung von Beginn an eine wichtige Rolle spielt.

Die erkenntnisstrukturierende/kompetenztheoretische Perspektive mit dem handlungsorientierten Ansatz nach Schilling (1977) ist ein stärker an kognitive Kompetenzen orientierter Ansatz. Nach diesem Ansatz wird Bewegung als Strukturierungsleistung betrachtet. Dabei ist die Differenzierung von Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern die wichtigste Grundlage für die Handlungsfähigkeit. In den letzten Jahren hat sich der Fokus bei der Betrachtung von Kompetenzen zunehmend auf das subjektive Bewegungserleben und die zugrunde liegenden sozial-emotionalen Themen verlagert. Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung nach Zimmer (2022) und die psychomotorische Entwicklungstherapie nach Krus (2004) betonen dabei die Bedeutung der Stärkung eines positiven Selbstkonzeptes durch Selbstwirksamkeitserfahrungen.

Der verstehende Ansatz von Seewald (2007) integriert tiefenpsychologische Aspekte. In Bewegungs- und Spielsituationen werden Erlebnisse, Gefühle und Bedürfnisse der Kinder ausgelebt, um ein dialogisches Verstehen der dahinterstehenden Lebensthemen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den bereits bestehenden psychomotorischen Konzepten und verschiedenen Theorien aus Bezugswissenschaften entstand als erste Ausrichtung der systemischen Psychomotoriktherapie das Konzept von Balgo zur systemisch-konstruktivistischen Psychomotoriktherapie. Für Balgo ergibt sich aus dieser Vielfalt der theoretischen Bezüge die Möglichkeit in der Psychomotoriktherapie, Symptome oder Probleme nicht mehr nur als Eigenschaften des Kindes zu betrachten. Er spricht vielmehr von einem Problemsystem, welches durch verbale und/oder nonverbale Kommunikation (auf)gelöst werden kann. (Reichenbach, 2010). Die ökologisch-systemische Perspektive beruht auf der Grundlage der Entwicklungstheorie von Bronfenbrenner (1989) und hat eine Netzwerkperspektive sowie ein mehrdimensionales Erklärungsmodell in die psychomotorische Praxis gebracht. Das Kind wird nicht individuumszentriert, sondern in Wechselwirkung mit seinem Umfeld betrachtet. Damit fand «eine Erweiterung des Entwicklungsbegriffs» statt (Kuhlenkamp, 2017, S. 30). Bei der ökologisch-systemischen Perspektive wird die kindliche Entwicklung aus den Umfeldbezügen heraus erklärt und im Kontext seiner Umgebung betrachtet und unterstützt. Das Umfeld, in erster Linie

die Eltern, wird als Entwicklungspartner des Kindes angesehen und die die Psychomotoriktherapie miteinbezogen. Joseph Richter (2012) gilt als bedeutender Vertreter der mehrperspektivischen Herangehensweise und ist der Begründer der systemisch-psychomotorischen Familienberatung.

2.1.4 Veröffentliche Praxiskonzepte und Stand der Forschung

Obwohl die Familie als Ganzes nicht der primäre Adressat psychomotorischer Massnahmen ist, lassen sich seit den 1990er Jahren vereinzelt Beiträge in der Fachliteratur finden, die therapeutische und pädagogische Arbeit mit mehr als einem Teil der Familie als festen Bestandteil vorsehen (Richter-Mackenstein & Eckert, 2013). Um eine Übersicht zu erhalten, haben Broxtermann & Martzy (2023) verschiedene veröffentlichte Praxisprojekte und -konzepte, in denen Familien in psychomotorischen Settings eingebunden werden, zusammengetragen. Von 2020 bis 2022 führten Broxtermann & Martzy das Projekt «Psychomotorische Entwicklungsbegleitung mit Eltern und Kindern (PEmEK)» durch. Im Jahr 2023 hat Theresia Buchmann in der Zeitschrift *motorik* ihr Praxiskonzept #Elterndabei vorgestellt, auf welches im nächsten Kapitel noch genauer eingegangen wird. 2024 ist das Buch «Familie bewegt» von Broxtermann & Martzy zum Projekt PEmEK erschienen. Darin sind theoriegeleitete Vorschläge für eine systematische Planung und Vorbereitung von Familiensettings und -stunden dargestellt. Der Hauptteil des Buches umfasst familienorientierte psychomotorische Praxisideen, die vielfältige Impulse bieten, um mit Familien bewegungsorientiert zusammenzuarbeiten. Der Einbezug der Familie scheint insgesamt ein noch unerforschtes Themengebiet des psychomotorischen Fachdiskurses zu sein. Nur wenige dieser Konzepte (in der Abbildung 2 rot umkreist) wurden empirisch untersucht.

Abbildung 2. Historische Linien – Psychomotorik mit Familien (Broxtermann & Martzy, 2023, S. 7)

Stand der Forschung

Das Konzept «Bewegung im Fluss» von Reppenhorst & Schäfer (2012) wurde wissenschaftlich evaluiert. In dieser empirischen Studie wurde die Wirksamkeit eines beziehungsorientierten, psychomotorischen Familienangebotes untersucht. Auch wenn die teilnehmenden Familien über positive Auswirkungen auf ihre Interaktions- und Lebensqualität berichtet haben, zeigten die Forschungsergebnisse keine signifikanten Effekte (Schäfer, 2018). Richter & Sigmund (2011) haben in einer Pilotuntersuchung überprüft, ob eine spielbasierte (psychomotorische) Familienintervention (PSYFam) einen zusätzlichen Effekt zu einer gesprächsbasierten systemischen Therapie hat. Dabei wurde ein Wirksamkeitsvergleich

von Systemischer Beratung und systemisch-psychomotorischer Familienberatung gemacht. Die Ergebnisse dieser Studie deuten auf eine gute Wirksamkeit der systemisch-psychomotorischen Familienberatung (durchschnittliche Effektstärke von $d = .73$ im Vergleich zur systemischen Beratung $d = .53$), obwohl aufgrund der geringen Fallzahl keine statistische Signifikanz im Gruppenvergleich erreicht werden konnte (Richter & Siegmund, 2011). Aufgrund der ersten positiven Ergebnisse, scheint es sich zu lohnen, verstärkt facheigene Forschung zur Familie als psychomotorisches Interventions- und Wirkungsfeld zu tätigen und deren Effektivität und Wirkfaktoren näher zu untersuchen (Richter-Mackenstein & Eckert, 2013). Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Wirksamkeit der Systemischen Therapie für Störungen im Kindes- und Jugendalter durch Forschungsstudien besonders gut belegt ist (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, 2023). Seit der zuletzt genannten Pilotuntersuchung wurden keine weiteren Forschungsarbeiten zur Wirkung von systemisch-inklusiven Psychomotorik-Intervention durchgeführt.

2.1.5 #Elterndabei

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Praxiskonzept #Elterndabei von Theresia Buchmann, Psychomotoriktherapeutin EDK, systemische Beraterin und Initiatorin von KINDER STARK MACHEN. Aus den Fallbeispielen zur Einbindung der Eltern in die Psychomotoriktherapie sowie ihrer langjährigen Erfahrung im systemischen Arbeiten hat Theresia Buchmann das Praxiskonzept #Elterndabei entwickelt, das sie in der gleichnamigen Weiterbildung weitergibt. Im Gespräch, wie sie #Elterndabei beschreibt, erklärt uns Theresia Buchmann (persönl. Mitteilung, 04.02.2024), dass #Elterndabei sich als Praxiskonzept versteht, das den Fokus auf die verschiedenen Ressourcen von Familien im Hier und Jetzt legt, sich für die Stärken der Kinder interessiert und diese ins Zentrum stellt, Vertrauen herstellt und dadurch Entspannung schafft. Aus dieser Haltung heraus werden in einem zweiten Schritt Verletzlichkeiten angesprochen, die dann erst externalisiert und schliesslich integriert werden, um so Entwicklung zu ermöglichen, was sich aus ihrer Sicht positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirkt.

Für Buchmann (2023) ist der Einbezug des familiären Umfelds in die Psychomotoriktherapie mehr als nur eine Option. Zum einen liefert die Zusammenarbeit mit dem Umfeld wertvolle Informationen und ein besseres Verständnis für die Entwicklungsthemen und Herausforderungen des Kindes. Zum anderen haben Eltern, die mit ihrem Kind aktiv in den Prozess eingebunden sind, Erlebnisse und Einsichten, die sich positiv auf den Alltag auswirken. Im #Elterndabei-Setting übernehmen Eltern eine klare, aktive Rolle und Mitverantwortung im Therapieprozess, wodurch sie Wertschätzung und Anerkennung erfahren. (Buchmann, 2023). Zudem berichtet Buchmann, dass Kinder intensivere Gefühle zulassen, wenn ihre Eltern anwesend sind, was eine tiefere therapeutische Arbeit ermöglicht. Buchmann (2014) hat für zu Hause jeweils fünf Kofferspiele zusammengestellt und mitgegeben, um Eltern zu motivieren und animieren die Spiele mit ihren Kindern immer wieder zu spielen. Es wird den Eltern auch nahegelegt, dass die Spiele aus dem Koffer nur eine von vielen Optionen darstellen. Häufig vergessen Eltern, dass auch Spielideen aus ihrer eigenen Kindheit heute noch von Nutzen sein können.

Theresia Buchmann ist überzeugt, dass durch affektive Einstimmungsspiele, gemeinsame Bewegungsspiele und Wahrnehmungssequenzen das Bindungssystem aktiviert wird. Eltern erfahren positive Interaktionen mit ihrem Kind und erleben sich dadurch selbstwirksam in ihrer Erziehungs-

kompetenz. Indem die Eltern Präsenz zeigen, ohne das Kind zu halten oder zu drängen, vermitteln sie ihm Sicherheit. «Erst im Tun, über das Handeln, wurden die Probleme sichtbar und formuliert», schreibt Buchmann (2023, S. 12).

In der Umsetzung von #Elterndabei hat Buchmann verschiedene Ansätze integriert, darunter Spiel und Bewegung als Interaktionsmedien, die Anerkennung des Ist-Zustands, das Mentalisieren und die Stärkung des epistemischen Vertrauens, die Biografiearbeit sowie das Integrieren von Scheitern. In ihren Weiterbildungen ermutigt sie Psychomotoriktherapeut:innen dazu, psychomotorisch-inklusiv zu arbeiten.

2.2 Grundlagen der systemisch-psychomotorischer Arbeit

Nachfolgend wird auf die Haltungsprinzipien von Joseph Richter und Theresia Buchmann als Basis der systemisch-inklusiven Psychomotoriktherapie eingegangen. Zudem wird auf die zentrale Rolle der kindlichen Grundbedürfnisse als elterliche Entwicklungsaufgabe sowie auf das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern eingegangen. Darüber hinaus wird die Rolle von Spiel und Bewegung als zentrale Arbeitsmittel aufgezeigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt nimmt das Mentalisieren ein. Abschliessend wird die Bedeutung der Biografiearbeit hervorgehoben, da sie einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis individueller Lebenskontexte leistet und die Förderung von Veränderungsprozessen im therapeutischen Setting unterstützt.

2.2.1 Haltungsprinzipien

Die Haltungsprinzipien sind von entscheidender Bedeutung, um eine respektvolle und unterstützende therapeutische Beziehung aufzubauen, die die Ressourcen des Kindes und des Umfelds fördert und Veränderungsprozesse ermöglicht. Herzstück der systemisch-psychomotorischen Familienberatung sind die Haltungsprinzipien der Therapeut:innen, die nach Richter (2012) von den Rahmenprinzipien der Phänomenologie, des Konstruktivismus und der Beziehungsorientierung getragen werden. Unter Phänomenologie versteht man hierbei die Betrachtung der subjektiven Erlebnisse der Beteiligten. Das konstruktivistische Prinzip bezieht sich auf die Auffassung, dass Wirklichkeit individuell und durch persönliche Erfahrungen konstruiert wird. Die Beziehungsorientierung beruht auf der Idee, dass zwischenmenschliche Beziehungen eine zentrale Rolle in der therapeutischen Arbeit spielen.

Die Haltungsprinzipien sind entscheidend für die therapeutische Beziehung und beinhalten mehrere zentrale Aspekte:

- **Lösungsorientierung:** Der/die Therapeut:in richtet seine Aufmerksamkeit stets auf Lösungen und die vorhandenen Ressourcen. Er/Sie bemüht sich, unerwünschtes Verhalten positiv umzudeuten oder zu konnotieren. Diese Herangehensweise ermöglicht es dem/der Therapeut:in, einen Perspektivenwechsel anzuregen. Der Fokus auf die Stärken und Ressourcen fördert die Eigeninitiative und holt das Kind, bzw. den Elternteil da ab, wo es steht. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Motivation zur Veränderung und auf die Therapie.
- **Neutralität:** Richter (2012, S. 118) beschreibt in Anlehnung nach Arnold Retzer drei therapeutisch Neutralitätsformen:

- Beziehungsneutralität: Der/die Therapeut:in behandelt alle Beteiligten gleichwertig und sollte nicht unreflektiert auf der Seite eines Familienmitglieds sein.
 - Konstruktneutralität: Es gibt keine richtigen oder falschen Wirklichkeitskonstruktionen. Die Aufgabe des/der Therapeut:in ist es, alternative Erklärungsansätze zu bieten, die zur Zielerreichung beitragen könnten.
 - Veränderungsneutralität: Die Familie bestimmt, an welchen Themen sie arbeiten möchte und wie sie Veränderungen umsetzen will.
- Begleiter: Der/die Therapeut:in unterstützt das Kind und seine Familie dabei, eigene Schritte zu unternehmen. In dieser Phase bietet der/die Therapeut:in nur so viel Struktur wie nötig, um den Raum zur Selbstorganisation und -regulation zu öffnen.
 - Empathie: Der/die Therapeut:in zeigt die Fähigkeit, sich auf die Gefühle des Kindes und seiner Familie einzulassen. Durch das Mitfühlen nimmt er/sie Anteil an den Emotionen wie Leid, Freude, Trauer und Angst und legt so die Grundlage für eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung.
 - Authentizität und Transparenz: Der/die Therapeut:in kann eigene Anteile in den Prozess einfließen lassen, wenn er/sie glaubt, dass dies dem Kind und der Familie hilft, ihren eigenen Weg zu finden. Dabei bleibt er/sie achtsam und reflektiert, um sicherzustellen, dass keine ungelösten eigenen Themen die therapeutische Beziehung beeinflussen.
 - Neugier: Der/die Therapeut:in interessiert sich für das Kind und seine Familie und sucht nach allen Stärken, Ressourcen und Kompetenzen, die aus einer lösungsorientierten Perspektive für das Kind und seine Familie hilfreich sein könnte.
 - Dienstleister: Der/die Therapeut:in bietet verschiedene Möglichkeiten und Alternativen an. Letztlich entscheidet die Familie, welches Angebot sie als hilfreich empfindet und in Anspruch nehmen möchte.

Zur Veranschaulichung dieser Haltungsprinzipien wird Abbildung 3 herangezogen (Richter, 2012, S. 124), in der die Prinzipien von den übergeordneten Rahmenprinzipien umgeben sind.

Abbildung 3. Grafische Darstellung der Haltungsprinzipien systemisch-psychomotorischer Familienberatung (Richter, 2012, S. 124)

2.2.2 *Psychologische Grundbedürfnisse nach Grawe*

Im Rahmen der Entwicklung seiner Schematheorie postulierte Klaus Grawe 1986 die Konsistenztheorie zu den vier psychologischen Grundbedürfnissen. Dabei ging Klaus Grawe (2014) davon aus, dass deren Erfüllung bzw. Nichterfüllung zu Annäherungs- und Vermeidungsschemata führen, die in die Planung einer erfolgreichen Therapie zu berücksichtigen sind. Annäherungsschemata dienen der Erfüllung der Grundbedürfnisse. Vermeidungsschemata dienen der Verhinderung von Bedrohung und Verletzung der psychologischen Grundbedürfnisse.

Bei der Beschreibung der vier psychologischen Grundbedürfnisse stützte sich Klaus Grawe (2014) auf den Psychologen Seymour Epstein. Diese werden unterteilt in:

- Grundbedürfnis nach Bindung
- Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
- Grundbedürfnis nach Unlustvermeidung/Lustgewinn
- Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung/Selbstwertschutz

Die Erfüllung der Grundbedürfnisse hat für alle Menschen Auswirkungen auf ihre Motivationslage und ihr Verhalten und somit auf das psychische und physische Wohlergehen. Die Befriedigung der kindlichen Grundbedürfnisse gehört zu den elterlichen Entwicklungsaufgaben, da die Kinder auf die Unterstützung und Begleitung von Erwachsenen angewiesen sind. Borg-Laufs (2014) betont, dass die Befriedigung aller Grundbedürfnisse bei Kindern davon abhängig ist, dass sie feinfühlig Bindungspersonen haben. Deshalb fließt bei der systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie ein Bewusstsein für die Grundbedürfnisse und deren Erfüllung mit ein.

Grundbedürfnis nach Bindung

Beim Grundbedürfnis der Bindung bezieht sich Grawe auf den Begründer der Bindungstheorie John Bowlby (1969). Zur Erkennung der Bindungsqualität eines Kindes kann die «Fremde Situation» nach Mary Ainsworth (1978) verwendet werden. Gemäss Glüer (2017) zeigt sich Bindungsqualität auf der Verhaltensebene. Das Kind lernt aufgrund des Fürsorgeverhaltens der Bezugsperson, wie es sich bei aktiviertem Bindungssystem am besten ihr gegenüber verhält, um beispielsweise Schutz bei Belastung zu erhalten.

Anhand des gezeigten Verhaltens in der «Fremde Situation» wird das Kind in die folgenden Bindungstypen eingeteilt (Ainsworth, 1978):

- Typ B, sicher gebunden
- Typ A, unsicher vermeidend
- Typ C, unsicher ambivalent
- Typ D, desorganisiert/desorientiert

Kinder mit einem sicheren Bindungsstil suchen in Not die Nähe zu ihren Bindungspersonen. Die Bezugspersonen zeigen feinfühliges Verhalten, sie nehmen die kindlichen Bedürfnisse wahr und reagieren adäquat, also zeitnah und sensibel darauf. (Borg-Laufs, 2014). Sicher gebundene Kinder haben ein Urvertrauen und explorieren ihre Umwelt (Bowlby, 2024). Grawe (2014) evaluierte die sichere Bindung als grössten Schutzfaktor für die psychische Gesundheit in der kindlichen Entwicklung.

Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsstil suchen in Not und Angst kaum Kontakt und Hilfe von ihren Bezugspersonen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie nicht unterstützt werden, sondern abgewertet und abgewiesen. Sie vermeiden weitere Zurückweisungen, indem sie keine Unterstützung mehr einfordern und versuchen mit der Stresssituation alleine fertig zu werden. (Grossmann, 2019).

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder zeigen häufig stark annäherndes Verhalten wie Anklammern, um die Nähe der Bezugsperson sicher zu stellen und den Wunsch nach Kontakterhalt zu befriedigen mit gleichzeitigem Widerstandsverhalten (beissen, schlagen etc.) bei Kontaktversuchen der Bezugsperson (Glüer, 2017). Aufgrund der Unbeständigkeit der Bezugspersonen, ist deren Verhalten für das Kind nur schwer vorhersehbar.

Kinder mit einem unsicheren-desorganisierten Bindungsstil zeigen weder Kontaktsuche noch Kontaktvermeidung. Diese Kinder zeigen eine Mischung von unsicher-vermeidendem und unsicher-widerstehendem Verhalten oder ängstlichem, verstörtem Verhalten, was u.a. am Einfrieren aller Bewegungen sichtbar ist. Den Bindungspersonen ist es nicht möglich (z.B. aufgrund eigener Traumata) auf die Grundbedürfnisse des Kindes einzugehen. (Grossmann, 2019).

Die frühen Bindungserfahrungen prägen das interne Arbeitsmodell der Bindung (Bowlby, 2024) und somit die spätere Beziehungsgestaltung des Kindes. Es ist demzufolge wichtig, Kindern ab Geburt eine positive Beziehungserfahrung zu ermöglichen. Dadurch können Kinder ein Urvertrauen in andere Menschen entwickeln. Gemäss Glüer (2017) kann jedes Verhalten, das Nähe herstellt, als Bindungsbedürfnis bezeichnet werden. Das Grundbedürfnis nach Bindung wird über die gesamte Lebensspanne aktiviert, die Interaktionspartner und Art und Weise, wie dieses Bedürfnis befriedigt wird, verändert sich jedoch fortlaufend. Auch wenn Kinder je länger je selbständiger werden, sind sie auf die Bindung zu ihren Eltern angewiesen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Kinder im Lernen von Strategien zu unterstützen, damit sie selbständig ihr Bedürfnis nach Bindung befriedigen können. (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Eltern fungieren hier als Vorbilder: «Wir zeigen wie Beziehungen funktionieren, wie wir miteinander umgehen, was in Ordnung ist im Umgang mit anderen, wie andere mit einem umgehen dürfen, wo Grenzen erreicht sind, wie respektvoll wir uns verhalten, wie wir auf andere zugehen können, was zu Sympathie und was eher zu Ablehnung führt usw.» (Klaus-Grawe-Institut, 2023).

Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle

Das Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle umfasst den Wunsch, die Welt zu verstehen und sie beeinflussen zu können. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ist eng verknüpft mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1997). «Die persönliche Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten ist die zentrale Komponente der Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit.» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 36). Ein Kontrollverlust hingegen kann zu Resignation führen (Konzept der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman (1967)). Kinder sollen früh in ihrem Bedürfnis um Orientierung und Kontrolle bestärkt werden, um zu erleben, dass sie Einfluss auf ihre Umwelt nehmen können. So wird eine positive Kontrollüberzeugung entwickelt, was sich auch auf den Selbstwert auswirkt. Denn je älter Kinder werden, desto grösser wird der Einfluss und die Anforderungen der Gesellschaft (Schule, Peers).

Kindern hilft es, Bezugspersonen als kontrollierbar zu erleben und einen sicheren Rahmen zu haben, in welchem sie ihr Kontrollbedürfnis ausleben können. Dies gelingt mit herausfordernden, aber machbaren Aufgaben. (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Klare Strukturen und Rituale helfen, sich im Alltag zu orientieren.

Grundbedürfnis nach Unlustvermeidung/Lustgewinn

Menschliches Verhalten ist stark davon geprägt, Unlust (Angst, Schmerz, Enttäuschung) zu vermeiden und angenehme Zustände, also Lustgewinn, anzustreben. Ein Lustgewinn führt zu Annäherungsverhalten, Unlust zu Vermeidungsverhalten. Ob etwas als Unlust oder Lustgewinn beurteilt wird, ist das Ergebnis von emotional-kognitiven Bewertungsprozessen (Borg-Laufs, 2014). Das Grundbedürfnis nach Unlustvermeidung/Lustgewinn beeinflusst die individuelle motivationale Lage und ist somit handlungsleitend. «Der Umgang mit Lust und Unlust ist eines der wichtigsten Regulationsprinzipien in unserem Leben.» (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Der Umgang mit Unlust entwickelt sich langsam. Häufig brauchen Kinder darin Unterstützung von Erwachsenen, da Kinder noch sehr nach dem Lustprinzip agieren und bevorzugt sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehen. In diesem Zusammenhang ist die Frustrationstoleranz ein wichtiger Aspekt – das Aushalten von unangenehmen Gefühlen und Situationen, bevor ein Lustgewinn eintritt. (Klaus-Grawe-Institut, 2023). In der systemischen Psychomotoriktherapie können Eltern darin unterstützt werden, ihren Kindern Frustration oder Unlust zuzumuten, um den Umgang damit zu lernen, aber überwiegend lustvolle Erfahrungen anzubieten. Dies mit dem Ziel, Platz für lustvolle Momente im Alltag zu schaffen und zu integrieren. Da es sich um emotional-kognitive Bewertungsprozesse handelt, ist es wichtig, die persönlichen Interessen der Kinder aufzunehmen. So kann Motivation aufgebaut und eine vermeidende oder abwehrende Haltung abgeschwächt werden.

Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung/Selbstwertschutz

Menschen vergleichen sich mit anderen, um einschätzen zu können wie gut sie sind und wie viel Wert sie haben (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Jeder Mensch hat den Wunsch, sich kompetent zu erleben. In der Annäherung wird der Selbstwert erhöht, bei der Vermeidung geht es darum Selbstwertverletzungen zu vermeiden.

Die Entwicklung des Selbstwertes hängt mit dem Bindungsbedürfnis des Kindes zusammen und ist deshalb stark von den Beziehungserfahrungen des Kindes abhängig (Sullivan, 1955). Werden Grundbedürfnisse nicht oder sehr unzureichend befriedigt und das Kind wird von den Bezugspersonen ständig kritisiert, abgewertet oder beschimpft, so wird es entweder das Verhalten der Eltern als negativ bewerten oder sich selber. Aufgrund der Abhängigkeit der Kinder von ihren Bezugspersonen, bewerten sich die Kinder oft selbst als schlecht. (Borg-Laufs, 2014). So prägen Bindungserfahrungen unseren Selbstwert. Wenn ein Kind spürt, dass Bezugspersonen sich kümmern und es Wertschätzung erlebt, wird das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung befriedigt (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Kinder brauchen für die Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung Erfolgserlebnisse, positive Rückmeldungen von ihren wichtigen Bezugspersonen (Borg-Laufs, 2014) und das Gefühl der bedingungslosen Liebe (Klaus-Grawe-Institut, 2023). Aufgrund der eigenen Biografie ist dies jedoch nicht so einfach. Darauf wird im Abschnitt Biografiearbeit näher eingegangen.

Selbstwirksamkeitserleben der Eltern

Neben der Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse der Kinder, ist es unumgänglich, dass auch die psychologischen Grundbedürfnisse der Eltern erfüllt werden. So gilt eine sichere Bindung genauso für Eltern als Schutzfaktor und auch Eltern möchten Unlust vermeiden, Orientierung und Kontrolle im Leben spüren und sich als kompetent und selbstwirksam erleben. Nur so ist es ihnen möglich, die elterlichen Entwicklungsaufgaben zu übernehmen. Untersuchungen haben ergeben, dass Eltern weniger einfühlsam mit ihren Kindern umgehen, wenn sie sich selbst als wenig kompetent und selbstwirksam wahrnehmen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2012).

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Erziehung zunehmend von einer Erwachsenen- zu einer Kindzentrierung gewandelt, wodurch die Bedürfnisse und das Wohl des Kindes in den Fokus von Familie und Gesellschaft gerückt sind. Eine gelungene Kindheit wird nicht nur durch die Abwesenheit von Gewalt oder Missachtung definiert, sondern auch durch die aktive und verantwortungsvolle Erziehungsrolle der Eltern. Diese sollten in der Lage sein, sowohl ihre Erziehungskompetenz als auch ihre Beziehung zu ihren Kindern zu gestalten. Der Anspruch auf eine kompetente Erziehung wird sowohl von der Gesellschaft als auch von vielen Eltern selbst formuliert. (Levold, 2002).

Gemäss Levold (2002, S. 10) «sollte professionelle Arbeit mit Eltern nicht mit einer Pädagogisierung oder Therapeutisierung von Eltern-Kind-Beziehungen einhergehen sondern vielmehr Eltern ermuntern, ihren persönlichen Überzeugungen und Ansichten, ihren Werten und Gefühlen Platz zu verschaffen, weil sie nur als ganze Personen kompetente Eltern sein können». Kinder lernen gesunde emotionale Entwicklung, wenn sie authentische Gefühle ihrer Eltern erfahren. Diese Authentizität zeigt sich auch in der Weitergabe von Weltanschauungen, Hobbys und Aktivitäten. Gleichzeitig benötigen Eltern die nötige Autorität, um ihren Kindern Orientierung und einen sicheren Rahmen zu bieten. Ein respektvoller Umgang mit der Biografie der Eltern sowie die Fokussierung auf gelungene Lösungen und positive Erziehungsaspekte sind hierbei von zentraler Bedeutung. (Levold, 2002). Dabei soll der Fokus auf das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern gelegt werden, da dies gemäss Sarimski, Hintermair & Lang (2012) einen korrelierenden Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat.

Albert Bandura (1997) beschreibt Selbstwirksamkeit als die Einschätzung und Erwartung einer Person darüber, wie gut sie zukünftige Aufgaben meistern kann. Diese Erwartung basiert sowohl auf ihren eigenen Fähigkeiten als auch auf den äusseren Bedingungen, denen sie begegnet. Um das Selbstwirksamkeitserleben von Erwachsenen zu stärken, nennt Bandura (1997) folgende vier Faktoren:

1. Die direkte (Selbst-)Erfahrung von Erfolgserlebnissen.
2. Die stellvertretende Erfahrung, wo beobachtet wird, wie ein Modell vergleichbare Aufgaben erfolgreich löst.
3. Die symbolische Erfahrung, bei der glaubwürdige Menschen positive Rückmeldungen geben.
4. Die Erfahrung eigener Empfindungen, die als positiv bewertet werden.

Durch die Stärkung dieser vier Faktoren, kann bei Eltern somit die Selbstwirksamkeitserwartung als Teil der elterlichen Kompetenz nachhaltig gesteigert werden, wodurch es möglich wird, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder adäquater zu reagieren und neue Verhaltensweisen gegenüber ihren Kindern zu zeigen,

was sich insgesamt in einer Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion zeigt (Bengel & Lyssenko, 2012; Bandura, 1997). Wie Hermann und Lamm (2022, S. 18) beschreiben, «läuft das übergeordnete Ziel im systemischen Ansatz immer darauf hinaus, den Menschen aus einer eher reaktiven und ohnmächtigen Position zu einem Gefühl der Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung zu führen».

2.2.3 *Spiel*

Das Spiel ist «die eigentliche Sprache des Kindes» (Zulliger & Fatke, 2023, S. 7) und daher grundlegend für die kindliche Entwicklung. Im Spiel macht das Kind zahlreiche Lernerfahrungen, welche sich auf die motorische, soziale, emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung auswirken. «Es lernt mit Gefühlen und Impulsen umzugehen, Lösungen für Probleme zu suchen und Konflikte zu bewältigen.» (Resch & Maywald, 2009). Durch das Spiel entdecken Kinder, dass sie selbst etwas bewirken können. Aber auch für Erwachsene ist das Spiel von Bedeutung, denn durch «die Fokussierung auf die Gegenwart», die kennzeichnend für das Spiel ist, gelingt es auch Erwachsenen aus dem Alltag auszusteigen und sich zu entspannen und zu erholen (Kuhlenkamp, 2017, S. 136).

Die Bedeutung der Eltern als Spielpartner der Kinder

Gemäss Mogel (2008) ist die Umwelt des Kindes die Grundvoraussetzung der Möglichkeit kindlichen Spiels. Das Spiel und dessen Entwicklung ist systemisch relevant. Es ist besonders während der ersten Jahre in die familiären Lebensverhältnisse eingebettet. «Die Familie muss demnach als eine Quelle des Spiels ebenso betrachtet werden wie als eine gemeinschaftliche Lebensform, deren Lebensweise selbst teilweise durch das Spiel bestimmt wird» (Mogel, 2008, S. 183). Durch das frühe Eltern-Kind-Spiel erwerben Kinder grundlegende Bindungserfahrungen und werden somit zur Exploration und dem selbständigen Spiel begleitet (Hauser, 2016). In der frühen Kindheit werden Eltern durch die partnerschaftlichen Interaktionen häufig zu begehrten Spielpartnern, es kommt ein gemeinschaftliches Handeln zustande, das auf beiden Seiten positive Emotionen wie Freude erzeugt (Mogel, 2008).

Rollen der Eltern im kindlichen Spiel

Eltern können im kindlichen Spiel verschiedene Rollen einnehmen. Neben dem Spielpartner (Mitspieler) ist die Rolle als «Hilfestellung gebender Partner» (Unterstützer) wesentlich, wenn es darum geht mit Rückschlägen, Scheitern und Verlieren umzugehen (Mogel, 2008, S. 88). Der Umgang mit Rückschlägen, Scheitern hat für die Eltern viel mit der eigenen Biografie zu tun, worauf in einem späteren Abschnitt eingegangen. Durch die Rolle des Beobachters erhalten Eltern mit der Beobachtung des spielenden Kindes einen Zugang zu den Interessen und Themen der Kinder. Diese können aufgenommen werden, um das Kind feinfühlig im Spiel zu begleiten und in einen Dialog zu treten. Es bietet die Möglichkeit mit Kindern über ihre Ideen, Vorhaben, Möglichkeiten und Grenzen zu sprechen (Franz, 2023). Dies kann einerseits zur Erweiterung der Kommunikationskompetenzen beitragen und andererseits kann dem Kind dadurch Interesse und Präsenz gezeigt werden. Franz (2023, S. 128) betont, dass die Erfahrung des «Gesehen werden» ein wichtiger Aspekt ist, denn für Kinder ist es wichtig, dass ihre Bedürfnisse wahrgenommen werden und auf Resonanz stossen. Durch die Präsenz der Eltern im kindlichen Spiel geben sie dem Kind die wichtige Möglichkeit, sich kompetent zu zeigen und zu erleben (Mogel, 2008). Dabei ist es grundlegend, dass sich Eltern mit Freude auf Spiele von Kindern einlassen, auch wenn diese für sie selbst unterfordernd sind (Hauser, 2016).

Spielformen

In der systemisch-psychomotorischen Familienarbeit können verschiedene Spielformen zum Einsatz kommen. Neben dem Konstruktionsspiel oder Rollenspiel (Symbolspiel) eignen sich auch kooperative Spielformen und Regelspiele, um das miteinander oder gegeneinander spielen zur Förderung von sozialen Kompetenzen zu nutzen. Mit gewinnen und verlieren umzugehen, seine Stärken und Schwächen kennen sowie Rücksicht auf andere zu nehmen sind hier wesentliche Erfahrungsfelder, die geschaffen werden (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Grundverständnis Psychomotoriktherapie, 2024c). Diese neuen Erfahrungsmöglichkeiten können dann in den Alltag integriert werden.

2.2.4 Bewegung

Gemäss Grössing (1993) wird zwischen der analytischen-naturwissenschaftlichen Interpretation von Bewegung, bei der vorwiegend zusammenhängende motorische Bedingungen betrachtet werden und der phänomenologisch-geisteswissenschaftlichen Interpretation von Bewegung unterschieden. Bei der phänomenologischen Interpretation geht es um die ganzheitliche Bewegungshandlung im Sinneszusammenhang des Lebens des Menschen. Es wird auf die Ausdruckskraft, die persönliche, kontextbezogene Bedeutung und auf die Erlebnisdimension der Bewegung geachtet. (Fischer, 2024). «Im Prozess des Sich-Bewegens tritt der Mensch in einen Dialog mit sich selbst, mit anderen Menschen und seiner materialen Umwelt und bringt dadurch Bedeutungen hervor» (Fischer, 2024, S. 49). Bewegung kann viele Funktionen haben. Für die systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie sind aus Sicht der Autorinnen zwei von Grupe (1976) dargestellte Funktionen der Bewegung relevant:

Personale Bedeutung der Bewegung

Bei der personalen Bedeutung geht es darum, dass sich das Kind selbst in der Bewegung erlebt. Fischer (2024) betont, dass die Bewegung dem Kind als elementares Medium seiner Erkenntnisgewinnung und personalen Selbstgestaltung dient. Einerseits wird durch flexible Bewegungsmuster die Handlungskompetenz gestärkt (Schilling, 1977), andererseits steht die Bewegungsentwicklung in engem Zusammenhang mit der Identitätsbildung sowie der sozialen und psychischen Entwicklung des Kindes. Positive Bewegungserfahrungen können positiv auf die personale Identität wirken und somit kann durch Bewegung das Selbstkonzept positiv beeinflusst werden (Zimmer, 2022).

Sozial-ökologische Bedeutung der Bewegung

Bewegung stellt gemäss Fischer (2024) die Basis für soziale Beziehungen dar. Mithilfe von Bewegung kann Kontakt aufgenommen und eine Beziehung zum Gegenüber hergestellt werden. Dabei stehen «Dialog und Verstehen» im Mittelpunkt (Kuhlenkamp, 2017, S. 50). Über Bewegung können Eltern und Kinder in Kommunikation, Interaktion und Kooperation treten und «durch gemeinsame Bewegungsspiele kann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern intensiviert werden, das Beobachtungs- und Einfühlungsvermögen der Eltern für die Entwicklung und für die Bedürfnisse ihrer Kinder wird gestärkt» (Zimmer, 2022, S. 174). Durch gemeinsam gemeisterte Bewegungssituationen können gemäss Schneider (2011) Eltern die Fähigkeiten ihres Kindes besser einschätzen, realistische Erwartungen aufbauen und angemessene Unterstützung leisten, z.B. indem sie dem Kind neue Herausforderungen zutrauen. Das ermöglicht Eltern einen neuen Blickwinkel auf ihr Kind, es werden sowohl Verletzlich-

keiten wie auch Ressourcen auf beiden Seiten sichtbar. Im Hinblick auf das familiäre Zusammenleben können über gemeinsame Bewegungsaufgaben von Eltern und Kind wichtige Eigenschaften eingeübt werden. Eltern und Kinder machen die Erfahrung, dass wenn sie sich helfen, sich unterstützen und füreinander da sind, sie gemeinsam auch Schwieriges schaffen können. (Schneider, 2011). Blos (2012) formuliert, dass durch gemeinsame Bewegungserfahrungen Bindung und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen. So tragen positive Bewegungserfahrungen mit den Eltern auch zur positiven Gesamtentwicklung des Kindes bei.

2.2.5 *Mentalisieren*

Mentalisieren bezeichnet die Fähigkeit, die mentalen Zustände wie Gedanke, Gefühle, Wünsche und Überzeugungen bei sich selbst und anderen zu erkennen und zu verstehen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2006). Diese Fähigkeit ist nicht nur ein mentaler Prozess, sondern «eng mit körperlichen Wahrnehmungen verbunden» (Schultz-Venrath, 2021, S. 14) und spielt eine entscheidende Rolle in der Selbstregulation sowie in der Interaktion mit der Umwelt. Mentalisieren entwickelt sich zunächst in der frühen Kindheit im Rahmen der Eltern-Kind-Beziehung und wird über die gesamte Lebensspanne hinweg durch weitere soziale Interaktionen, insbesondere mit Peers, weiter. Mentalisieren ist ein fortlaufender Prozess und kein statischer Zustand. Unter Belastungen oder in schwierigen Lebensphasen kann die Fähigkeit zur Mentalisierung eingeschränkt werden. Wird diese Fähigkeit beeinträchtigt, kann sie durch eine entsprechende Haltung sowie durch gezielte Kommunikations- und Beziehungsgestaltung wieder gefördert werden. (Diez Grieser & Müller, 2024).

Mentalisieren als zentrale elterliche Entwicklungsaufgabe

Wie eingangs erwähnt wird Mentalisieren maßgeblich durch die primären Bezugspersonen geprägt. Bateman & Fonagy (2015) betonen, dass nicht nur eine sichere Bindung, sondern auch die elterliche Fähigkeit zur Mentalisierung eine der wesentlichen Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit und gelingende Entwicklung eines Kindes darstellt. In diesem Zusammenhang haben Midgley, Ensink, Lindqvist, Malberg und Muller (2017, S. 24; zitiert von Diez Grieser & Müller, 2024, S. 67) folgende Merkmale einer reflexiven elterlichen Haltung identifiziert:

- ein gutartiges Interesse am mentalen Erleben des Kindes und eine emotionale Verfügbarkeit, um dem Kind zu helfen, seinen und den Reaktionen des Anderen Sinn zu geben;
- eine Fähigkeit, im Verhalten des Kindes auszumachen, was dieses über seine Erfahrungen, Gefühle und Schwierigkeiten aussagt;
- eine Fähigkeit zu spielen, zu scherzen und mit dem Kind zu fantasieren;
- eine Motivation, die Bedeutung und den Sinn der Gedanken und Gefühle des Kindes zu berücksichtigen, auch wenn man nicht ganz sicher sein kann, was in ihm vorgeht;
- Erreichbarkeit, um dem Kind zu helfen, Gefühle in Worte zu überführen und autobiografisch bedeutungsvolle Narrative auszuarbeiten;
- Motivation, die Perspektive des Kindes zu sehen, und Bewusstsein, dass die Erfahrung des Kindes ganz verschieden von der eigenen sein kann;
- eine Fähigkeit, einen Sinn für eigene Gedanken und Gefühle zu haben, wenn sie als Eltern mit dem Kind interagieren, und die eigene Aggression zu modulieren; und/oder

- eine Einschätzung, dass sich eigene Gefühle oder Stimmungen auf die Kinder auswirken und Folgen zeitigen.

(Diez Grieser & Müller, 2024, S. 67)

Die reflexive elterliche Haltung ermöglicht es den Eltern, ihre eigenen Emotionen und Reaktionen besser zu verstehen und zu regulieren, was zu einer feinfühligere und angemesseneren Reaktion auf die Bedürfnisse des Kindes führt. Diese Fähigkeit fördert eine sichere Bindung und unterstützt die soziale und emotionale Entwicklung des Kindes, da es in einem Umfeld aufwächst, das Verständnis und Empathie für seine Perspektive zeigt. (Diez Grieser & Müller, 2024). Diez Grieser & Müller (2024, S. 68) betonen, dass «das Anerkennen der Schwierigkeit, die innere Welt des Kindes vollständig zu verstehen, sowie das Interesse und die Neugierde ihr gegenüber deshalb als wichtige Indikatoren für eine funktionierende elterliche Reflexionsfähigkeit betrachtet werden». Zudem hilft eine reflexive Haltung den Eltern, ihr Verhalten zu hinterfragen und anzupassen, was langfristig die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion stärkt.

Epistemisches Vertrauen

Im Mentalisierungskonzept wird epistemisches Vertrauen, das sich in der frühen Kindheit in passenden Beziehungen entwickelt, als grundlegender Baustein für Lernprozesse betrachtet (Fonagy & Nolte, 2023). Epistemisches Vertrauen ermöglicht es dem Kind, Informationen von seinen Bezugspersonen als vertrauenswürdig, generalisierbar und relevant für die eigene Person einzustufen (Diez Grieser & Müller, 2024). Fonagy & Allison (2014) heben die Bedeutung der evolutionären Entwicklung des epistemischen Vertrauens für den Menschen hervor, da es das Individuum befähigt, von seiner sozialen Umgebung zu lernen und soziales Lernen in einer dynamischen kulturellen und sozialen Umwelt zu ermöglichen. Das Umfeld spielt dabei eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des epistemischen Vertrauens (Diez Grieser & Müller, 2024). Die Entwicklung des epistemischen Vertrauens ist in Abbildung 4 veranschaulicht. Eine sichere therapeutische Beziehung und die Förderung von Mentalisierung im Umfeld des Kindes schaffen die Bedingungen, unter denen epistemisches Vertrauen aufgebaut werden kann (ebd.). Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind Auffälligkeiten in einem Entwicklungsbereich zeigt und eine Abklärung in einer Psychomotoriktherapiestelle empfohlen wird, können Unsicherheiten und Ängste auftreten. Dies kann zu Widerständen gegenüber einer Psychomotoriktherapie führen. Ein einfühlsamer Umgang des/der Therapeut:in, welche:r die Gefühle der Eltern anerkennt und verbalisiert, fördert das Vertrauen in den therapeutischen Prozess (Buchmann, 2023). Der gemeinsame Fokus auf das Wohl des Kindes sowie eine konsequente Fokussierung auf Gegenwart und Zukunft, verbunden mit einer Haltung der Offenheit, Neugierde, Wertschätzung und Ressourcenaktivierung stärken die Beziehung zwischen Eltern, Kind und Therapeut:in und bilden die Grundlage für die systemisch-inklusive Arbeitsweise (Diez Grieser & Müller, 2024).

Abbildung 4. Epistemisches Vertrauen als Basis für Mentalisieren und Lernprozesse über sich und andere (Diez Grieser & Müller, 2024, S. 70)

Mentalisieren fördern in der Psychomotoriktherapie

In der Psychomotoriktherapie werden häufig Kinder mit sozio-emotionalen Auffälligkeiten angemeldet. Laut Maier, Widmer, Nideröst & Link (2024) deuten diese Auffälligkeiten auf eine Diskrepanz zwischen ihren individuellen sozio-emotionalen Bedürfnissen und den formellen sowie informellen Normen und Erwartungen ihrer Umwelt. Diese Kinder haben häufig negative Beziehungserfahrungen mit Mitschülern, Lehrkräften oder Eltern und erleben wenig Einfluss auf ihr eigenes Handeln.

In der Psychomotoriktherapie werden die Kinder angeregt, ihre Empfindungen im Körper wahrzunehmen und zu benennen, was den Kindern hilft, ihre eigenen Bedürfnisse, Grenzen und Gefühle zu erkennen. Der Körper dient dabei als Ort und Quelle von Affekten, basalen Bedürfnissen, Trieben und Wünschen sowie Resonanzraum für das Selbst und für das Wir (Schultz-Venrath, 2021). Kinder können durch ihre Körperhaltung und Bewegungen Gefühle wie Angst, Freude oder Unsicherheit ausdrücken, ohne Worte zu verwenden. Elemente wie Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimmführung und Atembewegung spielen eine wichtige Rolle in der emotionalen Wahrnehmung des Gegenübers. Der/die Therapeut:in unterstützt diesen Prozess, indem er/sie als Spiegel fungiert und den Kindern hilft, die Bedeutung ihrer eigenen Körpersignale zu erkennen und zu verstehen. Es entsteht ein Kreislauf wechselseitiger Beeinflussung und Resonanz zwischen den Beteiligten. (Schultz-Venrath, 2021). Der Körper wird also nicht nur als Instrument der Bewegung betrachtet, sondern als ein ganzheitlicher Ausdruck des inneren Erlebens. Der/die Therapeut:in anerkennt das subjektive Erleben von Kindern und Eltern, indem er/sie durch körperliches und verbales Spiegeln sowie einfühlsame Nachfragen ihre Perspektiven validiert. Gleichzeitig schafft er/sie einen Raum, in dem beide – Kinder und Eltern – die Beweggründe und Gefühle hinter ihren Handlungen reflektieren können. Dabei dient der/die Therapeut:in als Modell, indem er/sie seine eigene Fähigkeit zur Mentalisierung einbringt. Die Reflexion dieser Erfahrungen, während oder nach der Interaktion, ist entscheidend, da sie das Verständnis für sich selbst und für den anderen fördert, Empathie aufbaut und das Gemeinschaftsgefühl stärkt. (Maier, Widmer, Nideröst & Link, 2024). Die bewusste Beziehungsgestaltung sowie die Reflexion der verbalen und körperlichen Kommunikation bilden eine zentrale Grundlage psychomotorischen Handelns (Kuhlenkamp, 2017).

Wenn Therapeut:innen die Eltern in ihrer mentalisierenden Haltung gegenüber ihrem Kind unterstützen, kann dies die Interaktion zwischen ihnen positiv beeinflussen. Eine Familienatmosphäre, in der Zuhören

und Verstehen im Vordergrund stehen, fördert das Verständnis, dass hinter dem Verhalten des Kindes mentale Zustände stehen und dieses Verhalten für das Kind subjektiv sinnvoll ist. Dies führt zu einer Veränderung der Reaktionen und Interaktionen mit dem Kind, wodurch die Bedürfnisse besser erkannt und adressiert werden. In der Folge wird das Kind in seiner Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion gestärkt, was zu positiven Veränderungen im Verhalten sowohl im Alltag als auch in der Schule beiträgt.

2.2.6 *Biografiearbeit*

Erwartungen, die Eltern an ihre Kinder haben, sind häufig stark von ihren eigenen biografischen Erfahrungen geprägt. Die persönliche Geschichte eines Elternteils, die in der Kindheit erlebten kulturabhängigen Werte, soziale bzw. gesellschaftliche Normen und Sozialisationserfahrungen beeinflusst das, was sie als angemessen oder erstrebenswert für ihre Kinder erachten und haben somit einen starken Einfluss auf die kindliche Entwicklung und auf Anforderungen und Erwartungen, die an das Kind gestellt werden (Lamm, 2022). Die durch die Eltern verinnerlichten Botschaften, wie die Welt ist und wie man selbst sein soll, wird an die Kinder weitergeben (Konrad, 2022). Wenn Eltern beispielsweise in einer leistungsorientierten Umgebung aufgewachsen sind, in der Erfolg und Erreichen von Zielen über alles andere gestellt wurden, können sie diese Werte auf ihre eigenen Kinder übertragen. Dies kann dazu führen, dass sie hohe Leistungserwartungen an ihre Kinder stellen, ohne die individuellen Bedürfnisse und emotionalen Entwicklungsprozesse des Kindes vollständig zu berücksichtigen. Unpassende Erwartungen, denen Kinder nicht entsprechen können, führen zu beeinträchtigten Eltern-Kind-Beziehungen (Konrad, 2022). Im Rahmen des Zürcher Fit Konzepts erläutern Largo und Jenni (2007, S. 22), dass «die fehlende Übereinstimmung zwischen den Erwartungen der Eltern und den Bedürfnissen der Kinder, sogenannte «Mitfits», eine der Hauptursachen für Verhaltensauffälligkeiten darstellt». Sie betonen, wie wichtig es ist, dass die Anerkennung, die Eltern und Bezugspersonen wie Lehrer einem Kind entgegenbringen, vor allem der Person des Kindes selbst und weniger seinen Leistungen und seinem Verhalten gelten sollte. Zudem unterstreichen sie die Wichtigkeit, dass Eltern die Bedürfnisse und das Verhalten ihres Kindes ernst nehmen.

Im Rahmen der systemischen Arbeit bietet die Biografiearbeit eine wertvolle Möglichkeit, das eigene Leben und Erfahrungen zu verstehen und zu reflektieren. Sie fördert nicht nur die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, sondern auch das Bewusstsein für die prägenden Ereignisse, Beziehungen und Wendepunkte im Leben eines Menschen (Konrad, 2022). Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie betont Seewald (2022, S. 47): «nur wenn wir uns selbst (besser) verstehen, können wir Kindern und Jugendlichen Orientierung bieten und ihr Verhalten besser verstehen». Ziel dieser Reflexion ist es, lebensgeschichtlich erworbene Bewältigungsstrategien zu aktivieren und diese Ressourcen auf aktuelle Herausforderungen zu übertragen. In beraterischen und therapeutischen Kontexten stellt die Aktivierung von Ressourcen einen wesentlichen Faktor dar, um konstruktive Veränderungs- und Bewältigungsprozesse zu fördern (Grawe, 2014; Hölzle & Jansen, 2011). Menschen setzen sich nicht nur im professionellen Kontext mit ihren Biografien auseinander, sondern tun dies auch intuitiv und fortlaufend im Alltag, indem sie etwa Geschichten aus ihrem Leben erzählen und ihre Erfahrungen sowie Erinnerungen mit anderen teilen (Hölzle & Jansen, 2011). Auch Buchmann (2023) berichtet aus ihrer Praxis, dass Eltern oft von prägenden Erlebnissen ihrer eigenen Kindheit erzählen. Eltern an positive Erlebnisse der Kindheit heranzuführen, wirkt sich laut Buchmann (2023) positiv auf

die Motivation für das gemeinsame Spiel mit den Kindern aus. Auch die Möglichkeit, über belastende Ereignisse der eigenen Biografie in einem geschützten Rahmen reden zu dürfen und dabei Verständnis von anderen zu erfahren, hat eine wichtige Entlastungsfunktion. Wenn Eltern ihre Innensicht äussern, erfahren sie, dass ihr subjektives Erleben akzeptiert und wertfrei angenommen wird. (Hölzle & Jansen, 2011). Fokus der Biografiearbeit in der systemischen Arbeit liegt auf Aspekten, die den Selbstwert stärken und den Glauben an die eigenen Handlungsmöglichkeiten fördern (Röhrbein, 2021).

2.3 Bedeutung des theoretischen Bezugsrahmens für die Durchführung von #Elterndabei

Basierend auf den zuvor dargestellten theoretischen Grundlagen wurde aus den Kernelementen ein Kategoriensystem entwickelt, um die Forschungsfragen möglichst präzise und umfassend beantworten zu können sowie den Zusammenhang der erarbeiteten Theorie und der Praxis herzustellen. Um den Einfluss von #Elterndabei auf die Eltern-Kind-Beziehung zu untersuchen, wurden folgende Kategorien gebildet:

1. Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit
2. Interaktion Eltern/Kind
3. Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Die Wahl der drei Kategorien basiert auf ihrer zentralen Bedeutung für das Verständnis und die Förderung einer positiven Eltern-Kind-Interaktion im Kontext der systemisch-inklusiven Psychomotoriktherapie. Das Emotionsverständnis und die elterliche Feinfühligkeit sind essenziell, um die emotionalen Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren und somit eine sichere Bindung für das Kind zu gewährleisten. Die Kategorie Interaktion zwischen Eltern und Kind wurde gewählt, weil sie eine zentrale Rolle für die Entwicklung einer stabilen und gesunden Eltern-Kind-Beziehung spielt. Positive Eltern-Kind-Interaktionen fördern das Vertrauen und die emotionale Sicherheit des Kindes und sind entscheidend für dessen sozio-emotionale Entwicklung. Dabei gibt es begünstigende Faktoren, wie etwa gemeinsame positive Erlebnisse und die Bereitschaft der Eltern, auf die Bedürfnisse des Kindes empathisch einzugehen. Es gibt jedoch auch erschwerende Faktoren, wie Stress, hohe Erwartungen oder mangelnde Zeit, die die Qualität der Interaktion negativ beeinflussen können. Schliesslich sind die Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben von Eltern und Kindern entscheidend, da das Selbstwirksamkeitserleben der Eltern gemäss Sarimski, Hintermair & Lang (2012) einen korrelierenden Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Es geht darum Ressourcen zu aktivieren sowie die Selbstwahrnehmung und das Kompetenzerleben im therapeutischen Prozess zu fördern.

3 Forschungsmethodik

In den folgenden Unterkapiteln wird das für diese Arbeit relevante, forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

3.1 Forschungsdesign

Die Wahl der geeigneten Forschungsmethode hängt von der jeweiligen Fragestellung ab. Dabei kann entweder ein qualitatives oder ein quantitatives Forschungsdesign zum Einsatz kommen. Die quantitative Methode konzentriert sich darauf, Sachverhalte messbar zu machen und Theorien durch standardisierte Verfahren zu überprüfen. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die qualitative Forschung mit der Rekonstruktion von Zusammenhängen und Bedeutungen, die sich nur schwer in Zahlen ausdrücken lassen. Hier stehen das individuelle Erleben und Verstehen des Menschen im Fokus. Ziel ist es, durch die Analyse der gesammelten Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen. (Kuckartz & Rädiker, 2024).

In der vorliegenden Arbeit wurde aufgrund der Fragestellung die qualitative Forschungsmethode gewählt. Das subjektive Erleben von Eltern steht im Mittelpunkt. Um die Fragestellung beantworten zu können, wurde als Datenerhebung der teilstandardisierte Fragebogen im Pre-Test, die qualitativen, teilstrukturierten Beobachtungen der Therapeutinnen im Verlauf der Eltern-Kind-Lektionen und das teilstrukturierte Interview eingesetzt. Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. Das Forschungsdesign wird in Abbildung 5 verdeutlicht.

Abbildung 5. Aufbau Forschungsdesign (eigene Darstellung)

3.2 Kategorien

Bei der qualitativen Analyse steht «nicht die ganzheitliche Erfassung im Vordergrund, sondern eher ein selektives, eben kategorienbezogenes Vorgehen» (Mayring & Brunner, 2013, S. 325). Im Hinblick auf die Datenerhebung und die darauffolgende Datenanalyse wurden die Kategorien nach dem deduktiven Vorgehen gebildet. Die Entwicklung der deduktiven Kategorien beruht auf der Grundlage theoretischer Konzepte und Vorüberlegungen, bevor das Datenmaterial analysiert wird. Ziel des deduktiven Vorgehens ist die Beantwortung der Forschungsfrage. Deshalb ist es wichtig, dass die Kategorien in enger Beziehung zu den Forschungsfragen stehen. Dieser Prozess wird auch «top down» oder «theoriegeleitet» genannt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 323).

Jede Kategorie wurde in Bezug auf ihren Nutzen für die Beantwortung der Forschungsfrage ausgewählt. Kuckartz & Rädiker (2024) führen aus, dass – selbst wenn der Zusammenhang zur Forschungsfrage nicht auf den ersten Blick erkennbar ist – der Nutzen einer Kategorie auch darin bestehen kann, wichtiges Kontextwissen zu erfassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Kategorien zusammengekommen eine innere Kohärenz haben.

Basierend auf der Forschungsfrage und den Theorierecherchen (vgl. Kapitel 2.3) wurden folgende deduktive Kategorien entwickelt:

3.2.1 *Kategorie Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit*

Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit sind zwei sehr wichtige Konzepte in der Entwicklung eines Kindes und der Beziehung zwischen Eltern und Kind und wirken sich entsprechend auf die Eltern-Kind-Interaktionen aus. Aus diesem Grund bilden das Emotionsverständnis und der Umgang mit Emotionen die erste Kategorie der Datenerhebung, wo es um den Ausdruck und den Umgang mit Emotionen geht. Emotionsverständnis und Feinfühligkeit sind eng miteinander verbunden, denn Eltern, die die Emotionen ihres Kindes verstehen, können feinfühlig auf diese reagieren.

3.2.2 *Kategorie Interaktion Eltern/Kind*

Bei der Datenerhebung geht es darum zu erfassen, wie die Eltern mit ihren Kindern interagieren: Dabei werden Angaben zur Häufigkeit, zur Form der Interaktion sowie zu den aus Sicht der Eltern begünstigenden und hemmenden Faktoren für eine Eltern-Kind-Interaktion erhoben. Auch wird der Bezug zur Biografie der Eltern hergestellt, um das Thema Spiel in ihrer Kindheit aufzugreifen.

3.2.3 *Kategorie Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben*

In dieser Kategorie sollen die Erwartungen der Eltern an ihr Kind, die Highlights und Herausforderungen im Alltag und ihre Wünsche in Bezug auf ihr Kind erhoben werden. Kernelement für das positive Selbsterleben ist die Stärkung der elterlichen Kompetenzen. Die Sensibilisierung der Eltern für die kindlichen Bedürfnisse, die Wertschätzung der elterlichen Ressourcen und die Unterstützung entwicklungsförderlichen Interaktionsformen im Spiel und Alltag tragen zum positiven Selbsterleben bei.

3.3 Stichprobe

Eine Stichprobenerhebung liegt laut Döring (2023) vor, wenn nur eine Auswahl von Fällen aus der Zielpopulation untersucht wird. Gemäss Häder (2015) kommen qualitative Studien mit sehr kleinen Stichproben aus, da bereits die detaillierte Sichtweise einer einzelnen Person viele nützliche Kontextinformationen liefert. In dieser Forschungsarbeit setzt sich die Stichprobe aus fünf Eltern-Kind-Paaren zusammen, welche mündlich für die Teilnahme angefragt wurden. Es handelt sich hierbei um eine bewusste Auswahl von Fällen als Stichprobenverfahren, ohne Zufallsauswahl.

Zu den Kriterien der Stichprobeauswahl gehörte einerseits, dass ein Elternteil sich Zeit nimmt für:

- Elternfragebogen schriftlich vor dem Start ausfüllen: 10 bis 15 Minuten, August 2024
- Eltern-Kind-Lektionen à 45-60 Minuten mit Kind und Eltern, September 2024 bis Januar 2025
- Elterninterview mündlich am Ende der Eltern-Kind-Lektionen: Januar 2025: ca. 20 bis 30 Minuten

Andererseits wurden lediglich Kinder mit ihren Eltern miteinbezogen, die bereits die Psychomotoriktherapie besuchen.

Die genannten Einschlusskriterien konnten nach Auswahl der Stichprobe von zwei Familien nicht eingehalten werden. Beide Familien haben nach Zusage bemerkt, dass ihnen die zeitlichen Ressourcen nicht reichen. Aus diesem Grund handelt es sich bei der definitiven Stichprobe um drei Eltern-Kind-Paare (n=3), welche alle Einschlusskriterien erfüllten:

- Kind A, 12;0 Jahre, 6. Primarklasse, zusammen mit ihrer Mutter O., ukrainischer Herkunft, wohnhaft in der Schweiz seit Sommer 2022. Familienkonstellation: eine ältere Schwester (14 Jahre), Vater Dez. 2024 aus Ukraine nachgekommen, seit August 2024 in der Psychomotoriktherapie.
- Kind B, 6;6 Jahre, 1. Primarklasse, zusammen mit ihrer Mutter M., deutscher Herkunft, wohnhaft in der Schweiz seit 2018, Familienkonstellation: ein jüngerer Bruder (3 Jahre), Eltern zusammenlebend, seit Oktober 2023 in der Psychomotoriktherapie.
- Kind C, 5;6 Jahre, 2. Kindergarten, zusammen mit seinem Vater S., türkischer Herkunft, wohnhaft in der Schweiz seit 2018, Familienkonstellation: Einzelkind, Eltern zusammenlebend, seit August 2024 in der Psychomotoriktherapie.

3.4 Intervention

3.4.1 Informationsbrief an die Eltern

Der Informationsbrief (siehe Anhang A) für interessierte Familien enthält eine kurze Darstellung mit Eckdaten, worum es beim Praxiskonzept von #Elterndabei geht, wie auch die Beschreibung des Ziels der Arbeit. Zudem werden die Eltern darüber informiert, dass die Daten vertraulich behandelt, für die Auswertung anonymisiert und nach Abschluss der Arbeit vernichtet werden.

3.4.2 Zeitlicher Rahmen

Die begrenzten zeitlichen Ressourcen durch die Terminplanung der Bachelorarbeit setzt entsprechend den zeitlichen Rahmen der konkreten Umsetzung der Eltern-Kind-Lektionen. Die Eltern-Kind-Lektionen werden in den regulären Psychomotoriktherapiestunden durchgeführt und mit der persönlichen Verfügbarkeit der Eltern koordiniert. Ziel ist es 5 Eltern-Kind-Lektionen à 45-60 Minuten mit einem Elternteil und dem Kind von September 2024 bis Januar 2025 durchzuführen. Idealerweise findet eine gemeinsame Eltern-Kind-Lektion in einem dreiwöchigen Intervall statt.

3.4.3 Interventionskoffer

Alle teilnehmenden Familien (definitive Stichprobe) erhalten einen Interventionskoffer mit fünf Spielen für zu Hause gemäss dem Angebot «fünf Spiele in fünf Koffern» nach Buchmann (2014). Die Spiele werden alle im Psychomotoriktherapieraum durch die Therapeutin eingeführt. Dies ist ein Angebot, um den Transfer aus dem Psychomotoriktherapieraum in den Alltag zu vereinfachen. Der Koffer enthält folgende fünf Spiele:

- Chnörzlispiel - Begegnen: Einfach, schnell, weckt alle Arten von Emotionen wie Freude, Stolz, Frust, Ärger. Im Wechselspiel der Gefühle werden neuartige Begegnungen möglich.
- Geschichte «die Torte ist weg» - Fühlen: Bilderbuch ohne Text, ermöglicht die Geschichte mit eigenen Worten zu erzählen, einander zuhören und einen Umgang mit ihrer Gefühlswelt zu finden.
- Kappla - Denken: Gemeinsam Dinge vorstellen, konstruieren und wieder zerstören, Aggressionen erhalten so im Spiel ihren Platz.
- Puzzle - Wahrnehmen: Gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, ausprobieren, sich irren, neu versuchen, begreifen.
- Ball spielen - Bewegen: Fördert die Beweglichkeit, Koordinationsfähigkeit, das sich achten auf den anderen, damit so gezielt wird, dass der andere den Ball fangen kann.

3.4.4 Interventionssammlung von #Elterndabei

Die Interventionsideen von #Elterndabei werden an der Weiterbildung «#Elterndabei, damit Therapiestunden noch nachhaltiger wirken» von Theresia Buchmann mündlich weitergegeben. Es besteht keine Sammlung im Sinne eines schriftlichen Dokuments. Für die einheitliche Durchführung der Interventionen im Psychomotoriktherapieraum wurden im Vorfeld der Durchführung die Interventionsideen zu einer Sammlung verschriftlicht. Dafür wurden die Ideen in ein einheitliches Raster mit 10 verschiedenen Kategorien eingeordnet. Tabelle 1 enthält das Beispiel «100 Mal mit dem Ball».

Tabelle 1

Beispiel Raster für die schriftliche Interventionssammlung von #Elterndabei

Titel	100 Mal mit dem Ball
Sequenz	Einstimmung oder Hauptteil
Alter	Ab 5 Jahren
Rolle Therapeut:in	Leitend, unterstützend (verbal)
Dauer	15 min.
Material	Ball
Ablauf	Kind und Elternteil werfen sich einen leichten Ball 100 Mal hin und her.
Wichtige Spielregeln	Wenn der Ball zu Boden fällt, muss mit Zählen erneut begonnen werden.
Varianten	Fangzahl auf 50 reduzieren
Ziel	Fokus auf das Hier und Jetzt, zusammen etwas schaffen, zusammen mit scheitern umgehen

Die gesamte schriftliche Interventionssammlung #Elterndabei ist dieser Arbeit separat beigelegt.

3.4.5 Durchführung der Eltern-Kind-Lektionen

Durchführungsort

Da die Forschungsfrage einen direkten Bezug zur persönlichen Berufspraxis hat, werden die Eltern-Kind-Lektionen im jeweiligen Psychomotoriktherapieraum der beiden Therapeutinnen durchgeführt. Damit ist gleichzeitig die von Mayring als Gütekriterium für qualitative Forschung definierte Nähe zum Untersuchungsgegenstand (Mayring & Mayring, 2022) gewährleistet.

Besonderheiten der Durchführung

Der Einbezug des Elternteils findet innerhalb der Therapie statt und stellt kein Zusatzangebot dar. Die Auswahl der Interventionen aus der Sammlung #Elterndabei werden individuell auf die Therapieziele und die Interessen des Kindes abgestimmt. Der Elternteil nimmt eine aktive, teilnehmende Rolle in der Eltern-Kind-Lektion ein.

Die Eltern-Kind-Lektionen werden einheitlich gegliedert und haben einen ritualisierten Ablauf:

- Einstieg: Begrüssung, Bonding, Befindlichkeitsrunde, an- und in Beziehung kommen. Der Ablauf der Eltern-Kind-Lektion wird besprochen;
- Hauptteil: Umsetzung der Teilziele anhand der Interventionen aus der Sammlung #Elterndabei. Bewegung und Spiel;
- Abschluss: Entspannung mit Intervention #Elterndabei zur Körperwahrnehmung und Erzählrunde, gemeinsame Reflexion mit Verstärker und Foto-Moment der Eltern-Kind-Lektion.

Im Rahmen der therapeutischen Interventionen orientiert sich die Therapeutin an den Grundprinzipien der systemischen Haltung. Sie berücksichtigt biografische Kontexte der Beteiligten und wahrt eine mentalisierende Haltung, die sowohl das Kind als auch den Elternteil einbezieht. Dabei wird die Perspektive jedes Einzelnen reflektiert, um die Wechselwirkungen innerhalb des Familiensystems zu

verstehen und zu fördern sowie das epistemische Vertrauen zu stärken. Die Beobachtungen jeder einzelnen Eltern-Kind-Lektion werden in einem dafür erstellten Raster (vgl. Kapitel 3.5.2.) festgehalten.

3.5 Datenerhebung / Erhebungsinstrumente

Die Datenerhebung ist essenzieller Bestandteil innerhalb des Forschungsprozesses, die der Beantwortung der Forschungsfrage dient (Döring, 2023). Die Auswahl der Datenerhebungsinstrumente ist abhängig von der jeweiligen Fragestellung und der Forschungsmethodik. Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit und als qualitative Datenerhebungstechniken wurden die Datenerhebungsmethode der Befragung, mit Pretest mit teilstandardisiertem Fragebogen und Posttest mit teilstrukturiertem Interview gewählt, die darauf abzielt, Meinungen, Sichtweisen, Gedanken und Gefühle zu erheben und somit einen Zugang zur Innenwelt der Befragten ermöglicht. Ausserdem wurde die Methode der teilstrukturierten Beobachtung beigezogen, um durch die Beobachtung von Eltern-Kind und ihren Verhaltensweisen während der Eltern-Kind-Lektionen eine Aussenperspektive zu integrieren.

3.5.1 *Pretest mit teilstandardisiertem Fragebogen*

Für den Pretest zur Datenerhebung der Situation vor der Interventionsdurchführung des Praxiskonzepts von #Elterndabei wurde mittels teilstandardisiertem Fragebogen eine Befragung der Eltern durchgeführt. Diese Forschungsmethode war für den Pretest besonders geeignet, da die qualitativ schriftliche Befragung mittels Fragebogen der zielgerichteten und systematischen Erfassung von Selbstauskünften von Befragungspersonen zu ausgewählten Aspekten ihres Erlebens und Verhalten in schriftlicher Form dient (Döring, 2023). Der Fragebogen wurde für diese Arbeit eigens erstellt. Als Grad der Strukturierung der Befragung wurde ein teilstandardisierter Fragebogen gewählt (analog Interviewleitfaden: siehe Posttest), der aus offenen und wenig geschlossenen Fragen besteht und deshalb als qualitativer Fragebogen gilt. Die schriftliche Befragung erfolgte als Paper-Pencil-Fragebogen. Der Fragebogen wurde den Eltern persönlich ausgehändigt. Die Daten wurden von uns anschliessend elektronisch erfasst.

Fragebogenkonstruktion

Grundlage für die Fragebogenerstellung, d.h. die Auswahl und Formulierung der Fragen und die Zusammenstellung des Fragebogens, wie Fragenanzahl und Fragenreihenfolge, sind u.a. das eigene Forschungsanliegen und relevante Theorien (Döring, 2023). Aus den relevanten Theorien wurden deduktiv drei Kategorien gebildet, die mit dem teilstandardisierten Fragebogen operationalisiert werden sollen:

1. Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit
2. Interaktion Eltern/Kind
3. Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Im nächsten Schritt des Operationalisierungsprozesses wurden einzelne Fragen (items) formuliert, aus welchen Erkenntnisse erhoben werden können. Dabei wurde berücksichtigt, dass diese items die entsprechenden Theorien angemessen operationalisieren und jede Kategorie (siehe Tabelle 2) durch mehrere items erfasst wird (Roos & Leutwyler, 2022). Um die spätere Datenauswertung zu vereinfachen, sind die einzelnen Fragen bereits nach Kategorien geordnet. Der teilstandardisierte Fragebogen (siehe

Anhang B) besteht insgesamt aus 19 Fragen. Als Antwortformate standen offene Fragen, Multiple-Choice Fragen, Rating-Skalen und Satzergänzungsverfahren (Roos & Leutwyler, 2022) zur Auswahl. An jede offene Frage schloss sich eine mehrzeilige leere Antwortbox an, um eine detaillierte Antwort bzw. Begründung zu erhalten.

Tabelle 2

Anzahl Items und Fragetypen des teilstandardisierten Fragebogens

Teile des Fragebogens: Kategorien	Items pro Kategorie	Offene Frage	Multiple Choice- Frage	Rating Skala	Satzer- gänzungs- verfahren
Emotionsverständnis & elterliche Feinfühligkeit	Items: 1-10	Items: 1-9		Item: 10	
Interaktion Eltern/Kind	Items: 11-15	Item: 13-15	Item: 12		Item: 11
Einflussfaktoren positives Selbsterleben	Items: 16-19	Item: 16, 18-19	Item: 17		

3.5.2 Teilstrukturierte Beobachtung

Um die im Pre-Test mittels teilstandardisiertem Fragebogen erhobenen Aussagen über Verhaltensweisen durch eine Aussenperspektive zu ergänzen (Perspektivität der Beobachtung), wurden die Beobachtungen der Therapeutinnen jeder Eltern-Kind-Lektion im Anschluss reflektiert und protokolliert. So wurde das Verhalten im Zeitverlauf kontinuierlich abgebildet. Es wurde dafür ein Beobachtungsdesign (Döring, 2023), wie aus Tabelle 3 ersichtlich, erstellt:

Tabelle 3

Beobachtungsdesign

1. Beobachtungsort («observation sites»)	2. Beobachtungszeiten («observation times»)	3. Beobachtungsobjekte («observation objects»)	4. Beobachtungseinheiten («observation units»)
Psychomotoriktherapie Standort 1 und Psychomotoriktherapie Standort 2	Während der Eltern-Kind-Lektion, jeweils 45 min.	Eltern Kind Therapeutin	Selektivität der Beobachtung: 3 Kategorien: Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit Interaktion Eltern/Kind Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Um die Datenerhebung mittels Beobachtungsmethode zu planen, wurden die Klassifikationskriterien für die wissenschaftliche Beobachtung für die zielgerichteten und systematischen Beobachtungen der Therapeutinnen berücksichtigt (Döring, 2023). Da die Autorinnen dieser Arbeit während der Eltern-Kind-Lektionen als Therapeutin primär aktiv an diesen teilnahmen und nebenbei beobachtet haben, handelt

es sich um eine direkte und aktiv teilnehmende Beobachtung. Zudem ist die Beobachtung offen, die Eltern-Kind-Paare wussten Bescheid, dass ihr Verhalten wissenschaftlich untersucht wird. Als Strukturierungsgrad wurde die teilstrukturierte Beobachtung gewählt, da eine konkrete Forschungsfrage besteht, an der sich die Erfassung der Beobachtungsdaten orientiert. Dafür wurde ein Beobachtungsraster (Konstruktivität der Beobachtung) erstellt (siehe Anhang C). Die Unterteilung (siehe Tabelle 4) erfolgt wie im Pre- und Post-Test in den drei bereits besprochenen Kategorien 1. Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit, 2. Interaktion Eltern/Kind, 3. Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben, in welchen die Beobachtungspunkte beschrieben werden konnten. Zuerst im Beobachtungsraster wurden die durchgeführten Interventionen aus der Interventionssammlung #Elterndabei dokumentiert. Beobachtungsgegenstand ist die Verhaltensweise der Eltern und Kinder (Fremdbeobachtung) in Bezug auf die drei Kategorien sowie das Verhalten/Rückmeldung der Therapeutin (Selbstbeobachtung).

Tabelle 4

Beobachtungspunkte

Kategorien	Anzahl Beobachtungspunkte Eltern-Kind (Fremdbeobachtung)	Anzahl Beobachtungspunkte Therapeutin (Selbstbeobachtung)
Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit	3	1
Interaktion Eltern/Kind	3	0
Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben	3	1

3.5.3 Posttest mit teilstrukturiertem Interview

Als Instrument für die Befragung der Stichprobenteilnehmenden nach der Interventionsdurchführung des Praxiskonzepts von #Elterndabei (Post-Test) wurde das teilstrukturierte Interview gewählt. Diese Interviewform zielt darauf ab, die subjektiven Wahrnehmungen und Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen aufzudecken (Roos & Leutwyler, 2022). Der Interview-Leitfaden stellt das Grundgerüst für die Datenerhebung und die Datenanalyse dar und besteht aus einem Katalog von insgesamt zwölf offenen Fragen, zu denen sich die Befragungsperson in eigenen Worten äussert und einer Rating-Skala Frage. Der Fragekatalog hat das Ziel, den aktuellen Stand nach Durchführung und mögliche Erklärungsgründe zu widerspiegeln. Analog dem teilstandardisierten Fragebogen und Beobachtungsraster wurde der Interview-Leitfaden schriftlich erarbeitet. Es wurden 13 Fragen in die drei bereits besprochenen Kategorien eingeordnet (siehe Tabelle 5), die das eigene Forschungsanliegen und relevante Theorien operationalisieren. Die formulierten Fragen orientieren sich zwecks Analyse des Datenmaterials sehr eng an den Fragen des Fragebogens.

Tabelle 5 Anzahl Items und Fragetypen des teilstrukturierten Interviews

Teile des Leitfadeninterviews: Kategorien	Items pro Kategorie	Offene Frage	Rating-Skala
Emotionsverständnis & elterliche Feinfühligkeit	Items: 1-3	Items: 1-2	Item: 3
Interaktion Eltern/Kind	Items: 4-8	Item: 4-8	
Einflussfaktoren positives Selbsterleben	Items: 9-13	Item: 9-13	

Hinsichtlich Wortwahl, Reihenfolge der Fragen und Nachfragen bleibt der Leitfaden flexibel und wird der Interviewsituation angepasst. Laut Döring (2023, S. 361f.) «fungieren die Interviewenden in qualitativen Befragungen selbst als Erhebungsinstrumente», indem sie auf die Befragungsperson eingehen und aus dem Gespräch heraus weiterführende und vertiefende Fragen formulieren und dafür sorgen, dass die Befragungsperson beim Thema bleibt. Da der Fokus des qualitativen Interviews auf die Gewinnung von Informationen über Aspekte des Verhaltens und Erlebens der konkreten Befragungsperson liegt, fiel der Entscheid auf die Form eines Einzelinterviews, welches als persönliches direktes Interview im Psychomotoriktherapieraum durchgeführt wird. Es wird per Audioaufnahme dokumentiert.

3.6 Datenaufbereitung und Datenauswertung

Damit mündlich erhobenen Daten systematisch ausgewertet werden können, müssen diese vorab aufbereitet, also verschriftlicht werden. Die Verschriftlichung der Daten wird Transkription genannt. Die Genauigkeit, mit der mündliche Daten verschriftlicht werden, hängt vom «Erkenntnisinteresse, von den geplanten Auswertungsmethoden und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit ab» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 262). Die durch die Befragung erhaltenen Daten wurden mittels einer geglätteten Transkription aufbereitet. Gemäss Roos & Leutwyler (2022) ist bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen wichtig ist, die geglättete Transkription sinnvoll, da alles Unwesentliche wie abgebrochene Sätze oder umständliche Wendungen weggelassen werden. Nach der Datenaufbereitung folgt die Datenanalyse, welche darauf abzielt, die formulierte Forschungsfrage systematisch und nachvollziehbar auf der Basis der vorliegenden empirischen Daten zu beantworten (Döring, 2023). Die qualitative Datenanalyse erfolgte in einem ersten Schritt fallbezogen (Within-Case Analysis) und in einem zweiten Schritt fallübergreifend (Cross-Case Analysis), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Forschungsfrage herauszuarbeiten (Döring, 2023). Im Zuge der fallbezogenen Auswertungen der erhobenen Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse mit deduktivem Vorgehen, d.h. aufgrund theoriebasierter Kategorisierung ohne nachfolgende Codierung, wurden für alle Befragten eine summarische Fallbeschreibung erstellt. Sie umfasst Beschreibungen, inhaltliche Zusammenfassung der Aussagen und auch Beispiele der Eltern zu den jeweiligen Kategorien getrennt nach Pre-Test, teilstandardisiertem Fragebogen (vor durchgeführten Eltern-Kind-Lektionen), Beobachtungsraster der Therapeutinnen (nach jeder Eltern-Kind-Lektion) und Post-Test, teilstrukturiertem Interview (nach durchgeführten Eltern-Kind-Lektionen). Das Ergebnis der Skalierungsfrage, wurde beim Pre-Test, teilstandardisierten Fragebogen und Post-Test teilstrukturierten Interview

aufgelistet. Die Eltern wurden dazu aufgefordert die Fragen mit einer Ziffer in der Skala 1–10 zu kategorisieren (1 = selten; 10 = häufig).

Für die fallübergreifende Auswertung wurde die thematische Analyse beigezogen, bei der über alle Fälle hinweg zusammengefasst wird, welche zentralen Themen oder Aspekte in der untersuchten Stichprobe im Zusammenhang mit der Forschungsfrage zum Ausdruck kommen (Döring, 2023). Diese Ausführungen sind im Kapitel 5, Diskussion ersichtlich.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die summarischen Fallbeschreibungen als Ergebnis der fallbezogenen Auswertung nach Kategorien aufgelistet.

Kind A

Aufgrund von Krankheit ist eine Eltern-Kind-Lektion ausgefallen und insgesamt wurden vier Eltern-Kind-Lektionen durchgeführt.

Kategorie 1: Emotionsverständnis und Elterliche Feinfühligkeit

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Die Mutter gibt an, dass A. bei einem Bedürfnis nach Nähe körperorientiertes Verhalten zeigt und eine Umarmung möchte. Das Bedürfnis nach Distanz wird hingegen mit Rückzug befriedigt. Die Mutter hält fest, dass A. ihre Gefühle auf unterschiedliche Arten (Worte, Körper) ausdrückt, A. aber eher introvertiert ist und nicht oft Gefühle zeigt. Die Mutter beschreibt auch, dass sie zu Hause nur indirekt oder im Nachhinein über Gefühle sprechen. Wenn A. glücklich sei, suche sie Nähe und lache. Die Mutter spiegle die positiven Emotionen. Bei Trauer ziehe sich A. zurück, wolle nicht kommunizieren. Wenn A. wütend sei, komme noch aggressives Schreien dazu. In solchen Situationen versucht die Mutter zu beobachten und Schritt für Schritt zu verstehen, weshalb A. traurig oder wütend ist. Die Mutter gibt an, dass ihr aber manchmal die Strategien fehlen, wenn A. schreit und es passiert, dass sie zurück schreit.

Die Skalierungsfrage an die Mutter «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?» schätzt die Mutter mit 9 ein.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Die Mutter kommentiert und bewertet die Emotionsgesichter, welche die Tochter auswählt. Sie korrigiert A. als diese sagt, es gehe ihr mittel gut. Ansonsten werden in der Lektion keine Emotionen thematisiert.

Eltern-Kind-Lektion 2: Bei den Emotionen kommentiert die Mutter heute zurückhaltender, sie hört mehr zu was A. sagt.

Eltern-Kind-Lektion 3: Die Mutter verbalisiert heute einmal von sich aus, dass sie sieht, dass Mandala malen A. glücklich macht. Sonst beobachtet die Mutter heute viel und verbalisiert wenig.

Eltern-Kind-Lektion 4: Bei der Schlussreflexion mit Emotionsgesichtern schaut die Mutter interessiert, was A. zeigt, ohne zu werten und zu kommentieren.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Ich habe oft die in Mimik und Bewegung erkennbaren Emotionen von A. und von der Mutter benannt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Ich habe die Mutter gefragt, was sie denke, wie sich ihre Tochter momentan gerade fühle (-> Aufmerksamkeit auf Emotionen lenken) und habe danach selbst verbalisiert, was ich beobachtete.

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe erkennbare und verbalisierte Emotionen von A. und von der Mutter gespiegelt.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe der Mutter eine positive Rückmeldung gegeben, dass es ihr gelungen ist, bei den Emotionen zuzuhören und nicht mehr zu werten oder zu kommentieren und so feinfühlig auf A. eingegangen ist.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter berichtet im Interview, dass sich der Ausdruck der Emotionen bei A. vor und nach #Elterndabei nicht verändert hat. Was sich verändert habe, sei, dass A. nun mehr die Nähe der Mutter suche und öfter etwas zusammen mit ihr machen möchte als früher. In Bezug auf die Reaktion auf die Gefühle von A. hat die Mutter versucht, ihre Emotionen besser zu regulieren, in der Wut nicht zu schreien, sondern zu sagen, dass sie eine Pause brauche. Sie hat bemerkt, dass dies ihr und A. hilft. Die Mutter schildert dazu: «Wenn mir das gelingt, habe ich bemerkt, dass sich so A. auch viel schneller beruhigen kann.»

Bei der Skalierungsfrage «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?», welche auch beim Pretest gestellt wurde, antwortet die Mutter mit 9, wie bereits beim Pre-Test. Um bei der Skala auf eine 10 zu kommen, reflektiert die Mutter, wäre es notwendig, dass sie sich noch mehr ins hier und jetzt einlassen müsste.

Kategorie 2: Interaktion Eltern/Kind

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Die Mutter beschreibt, dass sich die Interaktion mit A. nur dann einfach gestalte, wenn A. Freundinnen bei sich habe. In solchen Situationen sei A. zugänglich. Ansonsten, beschreibt die Mutter, sei es eher schwierig mit A. in Interaktion zu treten. Sie hält fest, dass A. nicht viele Interessen habe und es deshalb schwierig sei, irgendwo anzuknüpfen. Zur Häufigkeit, wie oft sie etwas mit dem Kind macht, gibt die Mutter an, dass sie unter der Woche 1x täglich zusammen am Tisch essen und über den Tag sprechen. Am Wochenende verbringen sie meistens noch einen zusätzlichen Nachmittag zusammen. In den Ferien machen sie oft etwas zusammen. Bei der Gestaltung dieser gemeinsamen Zeit werden folgende Tätigkeiten genannt: Ausflüge, aufräumen, Hausaufgaben, Sport auf dem Pausenhof, spazieren gehen, zusammen reden/diskutieren. Aktivitäten oder Spiele, welche die Mutter aus der Kindheit kennt, sind nicht dabei. Als Grund gibt sie an, dass ihre eigene Mutter eine Geschäftsfrau war und sie der Tagesmutter viel im Haushalt helfen musste und wenig gespielt hat.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: A. benimmt sich wie sonst, auch in Anwesenheit der Mutter. Sie zeigt sich eher zurückhaltend. Beim Parcours bauen und zusammen ablaufen konnten A. und die Mutter gut in

Interaktion treten, hatten Freude, lachten. Die Kontaktaufnahme erschwert es, wenn die Mutter (was sie oft tut) kommentiert und bewertet. Dann sagt A. nichts mehr, zieht sich also innerlich zurück.

Eltern-Kind-Lektion 2: A. benimmt sich wie auch sonst. Beim Umriss malen und Sandsack auflegen herrschte eine ruhige, friedliche Stimmung, die Interaktion ist positiv. A. wirkt nicht mehr so sehr in sich verschlossen. Beim Ballwerfen zeigt sich die Mutter sehr ambitioniert und ehrgeizig und mutet dabei A. zu viel zu. A. hat schnell keine Lust mehr.

Eltern-Kind-Lektion 3: A. motiviert die Mutter zu malen, da diese sagt, sie habe nicht so viele Ideen. Die Mutter zeigt Schwäche und Verletzlichkeit. Das ergibt einen Moment der Nähe und Verständnis. Die Interaktion ist dadurch erleichtert möglich. Beim Parcours bauen sind beide in Kommunikation und in gutem Kontakt. Heute gab es keine Erschwernisse in der Kontaktaufnahme.

Eltern-Kind-Lektion 4: A. ist freudig, sie wünsch sich, mit der Mutter und mir ein Mandala zu malen. Bei der Intervention «Haus bauen und dekorieren» zeigt sie auch Freude und lacht. Sie hat heute eine sehr positive Stimmung und spricht ihre Bedürfnisse mehr als sonst aus, was und wie genau sie etwas möchte. Weil A. so viel Interesse und Engagement zeigt, ist es für die Mutter viel einfacher als sonst mit A. in Interaktion zu treten.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 2: Beim Ballwerfen gebe ich als Hilfestellung eine «realistische» Zahl als Ziel vor.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter stellt fest, dass es ihr durch das gemeinsame Spiel viel einfacher gefallen ist, mir ihrer Tochter in Interaktion zu treten. Sie sagt, sie habe das Gefühl, dass die Spielinterventionen den Zugang zu A. erleichtern. Sie beschreibt, dass A. durch das Spielen häufiger die Nähe der Mutter suche und sich nicht mehr so oft zurückziehe. Sie verbringen so mehr gemeinsame Zeit zusammen. Auch betont die, Mutter, dass dies sich auf die emotionale Lage auswirkt, denn sie lachen mehr zusammen und wenn A. traurig sei, frage sie die Mutter, ob sie gemeinsam spielen können, danach gehe es A. besser. Durch das Spielen, berichtet die Mutter, habe sie neue Stärken und Interessen von A. kennengelernt. Zudem hätte sie bemerkt, dass Spielen auch gemeinsame «Relax-Time» sei. Die einzigen schwierigen Momente beim Spielen traten, gemäss Aussagen der Mutter, auf, als A. ein Spiel verloren habe. Dann wollte sie anfangs nicht mehr spielen. Die Mutter stellt fest, dass Spielen viele Parallelen zum echten Leben habe. Sie hat versucht, diese A. näher zu bringen, indem sie z.B. A. erklärt habe, dass «auch ein vermeintlicher Verlierer, wenn er nicht aufgibt, noch zum Sieger werden kann, solange das Spiel nicht beendet ist.» Oder auch: «Verlieren gehört beim Spielen dazu, wie auch im Leben. Aber morgen ist ein neuer Tag mit einer neuen Chance.» So schildert die Mutter, habe sie versucht, eine «positive attitude» aufzubauen. Die Mutter betont, A. sei mittlerweile entspannter im Umgang mit dem Verlieren geworden und sage selbst: «morgen schaffe ich es.» Die Mutter erzählt, dass sie das Spiel auch zum Lernen genutzt habe und Rechenaufgaben ins Spiel integriert hab, die A. nicht als solche wahrgenommen habe. So war A. über das Spielen auch zugänglicher für das Lernen. Die Mutter meint, dass das Spiel für A. auch eine Gelegenheit war, unliebsame Sachen von der Schule hinauszuschieben und statt dessen zu spielen. Die Mutter berichtet, sie hätten die Spiele aus dem Interventionskoffer häufig am Wochenende

und in den Ferien gemacht. Der Interventionskoffer habe ihnen geholfen, da sie nicht so viele Spiele zu Hause hatten. Im Alltag habe A. aktiv danach gefragt. Die Mutter meint anschliessend, das gemeinsame Spiel sei eigentlich zum Ritual geworden, früher hätten sie kaum zu Hause gespielt.

Kategorie 3: Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Auf die Frage, was ihr persönliches Highlight in der Interaktion mit ihrem Kind in den letzten Wochen war, gibt die Mutter an, dass sie sich leider an nichts erinnern kann. Aktuell seien eher die Herausforderungen im Vordergrund: «dass A. in der Schule gut integriert ist und in der Schule mit dem Stoff mitkommt.» Folgende weitere Erwartungen gibt die Mutter an, die ihr wichtig sind in Bezug auf ihr Kind:

- die wichtigsten Anstandsregeln kennen (grüssen, bitte, danke, Blickkontakt)
- Freund:innen finden
- sozial integriert sein
- aufgestellte Regeln akzeptieren und befolgen
- gut und gepflegt aussehen
- gute Schulnoten machen
- Hausaufgaben erledigen
- Erfolg haben (guter Beruf später)
- ein glückliches Leben führen
- sportlich sein
- Tischmanieren einhalten
- mir gegenüber dankbar sein
- im Haushalt helfen

Als grössten Wunsch in Bezug auf Ihr Kind gibt die Mutter an, dass ihr Kind glücklich, gesund und gut integriert ist.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Die Mutter lässt sich auf Spiel und Bewegung ein und strahlt über das ganze Gesicht. Sie erkundet mit ihrer Tochter den Parcours. Sie zeigt viel Freude, Motivation und Engagement. Die Mutter verbalisiert die Erwartung, dass A. mitmacht und aktiv ist.

Eltern-Kind-Lektion 2: Die Mutter hört gut zu, sie nimmt das Beobachten der Emotionen bei ihrer Tochter auf, ist offen und bereit etwas Ungewohntes zu tun. Sie kann ganz ruhig und still sein beim Körperumriss malen (Fotomoment). Beim Ballspielen sind die Erwartungen von ihrer Seite klar und umzusetzen. Sie will einen hohen Rekord machen, unabhängig von den Fähigkeiten von A.

Eltern-Kind-Lektion 3: Heute ist die Mutter zurückhaltender und lobt A. mehr, als dass sie Erwartungen äussert. Mutter erkennt und benennt Ressourcen von A. Sie wirkt ausgeglichener und lacht. Sie verlässt freudig und in Leichtigkeit den Raum.

Eltern-Kind-Lektion 4: Die Mutter geht gelassen auf die Interessen und Bedürfnisse von A. ein und beobachtet. Erwartungen konnten während dieser Eltern-Kind-Lektion keine gespürt werden. Beim Schuhe anziehen bedankt sich die Mutter und spricht Schwieriges an, erwähnt, dass im Alltag, nicht immer alles so harmonisch sei und schulisch müsse A. halt viel leisten, das sei wichtig.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Ich habe die Freude, die ich bei der Mutter gesehen habe, immer verbalisiert und gespiegelt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Die Mutter nimmt Rückmeldungen auf, ist offen und bereit etwas Ungewohntes zu tun. Ich habe ihr gespiegelt, dass dies sehr grosszügig von ihr ist.

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe die Stimmung von Freude und Leichtigkeit und die spürbare Motivation zurückgemeldet.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe der Mutter Feedback gegeben, wie gut sie auf die Interessen und Bedürfnisse von A. eingehen kann und habe ihre Offenheit gegenüber Schwierigem wertgeschätzt.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter beschreibt, dass es für sie neu war, so viele Rückmeldungen zum Umgang mit ihrem Kind zu erhalten, sie die Feedbacks aber als äusserst ermutigend und motivierend erfahren hat, auch wenn es sie z.T. verlegen gemacht habe. Sie erzählt, dass sie sich im Psychomotoriktherapieraum wohlfühlt habe und eine entspannte Atmosphäre herrschte. Sie habe, durch die gemeinsamen positiven Erlebnisse, neue Seiten von A. entdeckt, was ihr helfe, nicht mehr nur das Gefühl zu haben, dass A. alles schwer falle. Sie betont, dass sie dadurch nicht mehr so viel schimpfe und A. mehr bestärke indem was sie gut könne und ihr das helfe, A. nicht mehr so unter Druck zu setzen. So beschreibt sie im Interview, dass sie durch ihre Erziehung immer das Gefühl hatte, dass alle alles gleich gut können müssen, obwohl sie eigentlich immer wusste, dass ihre Töchter unterschiedlich begabt sind. Es sei aber schwierig dieses «Mindset» sofort zu verändern. Nach Aussage der Mutter, sei das Beste an der Teilnahme die entspannte gemeinsame Zeit mit A. gewesen und die Möglichkeit, dadurch mehr in Austausch zu kommen. Sie sagt zufrieden, dass so auch ihr Bedürfnis nach mehr Kontakt gestillt werden konnte.

Kind B

Aufgrund von Krankheit ist eine Eltern-Kind-Lektion ausgefallen und insgesamt wurden vier Eltern-Kind-Lektionen durchgeführt.

Kategorie 1: Emotionsverständnis und Elterliche Feinfühligkeit

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Die Mutter gibt an, dass B. bei einem Bedürfnis nach Nähe körperorientiertes Verhalten zeigt, «kuscheln/ knuddeln!» sagen und sich anschmiegen würde. Das Bedürfnis nach Distanz wird mit Rückzug befriedigt. B. gehe aufs Hochbett, ziehe sich mit einem Puzzle oder Buch zurück. Die Mutter hält fest, dass B. Gefühle überwiegend mit der Stimme, aber auch mit dem Körper ausdrücke. Die Mutter

beschreibt, dass sie versuche mit B. über ihre Ängste zu sprechen und auch in Situationen grosser Trauer und Wut versuche sie mit B. diese Gefühle nachzubesprechen. Wenn B. glücklich sei, gestikuliere sie wild mit den Händen und habe das Bedürfnis zu umarmen, beschreibt die Mutter. Zuweilen sei B. manchmal etwas proletisch. Die Mutter gibt an, dass sie die positiven Gefühle von B. leider zu wenig spiegle. Die Mutter erwähnt, dass es ihr teilweise gelingt, B. zu sagen, dass sie sehe, dass B. glücklich sei und dass sie das als Mutter glücklich mache. Bei Trauer schreie, boxe, tobe und jammere B. Die Mutter bezeichnet die Reaktion auf Trauer als Wut. Allgemein sei B. häufig wütend und mache ihr als Mutter dabei Vorwürfe. Die Mutter hält fest, dass sie in solchen Momenten überfordert ist, besonders wenn sie die Aggressionen abbekomme. Sie beschreibt, dass es ihr in diesen Situationen nicht gelinge, auf B. zuzugehen, «weil ich häufig Objekt ihrer Wut bin». Sie ignoriere dann B. zunächst und gehe auf B. zu, wenn B. sich etwas beruhigt habe. Die Mutter gibt zu bedenken, dass sie wisse, dass dies nicht der gute Weg sei. Sie erwähnt gleichzeitig, dass sie sonst versuche B. zu zuhören oder zu umarmen und mit B. über ihre Gefühle zu sprechen. Die Mutter beschreibt, dass B. dann häufig ablenke und von etwas anderem spreche.

Die Skalierungsfrage «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?» schätzt die Mutter mit 4 ein.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Die Mutter erkennt, wo B. Unterstützung beim Parcours braucht und bietet diese sofort an. Die Mutter kann sich aber auch zurücknehmen und beobachten. In der Eltern-Kind-Lektion konnte die Mutter beobachten, was B. alles schon kann.

Eltern-Kind-Lektion 2: Im Tunnel des Parcours hat es eine Spinne. B. hat Angst und verbalisiert das. Die Mutter geht darauf ein und holt die Spinne raus, fragt B. wohin sie die Spinne legen möchte. Sie nimmt die Angst von B. ernst.

Eltern-Kind-Lektion 3: Bei dieser Eltern-Kind-Lektion ist B. sehr kuschelig der Mutter gegenüber. Sie nimmt oft ihre Hand. Die Mutter versucht die Hand jeweils abzustreifen und fragt «was ist denn los?» Die Mutter scheint nicht zu mögen, dass B. an ihr hängt, fragt aber nicht weiter nach.

Eltern-Kind-Lektion 4: In dieser Eltern-Kind-Lektion werden viel Emotionen thematisiert, da die Intervention Körperumriss auch darauf ausgerichtet ist. Dabei reden Mutter und Tochter über schöne Gefühle wie Freude, aber auch über Wut und wo und wie sich diese zeigt. Die Mutter schaut traurig, als B. sagt, dass sie ihre Mutter fast nie freudig sieht, weil sie eigentlich immer gestresst sei. Die Mutter erzählt offen, wie schwierig bei ihnen der Umgang mit Wut ist, dass beide sich oft nicht im Griff haben und handgreiflich werden. Beide sind beim Reden über diese Gefühle offen, verletzlich und hören einander zu.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Ich habe verbalisiert, was B. kann und es gut ist, dass die Mutter nicht mehr überall Unterstützung gibt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Ich habe gespiegelt, dass die Mutter die Angst von B. erkannt und ernst genommen hat und so feinfühlig auf B. eingegangen ist.

Eltern-Kind-Lektion 3: Als B. an der Mutter hängt und diese mit wenig Verständnis reagiert, habe ich nachgefragt und gesagt: «Könnte es sein, dass du die Hand von Mama nimmst, weil du glücklich bist, dass Mama wieder in der Eltern-Kind-Lektion ist?» B. bejaht dies mit einem grossen Strahlen im Gesicht. Ich habe weitere Beispiele für Gründe, die Freude geben können mitgeteilt und habe in der Eltern-Kind-Lektion alles gespiegelt, was die beiden schaffen und ein Grund zur Freude ist.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe angesprochene Gefühle aufgenommen, geholfen einzuordnen und zu spiegeln was ich gehört habe. Ich habe ein positives Feedback gegeben, wie wichtig und schön es sei, offen über Gefühle reden zu können und habe die Mutter für ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion gelobt.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter berichtet im Interview, dass sich der Ausdruck der Emotionen bei B. vor und nach #Elterndabei sichtbar verändert hat. Es seien deutlich weniger Aggressionen und körperliche Übergriffe von Seiten B. zu beobachten. Auch die Konflikte mit dem Bruder seien weniger geworden. Die Situation zu Hause sei momentan allgemein harmonischer. Die Mutter meint, dass ihr Partner und sie bemerkt hätten, dass es am Morgen entspannter sei, wenn sie nicht zu viel von B. einfordern. Zudem hätte das Belohnungssystem für Tage ohne Handgreiflichkeit oder verbale Beleidigung eingeführt, auf das B. mittlerweile sehr gut ansprechen würde. Auch würden sie Paarkonflikte nicht mehr so offen vor B. austragen, weil sie bemerkt hätten, dass sich das Verhalten von B. durch ihr Verhalten verändern würde. Die Mutter gibt zu bedenken, dass sie zu Hause nicht oft über Gefühle sprächen, sie seien eher im Funktionsmodus. In Bezug auf die Reaktion auf die Gefühle von B. berichtet die Mutter, dass diese über die längere Zeitspanne betrachtet deutlich harmonischer geworden seien. Sie habe sich selber besser unter Kontrolle.

Bei der Skalierungsfrage «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?», welche auch beim Pretest gestellt wurde, antwortet die Mutter mit 5. Im Pre-Test beantwortete die Mutter die gleiche Skalierungsfrage mit einem Wert von 4. Um bei der Skala noch höher zu kommen, reflektiert die Mutter, wäre es notwendig, dass sie und B. wieder in Verbindung stehen würden. Momentan ständen sie nicht wirklich in Verbindung. Sie müsste sich mehr auf B. einlassen, meint die Mutter. Dann bestände Hoffnung, dass sie sich B. gegenüber wieder öffnen und eine Verbindung wieder hergestellt werden kann.

Kategorie. 2: Interaktion Eltern/Kind

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Die Mutter beschreibt, dass sie die Zeit draussen häufig als entspannter empfinde als daheim, da sich draussen meist etwas finde, was B. inspiriere und ausgeglichen stimme. So, gibt die Mutter an, könne sie einfacher eine Interaktion zu B. aufbauen. Daheim komme es schnell zu Konflikten. Die Mutter hält fest, dass sich Interaktion im Alltag mit B. generell als schwierig gestalte, aufgrund «der grossen Eifersucht und Aggression gegen mich seit der Geburt des kleinen Bruders.» Die Mutter beschreibt, dass sie versuche die Trauer sowie das Bedürfnis hinter der Aggression zu sehen, dies ihr jedoch häufig

nicht gelinge. Im Alltag beschreibt sich die Mutter als häufig in der Defensive, was sie ebenfalls wütend stimme, zudem sei sie häufig enttäuscht von B.'s Verhalten. Zur Häufigkeit, wie oft sie etwas mit dem Kind macht, gibt die Mutter an, dass sie unter der Woche 2-3x den Nachmittag draussen verbringen. Am Wochenende und in den Ferien verbringen sie die meiste Zeit gemeinsam. Die Mutter gibt an, dass dies «leider nie exklusiv, meist mit dem kleinen Bruder zusammen» sei. Bei der Gestaltung dieser gemeinsamen Zeit werden folgende Tätigkeiten genannt: Gesellschaftsspiele, Ausflüge, Zeit auf dem Spielplatz, basteln, einkaufen. Gesellschaftsspiele, welche die Mutter aus der Kindheit kennt, werden gemäss Aussagen der Mutter selten oder leider nur zu zweit gespielt, «da der Papa nicht gerne spielt». Zudem wünscht sich die Mutter B. die von ihr geliebte Aktivitäten wie wandern oder campen näher zu bringen, sie gibt aber an, zu merken, dass B. diese Aktivitäten nicht recht möge.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: B. scheint sich vor allem darauf zu freuen, der Mutter alles zeigen zu können, was sie hier in der PMT macht. Sie möchte alles vorgeben. Wenn die Mutter macht was B. möchte, sind sie sofort in Interaktion. Die Mutter sagt, dass sei für sie nicht immer befriedigend, sie sei dann manchmal genervt, weil B. alles bestimme.

Eltern-Kind-Lektion 2: B. benimmt sich wie sonst mit mir, vor der Mutter spielt sie sich wieder als Expertin auf. Das Spiel- und Bewegungsangebot hilft, dass beide gut in Interaktion treten können. Sie kennen das Parcours-Bauen (Wiederholung), sind eingespielt und mit der Aufgabe vertraut. Am schwierigsten war die Interaktion beim Ball hin und her schicken, das macht B. nicht gerne. Wenn B. etwas ungerne macht, ist es schwieriger mit ihr in Interaktion zu treten.

Eltern-Kind-Lektion 3: Heute ist B. sehr anhänglich, auch zum Schluss küsst sie die Mutter mehrmals auf den Bauch. Bewegung und Spiel scheinen Medien zu sein, mit denen sie beide schnell in eine positive Interaktion treten können. Dabei können auch heikle/verletzliche Themen (Geduld haben, nicht gleich ausrasten) angesprochen werden. Schwierig wurde die Interaktion, wenn beide auf ihrer Meinung beharren, oder bestimmen wollen, ohne Kompromissbereitschaft.

Eltern-Kind-Lektion 4: Als wir über Gefühle reden, lenkt B. zuerst ab, lässt sich danach aber gut darauf ein und spricht sehr offen. Auch die Mutter ist sehr offen, sie hören einander zu und es ist eine schöne ruhige Atmosphäre spürbar, wo sie gut in Interaktion sind, obwohl das Thema nicht nur leicht ist. Beim Parcours zum Ende der Eltern-Kind-Lektion ist die Mutter etwas gestresst, da sie heute noch so viel Programm haben und sie vorwärts machen möchte. Sie kann sich so weniger auf die Langsamkeit von B. einlassen kann. So ist die Absprache zwischen beiden auch erschwert, um sich zu entscheiden, was sie für den Parcours aufbauen.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Beim Parcours bauen habe ich als Aufgabe gegeben, dass sie aufteilen, wer was aufstellen möchte. Als B. alles bestimmen will, habe ich die Regel nochmals wiederholt. Ich habe der Mutter zurückgemeldet, dass ich die Tendenz beobachte, dass sie sich für das Wohl von B. oder dem Frieden zu Liebe eher zurücknimmt und ihre Bedürfnisse zurückstellt, obwohl sie diese gut wahrnehmen könne.

Eltern-Kind-Lektion 2: -

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe versucht, bei einer Meinungsverschiedenheit beide Sichtweisen darzulegen und Mutter und Tochter für eine gemeinsame Lösungssuche motiviert. Verletzliche Themen habe ich behutsam angesprochen (gespiegelt, was ich von ihnen gehört habe).

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe mit dem Time-Timer visualisiert, wieviel Zeit wir noch haben, und so sichtbar und angekündigt das Zeitmanagement übernommen, damit die Mutter spüren konnte, dass ich mich kümmere bzw. die Verantwortung übernehme, dass sie nicht zu spät gehen.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter stellt fest, dass es ihr im Psychomotoriktherapieraum viel einfacher gefallen sei, mit B. in Interaktion zu treten und sich auf sie einzulassen. Zum einen sei sie selbst entspannt gewesen, zum anderen falle es ihr deutlich leichter, sich auf B. einzulassen und B. auf sie, wenn eine dritte ausgleichende Person anwesend sei. Die Mutter gibt an, dass sie selbst die Interaktion mit B. jeweils erschwere, weil sie B. «beäuge, beobachte und bewerte und B. das bemerkt.» Dann ziehe sich B. zurück. Die Mutter schildert, dass sie das selbst von ihrer Mutter kenne und es selbst unangenehm finde, da sie merke, dass sie B. damit hemme und keine Leichtigkeit aufkomme, es ihr aber gleichzeitig wichtig sei wie B. sich anstelle.

Die Mutter berichtet, sie hätten die Spiele aus dem Interventionskoffer kaum genutzt, da ihre Tage so voll seien und sie kaum Zeit hätten, die nicht gefüllt ist. Sie hätten das Spiel mit dem Ball hin und her werfen und das «warum immer ich» Spiel ab und zu gemacht. Die Mutter betont aber, dass sie die Spielideen super fände und diese eigentlich gut machbar wären, sie müsse diese einfach besser einplanen. Was sie neu eingeführt hätten, ist das gemeinsame Spiel nach dem Nachtessen, um noch gemeinsam etwas zu erleben. Dafür hätten sie die Essenzzeit von 45 min. auf 30 min. reduziert, damit es sicher noch Zeit für dieses Spiel habe.

Kategorie 3: Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Auf die Frage, was ihr persönliches Highlight in der Interaktion mit ihrem Kind in den letzten Wochen war, gibt die Mutter an, dass B. sich nach einem gemeinsamen Gespräch bei ihr bedankt habe. Die Mutter beschreibt, dass hätte ihr das Gefühl gegeben, dass sie die richtigen Worte gefunden habe, gleichzeitig empfand sie es aber als bedenklich, dass B. offenbar das Gefühl habe, sich bedanken zu «müssen». Aktuell, hält die Mutter fest, erlebe sie diverse Herausforderungen im Umgang mit B., u.a. den Umgang mit der Aggression gegen sie und gegen den kleinen Bruder, den Versuch Ängste bei B. abzubauen sowie den Versuch, B. zu mehr Selbständigkeit zu motivieren und B. so mehr Selbstwirksamkeit zu geben.

Folgende Erwartungen gibt die Mutter an, die ihr wichtig sind in Bezug auf ihr Kind:

- Freund:innen finden
- sozial integriert sein
- Sich selbst die Nase putzen

- Alleine aufs WC gehen
- aufgestellte Regeln akzeptieren und befolgen
- gepflegt aussehen
- ein glückliches Leben führen

Als grössten Wunsch in Bezug auf Ihr Kind gibt die Mutter an, dass ihre Mutter-Kind-Beziehung wieder weniger konfliktgeladen und inniger werden könnte.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Beim Parcours bauen konnte sich B. darauf einlassen, dass auch die Mutter etwas baut. Das hat die Mutter gefreut. Als die Mutter etwas vorzeigen wollte, hat dies B. nicht interessiert, sie hat es nicht beachtet. Die Mutter reagiert und meint, das sei unfair. Die Elemente, welche die Mutter aufstellt und vorzeigt, sind für B. zu schwierig, es könnte sein, dass sie sich deshalb dafür nicht interessiert. Die Mutter ist gerne in Bewegung und bewegt sich geschickt. Sie sagt, ihr gefalle der Parcours. Die Mutter ist sehr darauf bedacht, dass es für B. stimmt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Die Mutter motiviert B. beim Ball fangen, B. kann sich darauf einlassen. Gleichzeitig scheint die Mutter eher kompetitiv zu sein, und hat als Ball-Rekord gleich 50 vorgeschlagen. Als sie bemerkt, dass das Fangen B. schwer fällt, hat sie versucht mit Anweisungen (wo stehen, wie fangen) das Fangen von B. zu optimieren und hat gleichzeitig das Rekord-Ziel auf 10 reduziert. Die Mutter freut sich über die erreichten 10 Würfe. Als B. beim Parcours vom Schwedenkasten springt, schaut die Mutter ganz stolz.

Eltern-Kind-Lektion 3: Die Mutter baut beim Parcours heute sofort von alleine zwei Schwierigkeitsstufen ein. Sie baut auch den Purzelbaum mit ein, den B. noch nicht beherrscht (Erwartung?). Mutter wartet beim Mandala-Malen sehr geduldig, obwohl sie anspricht, dass sie dies nicht einfach findet. Stille aushalten war hier ein grosses Thema, es ist der Mutter sehr gut gelungen. Eine schöne Situation mit viel Leichtigkeit war, als B. als Gespenst verkleidet beim Parcours die Mutter erschreckt. Beide lachen laut dabei und liegen aufeinander, geniessen einfach den Moment.

Eltern-Kind-Lektion 4: Die Mutter ist sehr offen und kann sehr reflektiert über Gefühle und Wünsche sprechen. Sie zeigt sich verletzlich. Sie sagt klar und verständlich, was sie wütend macht, ohne die Schuld dafür zu externalisieren. Beide schauen ihre Umriss an, schauen sich an und geben sich die Hand. Am Schluss beim Parcours verbalisiert die Mutter die Erwartung, dass B. beim Parcours schnell macht, weil sie ja sehr langsam ist und sie danach weitermüssen. Das Anziehen brauche ja auch noch Zeit.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Ich habe die Ressourcen und Stärken der Mutter gespiegelt: dass sie sehr schaut, dass es für B. stimmt, sie tolle Ideen hat, mutig ist, gerne ausprobiert. Ich habe für die Grobmotorik Vereinfachungen angeleitet, damit B. Erfolgserlebnisse hat und habe die die Mutter ermuntert, Schwierigkeitsvariationen anzugeben.

Eltern-Kind-Lektion 2: Die gesamte Intervention mit dem Ball habe ich verbal begleitet, was B. und die Mutter machen, wie die Mutter B. entgegen kommt, dass sie es gemeinsam geschafft haben und die Freude darüber.

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe der Mutter gespiegelt, wie wertvoll es ist, dass sie proaktiv beim Parcours zwei Schwierigkeitsstufen eingebaut hat und sie so auf ihr Kind eingeht. Beim Mandala-Malen habe ich Wertschätzung für die Geduld gezeigt und als Rückmeldung gegeben, wie schwierig warten manchmal sein kann und dass es wichtig ist, dass man merkt, wenn der andere wartet. Ich habe die Stille begleitet (im Sinne von wir warten und wir haben Zeit und es ist ok, wenn es still ist). Ich verbalisiere am Schluss, wie schön unbeschwerte Momente der Nähe sind.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe zurückgemeldet, wie wichtig es ist, über gute und ungute Gefühle zu sprechen, damit besser verstanden wird, weshalb die andere in dem Moment wütend ist. Beim Parcours versichere ich der Mutter, dass ich genug Zeit eingerechnet habe, damit sie sich auf den Parcours einlassen kann.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Die Mutter berichtet, dass es für sie wertvoll gewesen sei Feedback zu erhalten, um noch eine andere Sichtweise zu hören. Nach Aussage der Mutter hat das Feedback ihr geholfen, nicht mehr so selbstkritisch mit sich selbst zu sein. Es habe ihr gezeigt, dass sie auch einige Dinge gut mache. Sie erzählt, dass sie sich im Psychomotoriktherapieraum wohl gefühlt habe und neue Inspiration gefunden habe, was sie mit ihrer Tochter auch zu Hause machen könnte. So würden sie zu Hause nun öfter einen Parcours gemeinsam bauen. Bezüglich Erwartungen meint die Mutter, dass es gut gewesen sei, dass sie im Psychomotoriktherapieraum viel beobachten konnte, um so ihre zum Teil zu hohen Erwartungen an die Möglichkeiten von B. anzupassen. Sie hätte durch das viele Arbeiten gar nicht so oft die Möglichkeit, B. zu beobachten, das sei für sie spannend gewesen und hätte ihr geholfen, zu sehen, was B. motorisch schon leicht oder schwer fällt. Sie bestätigt, dass sie allgemein eher hohe Erwartungen habe, genauso wie ihre Mutter damals. Sie wisse, dass dies eigentlich nicht fördernd für B. sei, aber es falle ihr schwer, die Erwartungen abzulegen, obwohl sie selbst als Kind auch darunter gelitten hätte.

Nach Aussage der Mutter, fand sie die Teilnahme sehr wertvoll, weil es für sie Momente waren, die sie mit ihrer Tochter zusammen als schön empfunden habe und das gebe es sonst nicht sehr oft, dass sie zu zweit eine schöne Zeit hätten. Sie betont, wie wichtig es für sie war das Gefühl zu haben, dass sie zu zweit eine schöne Zeit haben können und sich aufeinander einlassen können, auch wenn es momentan noch jemand drittes brauche, der es moderiert. Dies zu erleben, dass das gehe, sei für die Mutter eine schöne Erfahrung gewesen.

Kind C

Kategorie 1: Emotionsverständnis und Elterliche Feinfühligkeit

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Der Vater gibt an, dass C. bei einem Bedürfnis nach Nähe ihn frage, ob er mitspiele. Das Bedürfnis nach Distanz spreche C. verbal aus, mit «geh, lass mich in Ruhe». Der Vater hält fest, dass C. seine

Gefühle auf unterschiedliche Arten (Worte, Körper) ausdrücke. C. lache, singe, rede kindlich, wenn er glücklich sei. Der Vater gibt an, dass er die positiven Emotionen mit Freude und Tränen in den Augen spiegle. Bei Trauer ziehe sich C. manchmal zurück, beruhige sich aber schnell, wenn der Vater nachfrage, was los sei. Bei Wut werde C. laut, schreie und werfe Spielsachen herum. In solchen Situationen gibt der Vater an, dass er schimpft und C. mitteile, dass ihn die Situation traurig mache.

Die Skalierungsfrage «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?» schätzt der Vater mit 4/5 ein.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Der Vater weist C. zurück, als er auf seinen Schoß sitzen will und sagt ihm, dass er allein im Kreis sitzen soll. Beim Ballspiel «am liebsten habe ich ...» sagt der Vater: «am liebsten habe ich meinen Sohn», «am liebsten habe ich, wenn mein Sohn ganz gesund ist», «am meisten freut es mich, dass mein Sohn zu Audrey in die Psychomotoriktherapie kommen kann». Als der Vater das Herz von C. mit dem Stethoskop hört, kommen Erinnerungen hoch, als C. noch im Bauch war und der Vater verbalisiert diese gerührt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Der Vater zeigt Spass und Spielfreude mit seinem Sohn. Er kann auch Stolz zeigen, wenn C. eine gestellte Aufgabe erfolgreich schafft, und auch Liebe, die sich im Blickkontakt und Kuseln ausdrückt. Im Rollenspiel als Ritter gegen mich (als Räuberin) zeigen beide viele Emotionen, sowohl verbal als auch in der Körperhaltung und bilden ein Team. In der Schlusssequenz lässt sich C. vom Vater in der Hängematte schaukeln. C. zeigt sein Kuschelbedürfnis, hält Blickkontakt mit dem Vater und küsst ihn jedes Mal, wenn er zu ihm schaukelt.

Eltern-Kind-Lektion 3: Zu Beginn der Eltern-Kind-Lektion wirkt der Vater etwas genervt und ungeduldig. Er hat Schwierigkeiten, die Bedürfnisse von C. zu respektieren: Obwohl C. mehrfach deutlich sagt, dass er keine Hilfe benötigt und das Puzzle alleine machen möchte, fällt es dem Vater schwer, sich zurückzuhalten. Auch das Bedürfnis nach Ruhe, um das C. bittet, weil er sich sonst nicht konzentrieren könne, kann der Vater nicht gut respektieren.

Eltern-Kind-Lektion 4: Der Vater zeigt und verbalisiert seine Freude, als C. den Buchstaben Z bei einer grafomotorischen Aufgabe mehrfach hintereinander schreibt. Bei der Keksebackenmassage strahlen und lachen Vater und Sohn. Der Vater erzählt mir, dass sie zu Hause regelmässig Pizzamassage machen und dass dies bereits ein festes Ritual zu Hause sei.

Eltern-Kind-Lektion 5: Der Vater schaut streng, als C. bastelt und korrigiert ihn. Als der Vater die Hand von C. führt, um den Bewegungsablauf des Z zu üben, wirkt C's Körperhaltung sehr angespannt. Als C. im Kirschsteinbad ist, ist der Vater so gerührt, dass er über das ganze Gesicht strahlt. Er beobachtet seinen Sohn beim Spielen ohne zu kommentieren und hält den Moment in einem Video fest.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Als der Vater C. vom Schoß nimmt und sagt, er solle alleine sitzen, habe ich gesagt, dass C. dort sitzen dürfe, wo er sich wohlfühle. Ich habe die Freude von C. und seinem Vater am gemeinsamen Erleben aufgenommen und verbalisiert. Besonders habe ich den intensiven, innigen

Blickkontakt zwischen Vater und Sohn während der Sequenz mit dem Stethoskop hervorgehoben, sowie die Entspannung in ihren Gesichtszügen und die Tränen in den Augen des Vaters, als Erinnerungen hochkamen. In der Reflexion habe ich alle wahrgenommenen Emotionen gespiegelt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Ich habe C. eine positive Rückmeldung gegeben, als er sich ausreichend Zeit genommen hat, die Kapplas richtig nachzulegen. Im Rollenspiel habe ich die Emotionen beider, sowohl in der Mimik, Gestik als auch in der Bewegung verbalisiert. Als C. sich in der Hängematte vom Vater schaukeln liess, habe ich beiden Raum und Zeit gegeben. Die Sequenz in der Hängematte empfand ich als sehr harmonisch.

Eltern-Kind-Lektion 3: Als C. sein Bedürfnis äussert, dass der Vater ihm beim Puzzle nicht helfen bzw. nicht reden soll, damit er sich besser konzentrieren könne, habe ich C. einen positiven Verstärker gegeben und ihn dafür gelobt, wie gut er seine Bedürfnisse wahrnimmt und auch dafür einsteht. In der Reflexion habe ich erneut gegenüber dem Vater betont, wie wichtig es ist, C.s ausgesprochene Bedürfnisse zu respektieren, da er sich seinen Erfolg selbst zuschreiben möchte.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe verbalisiert, wie toll ich es finde, dass C. Ausdauer zeigt, die Bastelarbeit fertig zu machen, und auch seine Bedürfnisse mitteilt, dass er dies alleine machen möchte. In der Reflexion habe ich gesagt, wie strahlend und gelöst ich beide während der Massage erleben konnte. Während der Eltern-Kind-Lektion habe ich mehrmals verbalisiert, dass der Prozess zu werten ist und nicht das Ergebnis, dass nicht nur die Leistung im Vordergrund stehe, sondern die Freude am Tun.

Eltern-Kind-Lektion 5: Ich habe die erkennbaren Emotionen verbalisiert, positiv wie negativ. Auch habe ich die Mühe, die sich C. gibt, wenn er den Bewegungsablauf des Z übt, gewürdigt, und dass es gut ist, dass er nicht gleich aufgibt, wenn es nicht gut gelingt. In der Reflexion habe ich den Stolz über das unbeschwerte freie Spiel von C. im Kirschsteinbad gespiegelt, frei von Erwartungen.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Der Vater berichtet im Interview, dass sich der Ausdruck der Emotionen bei C. nicht verändert hat. C. suche nach wie vor viel Körperkontakt und Nähe zu seinen Eltern, was der Vater als sehr angenehm empfinde. Das Bedürfnis nach Körperkontakt sei besonders ausgeprägt, wenn C. ausserhalb von zu Hause ist. Bei Wutausbrüchen zeige sich C. sauer, enttäuscht, schimpfe und werfe Legosteine herum. Dabei schaue er böse, als wolle er der Starken spielen, könne jedoch gleichzeitig nicht lange nachtragend sein. Der Vater gibt zu, dass ihm der Umgang mit C.s Wutausbrüchen schwer falle. Er schildert die Situation folgendermassen: «Was soll ich da tun? Wenn C. so wütend bist, gehe ich weg und er spielt allein. Dann heult er, also gehe ich rein und nehme ihn wieder in die Arme. Ich kann schlecht damit umgehen, wenn er ohne Grund ausrastet. Wahrscheinlich gibt es einen Grund, sagt meine Frau immer wieder. Aber ich sehe keinen Grund.» Der Vater erzählt, dass er versuche verschiedene Wege auszuprobieren: Schimpfen habe nicht geholfen, also versuche er nun, die Situation mit Humor zu nehmen und lache C. aus. Manchmal reagiere C. gelassen darauf, manchmal werde er noch wütender. Er berichtet vom täglichen Abendritual, beim dem der Tag noch einmal reflektiert werde: Was lief gut, was war weniger gut? Auf die Frage nach seiner eigenen Kindheit erzählt der Vater, dass in seiner Kultur (der Vater ist türkischer Abstammung) der Respekt vor Älteren oberste

Priorität hatte: «Mein Vater musste nicht schimpfen, er brauchte mich nur anzusehen. So sind wir gross geworden, meine zwei Brüder und ich. Deshalb fällt es mir jetzt schwer. Manchmal habe ich Widerstand geleistet, dann gab es eine Ohrfeige, und ich habe gelacht. Daran erinnere ich mich noch gut. Ich war damals auch wütend, aber nicht aus Angst – ich war zu jung dafür. Jeder hat mal eine Klatsche bekommen, aber ich finde das nicht schlimm. Heute ist es viel schwieriger, man kann es nicht mehr vergleichen. Heute darf man ein Kind nicht mal am Arm ziehen. Man braucht mehr Geduld. Früher gab es eine Ohrfeige, dann hat man geweint, und alles war wieder gut. Heute sind die Kinder beleidigt. Ich finde nicht, dass damals alles schlecht war. Das heisst aber nicht, dass ich meinen Sohn jetzt schlagen muss – das ist heute eine andere Geschichte. Es waren andere Zeiten.»

Bei der Skalierungsfrage «Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?», welche auch beim Pretest gestellt wurde, antwortet der Vater mit 6 oder 7, im Gegensatz zum Pre-Test wo der Wert 4-5 war. Diese Verbesserung erklärt sich der Vater damit, dass er sich verändert habe, anders mit C. umgehe, die Wutausbrüche weniger eng sehe und auf C. zugehe. «Man lernt immer dazu», sagt er.

Kategorien 2: Interaktion Eltern/Kind

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Der Vater beschreibt, dass er viel Zeit mit seinem Sohn verbringe. Er übernehme die Mittags- und Nachmittagsbetreuung einen Tag in der Woche und sei sonst viel zu Hause. Er erzählt, dass sie am liebsten Rollenspiele, Konstruktionsspiele und Ballspiele spielen. Sie würden gemeinsam Rad fahren und Fussball spielen – das seien Aktivitäten, die C.'s Vater im gleichen Alter in seiner Kindheit auch gern gemacht habe. Zudem schauen sie fern, reden zusammen und kuscheln. Alltagstätigkeiten wie einkaufen und aufräumen gehören auch zur gemeinsamen Zeit. Der Vater beschreibt, dass es ihm leichter falle mit C. in Interaktion zu treten, wenn es beiden gut gehe und wenn C. nett frage. Es falle ihm aber schwer eine gute Interaktion mit C. zu haben, wenn C. wütend sei und er die Wut als grundlos für sich einstufe. Der Vater schildert, dies hab dann zur Folge, dass er auch wütend werde.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: C. verhält sich in Anwesenheit seines Vaters frei und zeigt ein Bedürfnis nach Nähe, indem er auf dem Schoss sitzen möchte und kuschelt. C. und sein Vater treten leicht in Interaktion miteinander, wenn der Fokus auf dem Erleben liegt. Die Interaktion wird jedoch erschwert, wenn der Vater die Handlungen von C. kommentiert, wertet oder eine direktive Rolle übernimmt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Die Interaktion wird beim Hausbau erschwert, wenn der Vater die Handlung von C. kommentiert, dirigiert und ihn zurechtweist (was verbessert werden soll). Beim Hausbau gibt der Vater zu, dass er Schwierigkeiten hat, sich zurückzunehmen und die Ideen von C. aufzunehmen und umzusetzen, wenn er glaubt, es besser zu wissen. Der Vater möchte beim Hausbau die Führung übernehmen und seine eigene Vorstellung umsetzen. Im Rollenspiel verbünden sich Vater und C. als gutes Team gegen mich. C. kann sich in seiner Rolle von den Erwartungen des Vaters lösen und auch entfalten. Als sich C. vom Vater in der Hängematte schaukeln lässt und sich beide in die Augen schauen, ist die Stimmung sehr entspannt und es ist spürbar, wie stark die Beziehung zwischen den beiden ist.

Eltern-Kind-Lektion 3: Der Vater zeigt sich in dieser Eltern-Kind-Lektion eher distanziert und kann sich nicht zurückhalten, Hilfestellung beim Puzzle zu geben oder mit mir über C.s Fortschritte und über den Alltag zu sprechen. Mehrmals ignoriert er C.'s Aufforderungen: «Ich möchte es allein machen und brauche dafür Ruhe». Am Ende der Eltern-Kind-Lektion gelingt die Interaktion zwischen Vater und Sohn, wenn der Vater C. im Therapiefass hin und her rollt.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich erlebe C. selbstbewusster, da er seinem Vater von Anfang an klar sagt, dass er die Bastelarbeit selbst machen möchte. Der Vater respektiert C's Wunsch. Die Interaktion wird jedoch erschwert, wenn der Vater C. ermahnt, mir gut zuzuhören bzw. erwartet, dass C. die Bastelarbeit schneller erledigt.

Eltern-Kind-Lektion 5: Ich erlebe C. angepasst bei der Aufgabe am Tisch. Er verkrampft sich, als der Vater ihn ermahnt die Aufgabe am Tisch zu korrigieren, weil «es nicht schön ist». Nach dieser Rückmeldung wird die Interaktion erschwert und C. zieht sich in sich zurück (Körperhaltung). Auch beim Bewegungsablauf des Buchstabens Z wirkt C. sehr angespannt, als der Vater seine Hand führt. Am Ende der Eltern-Kind-Lektion möchte C. seinem Vater das Kirschsteinbad zeigen. C. erlebe ich unbeschwert und der Vater hält diese Momente mit einer Videoaufnahme und sichtbarem Stolz fest.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Als Vater und Sohn sich gegenseitig das Herz mit dem Stethoskop abhören und beim Vater Erinnerungen hochkommen, habe ich beiden Raum und Zeit gegeben, um diese Gefühle intensiv zu erleben. Es fühlte sich an, als wären beide in einer «Blase» (bubble). In der Reflexion habe ich die Freude vom Vater und Sohn am gemeinsamen Erleben hervorgehoben.

Eltern-Kind-Lektion 2: Ich habe dem Vater die Bedeutung aufgezeigt, C. genügend Zeit zu lassen, um eine Aufgabe selbst zu lösen. Beim Hausbau habe ich beide ermutigt, miteinander zu sprechen und als Team zu agieren. Als ich gemerkt habe, dass dies nicht funktioniert, habe ich C. dazu aufgefordert, die Rolle des Projektleiters zu übernehmen, und den Vater gebeten, C.s Ideen zuzuhören und sich von ihm führen zu lassen. Im Rollenspiel habe ich verbalisiert, dass ich gegen ein so starkes Team unterlegen bin und keine Chance habe. Als C. sich in der Hängematte vom Vater schaukeln liess, fühlte es sich wieder wie eine «Blase» (bubble) an. Ich habe beiden Raum und Zeit gegeben, dies gemeinsam zu erleben.

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe versucht, die Interaktion zu lenken, indem ich verbalisiert habe, wie gut C. mit dem Puzzle vorankommt und dabei Geduld und Ausdauer zeigt. Als C. sich im Therapiefass von uns hin und her rollen liess, habe ich hervorgehoben, wie wichtig es ist, in der Interaktion mit C. präsent zu sein, ihm dabei genügend Raum zu geben und auf seine Bedürfnisse zu hören sowie diese zu respektieren. Im Verlauf der Eltern-Kind-Lektion habe ich mehrmals betont, dass der Prozess zu werten ist und nicht nur das Ergebnis, und dass die Interaktion leichter fällt, wenn sie nicht an bestimmte Erwartungen geknüpft ist.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe verbalisiert, wie toll ich es finde, dass C. selbstständig ist, und die Bastelarbeit in seinem Tempo erledigt hat. In der Reflexion habe ich beiden positiv zurückgemeldet, wie strahlend und gelöst ich beide während der Massage erleben konnte.

Eltern-Kind-Lektion 5: Ich bin sprachlos, als der Vater bei der Bastelarbeit zu C. sagt: «es ist nicht schön, verbessere es bitte». Im Rahmen des Interviews zwei Tage später habe ich versucht, ihm bewusst zu machen, dass der Prozess gewürdigt werden soll, dass sich C. Mühe gebe, anstatt nur auf das Ergebnis und die Leistung zu fokussieren. Die Leistungserwartung habe bei C. Stress erzeugt. Dies war offensichtlich in C.'s Reaktion zu spüren. Ich habe die Mühe gewürdigt, die sich C. gibt, wenn er den Bewegungsablauf des Z übt, und dass es gut ist, dass er nicht gleich aufgibt, wenn es nicht gut gelingt. Ich habe betont, dass das Beobachten von C.s unbeschwertem, freien Spiel im Kirschsteinbad – ohne Kommentare und ohne Erwartungen – eine gute Form der Interaktion mit Präsenz darstellt.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Auf meine Frage, ob der Interventionskoffer viel zum Einsatz kam, antwortet der Vater, dass sie ihn zu Beginn oft (täglich bis alle 2 Tage) genutzt hätten, dies jedoch mit der Zeit nachgelassen habe. Was sich verändert habe, berichtet der Vater, sei, dass sie zu Hause neu Regelspiele wie UNO, Memory und Dobble täglich am Abend zusammen spielen. Mittlerweile gelinge es C., auch bei einer Niederlage besser mit seinen Emotionen umzugehen. Der Spassfaktor habe dabei deutlich an Bedeutung gewonnen.

Der Vater stellt fest, dass die Interaktion zu C. besonders durch Spiele mit Körperkontakt erleichtert werden. C. beteilige sich sofort und mit Begeisterung an diesen Aktivitäten. Der Vater erzählt: «*Wenn wir zusammen auf dem Boden sind, um zu kämpfen oder zu toben, erleben wir ein starkes Gefühl der Verbundenheit*». Der Vater sagt, dass sowohl er als auch C. den Körperkontakt sehr genießen.

Allerdings stellt der Vater fest, dass es auch Situationen gebe, die den Kontakt erschweren. Der Vater berichtet, dass er beobachtet hätte, dass es mit der Ausdauer bei Aufgaben im Therapieraum besser klappe als zu Hause. Angesprochen auf die Situation in der 5. Eltern-Kind-Lektion, als der Vater sagte: «korrigiere es bitte, es ist nicht schön» und ob ihm die Reaktion von C. aufgefallen sei, sagt er: «Der Spass ist ihm vom Gesicht gefallen, aber es war zu spät. Ich konnte es nicht mehr rückgängig machen».

Kategorie 3: Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Teilstandardisierter Fragebogen (Pretest)

Auf die Frage nach dem persönlichen Highlight in den letzten Wochen antwortet der Vater: «eigentlich ist alles schön». Folgende Erwartungen gibt der Vater an, die ihm wichtig sind in Bezug auf ihr Kind:

- die wichtigsten Anstandsregeln kennen
- sich ruhig verhalten
- sozial integriert sein
- sich selbstständig an- und ausziehen
- sich eine halbe Stunde lang allein beschäftigen können
- sich selbst die Nase putzen
- aufgestellte Regeln akzeptieren und befolgen
- gut und gepflegt aussehen
- gute Schulnoten haben
- Hausaufgaben erledigen

- Erfolg haben (in Bezug auf Beruf)
- ein glückliches Leben führen
- sportlich sein
- Tischmanieren einhalten
- den Schulweg alleine gehen
- allein aufs WC gehen
- im Haushalt helfen
- genug essen und trinken.

Als Herausforderungen in seiner Elternrolle gibt der Vater an, dass C. seine Anweisungen nicht beim ersten Mal befolge, die negativen Gefühlsausbrüche und die Differenzen mit der Frau in Bezug auf Kindererziehung. Als grössten Wunsch für C. gibt der Vater an, dass C. gesund bleibe und aufwache sowie Respekt kenne.

Beobachtungsraster, Fremdbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Der Vater nimmt sich Zeit für C., zeigt Interesse und verbalisiert seine Emotionen. Sein Stolz ist spürbar. Er kann Liebe zeigen und lässt sich auf das Kuscheln ein. Mehrmals während der Eltern-Kind-Lektion drückt der Vater seine Erwartungen aus: «sitz da», «mach, was Audrey sagt», «Niese in die Armbeuge». Am Ende der Lektion verbalisiert der Vater seine Freude darüber, wie gut und vorsichtig C. mit beiden Händen die Sprossenwand erklommen hat. Die Lektion wird mit einem Fotomoment abgeschlossen: Als der Vater mit dem Stethoskop C.'s Herz hört, schauen sich Vater und Sohn mit entspannten Gesichtszügen tief in die Augen und strahlen.

Eltern-Kind-Lektion 2: Der Vater nimmt an der Eltern-Kind-Lektion aktiv teil, obwohl er Mühe hat, aufzustehen und wieder auf den Boden zu sitzen. Als C. es schafft, die Kapplap nach dem vorgegebenen Muster zu legen, gibt ihm der Vater eine positive Rückmeldung, wie toll er das gemacht habe. Beim Hausbau hat der Vater klare Vorstellungen und Erwartungen und kann sich nicht auf C.'s Ideen einlassen. Der Fotomoment der Eltern-Kind-Lektion ist die Sequenz in der Hängematte und das Lachen von beiden, als sie im Rollenspiel gegen mich spielten. Die Sequenz an der Hängematte ist frei von Erwartungen.

Eltern-Kind-Lektion 3: Die Erwartungen des Vaters, dass das Puzzle schneller und nach seinen Vorstellungen (Rand zuerst) gemacht werden muss, beeinträchtigen das positive Selbsterleben in der Eltern-Kind-Lektion. Auch die wiederholten Aufforderungen von C., ihn allein arbeiten zu lassen oder nicht zu reden, führen dazu, dass sich der Vater unsicher fühlt und C. nicht ernst nimmt (auslacht), was die Stimmung belastet.

Eltern-Kind-Lektion 4: Das Interesse des Vaters für sein Kind ist spürbar. Der Fotomoment des Vaters ist, als C. den Bewegungsablauf des Z ausdauernd geübt hat. Ich erlebe positives Selbstwirksamkeitserleben, als Vater und Sohn sich gegenseitig eine Rückenmassage geben und ohne jegliche Erwartungen des Vaters in Beziehung zueinanderstehen.

Eltern-Kind-Lektion 5: Der Vater zeigt Interesse und Stolz gegenüber seinem Sohn. Er teilt mit ihm seine Werte, zum Beispiel, dass man im Warteraum den Sitzplatz für Ältere freilässt.

Beobachtungsraster, Selbstbeobachtung während Eltern-Kind-Lektion

Eltern-Kind-Lektion 1: Ich habe Vater und Sohn signalisiert, dass C. sich setzen darf, wo er sich wohlfühle. Ich habe dem Vater auch gesagt, dass er sich zurücklehnen kann, während ich das Anleiten und die Verantwortung für die Eltern-Kind-Lektion übernehme. Ich habe die Freude des Vaters am gemeinsamen Erleben beim Ballspiel, das Interesse für die Entwicklungsthemen seines Kindes und seinen deutlichen Stolz verbalisiert. Zudem habe ich betont wie rührend ihre Interaktion mit dem Stethoskop war in ihrer «Blase» und wie schön es war, dass der Vater aktiv an der Eltern-Kind-Lektion teilnimmt.

Eltern-Kind-Lektion 2: Ich habe dem Vater positiv zurückgemeldet, dass er sich gut zurückhalten konnte und nicht vorschnell Hilfe leistete, als C. versuchte, die Kapplas richtig nachzulegen. Die Stimmung von Freude und Leichtigkeit beim Rollenspiel habe ich im Gegensatz zur angespannten Stimmung beim Hausbau hervorgehoben. Ich habe auch betont, dass es positiv war, dass sich C. von den Erwartungen des Vaters lösen konnte und in seiner Rolle nicht besonders lieb zu mir als Dieb war. Den Fotomoment in der Hängematte zwischen Vater und Sohn habe ich besonders gewürdigt.

Eltern-Kind-Lektion 3: Ich habe dem Vater als Feedback gegeben, wie wichtig es ist, dass C. sich den Erfolg beim Puzzle selbst zuschreiben kann. Zudem habe ich die Leichtigkeit gewürdigt, die Vater und Sohn im freien Spiel miteinander haben.

Eltern-Kind-Lektion 4: Ich habe dem Vater zurückgemeldet, dass es wichtig ist, C. Zeit zu lassen und ihm auch einen gewissen Spielraum für Selbstbestimmung zu gewähren. In der Reflexion habe ich gewürdigt, wie strahlend und gelöst ich beide während der Massage erleben konnte und wie die Interaktion ohne Erwartung bei beiden zu einem positiven Selbstwirksamkeitserleben führte.

Eltern-Kind-Lektion 5: Ich habe erneut die Wichtigkeit betont, den Prozess zu werten und nicht nur auf das Ergebnis oder die «Perfektion» der Bastelarbeit zu fokussieren, sondern auch die Mühe, die sich C. gibt, anzuerkennen. Ich habe die Fortschritte sichtbar gemacht. Den Fotomoment des unbeschwertten freien Spiels von C. im Kirschsteinbad habe ich gewürdigt und gespiegelt – völlig frei von Erwartungen.

Zu Beginn des teilstrukturierten Interviews habe ich dem Vater für das Vertrauen, das er in mich und die Psychomotoriktherapie setzt, gedankt. Es ist deutlich sichtbar, wie stolz er auf C. ist und wie wichtig es ihm ist, die Bedürfnisse von C. wahrzunehmen – auch wenn dies manchmal mit Herausforderungen verbunden ist. Besonders hervorgehoben habe ich, wie viel Zeit der Vater sich nimmt (Papatag, in der Freizeit, Rituale), um gemeinsam mit C. zu spielen und wertvolle Momente miteinander zu erleben.

Teilstrukturiertes Interview, Posttest

Der Vater berichtet im Interview, dass er die wertschätzenden Rückmeldungen geschätzt habe, da diese ihn auf der einen Seite bestärken und auf der anderen Seite helfen würden, sich selbst zu reflektieren. Im Rückblick auf vergangene Situationen, wie zum Beispiel bei der 5. Eltern-Kind-Lektion, bestätigt der Vater, dass er erkenne, wie wichtig es sei, sich zu bremsen, und das Kind selber machen zu lassen. Es sei ihm bewusst geworden, dass es für C. entscheidend sei, Erfahrungen (basteln, bauen, Socken

anziehen) selbst zu machen, um sich den Erfolg selbst attribuieren zu können. Als Vater möchte er das Beste für C. und er betont, dass er die kostbare Zeit mit C. genießen möchte, solange C. noch jung sei.

Nach Aussagen des Vaters, haben sich die Erwartungen, die er an C. stelle, verändert und seien nicht mehr so hoch wie früher. Dies geschehe allerdings nicht von heute auf morgen. Der Vater sagt, er möchte die Bedürfnisse seines Kindes besser verstehen und er sei sich bewusst, dass er dafür weiterhin an sich arbeiten müsse. Dabei betrachte er sich selbst als aktiven Teil des Prozesses.

Er erzählt, dass er sich im Psychomotoriktherapieraum wohlfühlt habe. Das Beste für ihn, in den durchgeführten Interventionen von #Elterndabei, sei der «Daumengruss» gewesen, der symbolisch für den Zusammenhalt stehe und das Teamgefühl stärke. Der Vater meint anschliessend, dass er dieses Ritual gerne in den Alltag einführen möchte.

Für die fallübergreifende Auswertung wurde im nachfolgenden Kapitel die thematische Analyse beigezogen, bei der über alle Fälle hinweg zusammengefasst wird, welche zentralen Themen oder Aspekte in der untersuchten Stichprobe im Zusammenhang mit der Forschungsfrage zum Ausdruck kommen (Döring, 2023).

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden wichtige Ergebnisse anhand der fallübergreifenden thematischen Analyse dargestellt und in Bezug zur Theorie thematisch analysiert, welche bei der Beantwortung der gestellten Forschungsfrage berücksichtigt werden. Weiter wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Abschliessend werden Konsequenzen für die Praxis, ein Ausblick und ein persönliches Fazit gezogen.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die fallübergreifende Darstellung der Ergebnisse erfolgt thematisch in den drei Kategorien Emotionsverständnis/Elterliche Feinfühligkeit, Eltern-Kind-Interaktion und Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben und wird mit den erarbeiteten theoretischen Grundlagen dieser Arbeit in Bezug gesetzt.

Kategorie Emotionsverständnis / Elterliche Feinfühligkeit

Die interviewten Personen stimmen in ihren Aussagen überein, dass sie nach den durchgeführten Eltern-Kind-Lektionen die Emotionen ihrer Kinder besser einschätzen können und ein höheres Verständnis für deren Gefühle entwickelt haben. In belastenden emotionalen Situationen explorieren sie alternative Handlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel durchatmen statt sofort antworten. Sie haben erkannt, dass eigene Gefühle oder Stimmungen Einfluss auf die Kinder haben und es deshalb wichtig ist, die eigene Wut zu modulieren, wenn sie mit ihrem Kind interagieren. Diese Beschreibungen entsprechen den Merkmalen einer reflexiven elterlichen Haltung, wie sie von Midgley, Ensink, Lindqvist, Malberg und Müller (2017, S. 24; zitiert von Diez Grieser & Müller, 2024, S. 67) dargestellt wird. In der Folge gelingt es den Eltern häufiger, zu mentalisieren und ihre eigenen Emotionen zu regulieren. Dennoch berichten zwei Eltern von Schwierigkeiten, die im Verlauf dieses Prozesses auftraten, wie zum Beispiel von alten, eingprägten Verhaltensmustern, die sie dazu verleiten, maladaptiv zu reagieren, indem sie das Kind kleinmachen oder auslachten. Dies spiegelt die Aussage von Lamm (2022) wider, wie stark die persönliche Geschichte eines Elternteils, die in der Kindheit erlebten kulturabhängigen Werte, die sozialen bzw. gesellschaftlichen Normen sowie Sozialisationserfahrungen das Verhalten und die Wahrnehmung der Eltern prägen und auch ihre Anforderungen und Erwartungen an die Kinder beeinflussen.

Die Eltern berichten, dass sie dank der ressourcenorientierten Haltung der Therapeutin ihre Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven erweitern konnten. Auch Grawe (2014) und Hölzle & Jansen (2011) betonen, dass in beraterischen und therapeutischen Kontexten die Aktivierung von Ressourcen einen wesentlichen Faktor darstellt, um konstruktive Veränderungs- und Bewältigungsprozesse zu fördern. Im Verlauf der Eltern-Kind-Lektionen setzten sie sich intensiver und bewusster mit eigenen Werten, Erwartungen und ihrem Verhalten in Bezug auf kindliche Emotionen auseinander. Wie von Bengel & Lysenko (2012) und Bandura (1997) beschrieben, konnten die Eltern ihre Selbstwirksamkeitserwartung als Teil ihrer elterlichen Kompetenz steigern – sowohl durch die direkte (Selbst-) Erfahrung von Erfolgserlebnissen, die stellvertretende Erfahrung durch die Beobachtung der Therapeutin als auch durch die symbolische Erfahrung anhand der Rückmeldungen der Therapeutin.

Auch diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, adäquater auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zu reagieren und neue Verhaltensweisen zu zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eltern über eine höhere Mentalisierungsfähigkeit berichten, überlegter handeln, ein entwicklungsförderndes Dialogverhalten anstreben und sich ihrer maladaptiven Strategien bewusst sind. Sie versuchen, neue Perspektiven in ihren Alltag zu integrieren und nehmen sich mehr Zeit für die Befindlichkeit ihrer Kinder. Dadurch sind sie feinfühlicher gegenüber den Emotionen ihrer Kinder geworden, was sich positiv auf das Verhalten ihres Kindes ausgewirkt hat.

Kategorie Eltern/Kind Interaktion

Die Eltern berichten, dass sie seit den gemeinsamen Eltern-Kind-Lektionen im Psychomotoriktherapieraum insgesamt mehr positive Interaktionsmomente mit ihren Kindern erleben. Durch die Interaktionen im #Elterndabei-Setting konnten sie die wichtige Funktion des Spiels für die Eltern-Kind-Beziehung erkennen und einfach umsetzbare Spielmöglichkeiten kennenlernen. Beim Raufen, Kuschneln, Rollenspielen und bei Bewegungsaktivitäten erlebten sich Eltern im direkten Kontakt mit ihren Kindern. Eltern und Kind konnten sich auf eine gemeinsame Aufgabe konzentrieren und Spiel- und Bewegungsfreude teilen sowie dabei offen aufeinander zugehen und sich aufeinander einlassen. Dies passt zur Aussage von Schneider (2011), der betont, dass Bewegung die Interaktion, die Kommunikation und gegenseitiges Verständnis ermöglicht, wodurch Eltern auch die Fähigkeiten ihres Kindes besser einschätzen lernen. So erkannten die Eltern auch Stärken und Interessen ihrer Kinder. Durch die Präsenz der Eltern in der Bewegung und im kindlichen Spiel im Psychomotoriktherapieraum konnten sie Interessen und Themen der Kinder aufnehmen und dem Kind die von Hauser (2016) erwähnte wichtige Möglichkeit geben, sich kompetent zu zeigen bzw. zu erleben. Diese positiven Erfahrungen begünstigen die Eltern-Kind-Interaktion und tragen zu positiven Bindungserfahrungen bei.

Ein weiterer positiver Aspekt war die Erkenntnis, dass das Spiel eine wichtige Funktion in der Emotionsregulation hat. Das Spiel erzeugt gemäss Mogel (2008) positive Emotionen wie Freude, von der auch die Eltern erzählen. Zudem berichten die Eltern, dass ihre Kinder durch regelmässiges Spielen einen entspannteren Umgang mit Verlieren entwickelt haben. Andererseits bringt das Spiel Leichtigkeit in den hektischen Alltag oder nach belastenden Situationen. Durch «die Fokussierung auf die Gegenwart», wie es Kühlenkamp (2017, S. 136) nennt, die kennzeichnend für das Spiel ist, gelingt es aus dem Alltag auszusteigen, sich zu entspannen und zu erholen. Solche Momente stärken die Beziehung aus Sicht der Eltern. Auf Basis dieser Erkenntnisse haben die Eltern bewusst Zeitfenster für das Spiel geschaffen. Dies erwies sich als grösste Herausforderung im vollen Alltag und konnte nur durch Ritualisierung realisiert werden.

Um positive Interaktionen im Spiel zu fördern, liessen sich die Eltern auf Spiele ein, die den gemeinsamen Interessen entsprachen, und lernten, sich dem Entwicklungsstand ihrer Kinder anzupassen, um faire Spielregeln zu gewährleisten und unnötige Frustrationen zu vermeiden. Dies widerspiegelt auch die Aussage des Klaus-Grawe-Instituts (2023), dass Aufgaben, die an den Entwicklungsstand angepasst sind, die psychologischen Grundbedürfnisse nach Lustgewinn, Orientierung und Kontrolle sowie nach Selbstwerterhaltung befriedigen. Teilweise konnten sie Spiele aus ihrer eigenen Kindheit mit ihren Kindern teilen und so gemeinsame Begeisterungen und Erinnerung

wecken. Das Auseinandersetzen mit der eigenen Biografie geschah wie Hölzle & Jansen (2011) beschreiben, durch das Teilen ihrer Erfahrungen sowie Erinnerungen. Eine Mutter, die in der leistungsorientierten Kultur aufwuchs, in der Spiel wenig Wert hat, hatte mit ihren eigenen Kindern noch keine Spieltradition aufgebaut, verfügte über kein Spielrepertoire und konnte keine Emotionen mit dem Spiel verbinden. Der Interventionskoffer stellte nach Aussagen dieser Mutter einen wertvollen Impuls dar, um das Spielen in die Familie zu integrieren.

Die Beobachtungen der Therapeutinnen haben ergeben, dass Interaktionen bei allen Teilnehmenden tendenziell erschwert werden, wenn Bewertungen, eine direktive Rolle, nonverbale Signale, fehlende Kompromissbereitschaft, mangelndes Interesse oder Ambitionen im Raum stehen. Dies entspricht den Erkenntnissen von Borg-Laufs (2014), dass Kinder feinfühlig Bindungspersonen brauchen, welche die kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen, adäquat darauf reagieren, Erfolgserlebnisse ermöglichen und positive Rückmeldungen geben. Als zusätzlich erschwerend für die Eltern-Kinder-Interaktion hat sich elterlicher Erwartungsdruck bei Leistung und Erfolg gezeigt. Auch Konrad (2022) betont, dass unpassende Erwartungen, denen Kinder nicht entsprechen können, zu beeinträchtigten Eltern-Kind-Beziehungen führen. Die Eltern selbst bezeichnen äussere Stressfaktoren als belastend, also gesellschaftliche Erwartungen, insbesondere die der Schule, welche mit der Angst der Eltern, Fehler zu machen oder schlecht dazustehen gekoppelt ist. Denn wie auch Levold (2002) postuliert, wird der Anspruch auf eine kompetente Erziehung sowohl von der Gesellschaft als auch von vielen Eltern selbst formuliert.

Im Dialog mit den Eltern konnte reflektiert werden, wie wichtig es ist, den Prozess der Entwicklung des Kindes wertzuschätzen, statt nur auf das Ergebnis zu fokussieren, um Enttäuschungen und Frustrationen auf beiden Seiten zu vermeiden. Besonders geschätzt haben die Eltern den Fotomoment am Ende der Eltern-Kind-Lektion, der es ihnen ermöglichte, die positiven Interaktionen und wertvolle Erfahrungen durch die Benennung bewusst zu machen und zu intensivieren.

Kategorie Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

Zu Beginn des teilstrukturierten Interviews haben wir unsere Wertschätzung für die Teilnahme, das entgegengebrachte Vertrauen im Prozess sowie die Offenheit der Eltern zum Ausdruck gebracht als symbolische Erfahrung der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997). Den Eltern half es, ermutigende und bestärkende Worte im Umgang mit ihren Kindern zu hören. Sie konnten die eigenen Empfindungen dieser Erfahrung als positiv bewerten, was gemäss Bandura (1997) das Selbstwirksamkeitserleben stärkt. Sie schätzten die ressourcenorientierte Herangehensweise der systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie und die Art und Weise, wie ihre Selbstwirksamkeit sowohl während der Eltern-Kind-Lektion als auch in der gemeinsamen Reflexion – auch mithilfe des Fotomoments – gespiegelt wurde.

Im teilstandardisierten Fragebogen vor Beginn der Intervention gaben die Eltern an, viele Erwartungen an das Verhalten ihres Kindes zu haben. Die, wie Konrad (2022) sagt, durch die Eltern verinnerlichten Botschaften, wie die Welt ist und wie man selbst sein soll, wird an die Kinder weitergegeben. Mit der Zeit erkannten sie den Zusammenhang zwischen dem Verhalten ihres Kindes und einer möglichen Überforderung, die durch ihre eigenen Erwartungen bedingt war. Im Rahmen des #Elterndabei-Settings

konnten sie sich konkret mit Themen wie Erwartungen, Herausforderungen und dem Umgang mit schwierigen Situationen auseinandersetzen. Dabei haben sich nicht die Erwartungen an sich verändert, sondern den Umgang damit. Der Fokus liegt nun eher auf die Stärken des Kindes, anstatt auf den Aspekten, die noch nicht gelingen. Die Erwartungen werden individuell an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kindes angepasst, und es gelingt den Eltern, sich in einem gesunden Mass von gesellschaftlichen Erwartungen zu distanzieren, die für ihr Kind noch nicht erfüllbar sind. Dies führt laut den Eltern zu mehr Erfolgserlebnissen, Freude in den Interaktionen und einer grösseren Leichtigkeit im Alltag. Die direkte (Selbst-)Erfahrung von Erfolgserlebnissen hat wie von Bandura (1997) bestätigt, Einfluss auf das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das Selbstwirksamkeitserleben wurde nach Aussage aller Teilnehmenden durch die Begleitung von #Elterndabei positiv beeinflusst.

Als selbstwirksamkeitsstärkende Massnahme konnten die Eltern im #Elterndabei-Setting stellvertretende Beobachtungen machen und die Handlungsalternativen der Therapeutin als Vorbild übernehmen (Bandura, 1997), etwa wie der Prozess und nicht nur das Ergebnis wertgeschätzt wird, wie viel Mühe sich das Kind gegeben hat und welche tollen Ideen es eingebracht hat.

Im Hinblick auf den Transfer in den Alltag berichtet eine Mutter, dass sie statt zu schreien, eine Pause vom Kind verlangt, wenn es ihr zu viel wird. Dadurch konnte sie sofort Erfolgserlebnisse erleben und ihre Selbstwirksamkeit spüren. Ein Vater berichtete, dass das Hinterfragen des eigenen Verhaltens dazu geführt hat, dass sein Kind selbstständiger wurde, da die Eltern nicht mehr alles abnahmen. Durch die Veränderung des eigenen Verhaltens konnten die Eltern direkt die Wirksamkeit ihres Handelns spüren.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Anschliessend an die Diskussion der Ergebnisse wird die Forschungsfrage beantwortet. Die Herleitung erfolgt aus der Diskussion und Beantwortung der Unterfragen.

Unterfrage 1: Konnten seitens der Eltern neue Perspektiven durch die gemeinsamen Eltern-Kind-Lektionen eröffnet werden?

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Frage untersucht, ob durch die gemeinsamen Eltern-Kind-Lektionen neue Perspektiven für die Eltern eröffnet werden konnten. Es zeigte sich, dass Eltern alternative Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Emotionsausdruck ihrer Kinder entwickelten. Insbesondere wurde ein gesteigertes Bewusstsein für die Erfüllung der Grundbedürfnisse, sowohl der eigenen als auch der der Kinder, erlangt. Ein wichtiger Aspekt dabei war die Erweiterung der eigenen Perspektive durch den Ansatz des Mentalisierens, wodurch Eltern feinfühligere Reaktionen auf das Verhalten ihrer Kinder entwickelten.

Darüber hinaus erkannten die Eltern zunehmend die Bedeutung des Spiels in Bezug auf Bindung und Emotionsregulation und konnten dessen Funktion als wichtigen Ausdruck der kindlichen Bedürfnisse besser verstehen. Im Verlauf der Eltern-Kind-Lektionen setzten sich die Eltern auch intensiv mit ihren eigenen Werten und Erwartungen auseinander und hinterfragten bisher gelebte Erziehungsansätze.

Durch die systemische Haltung der Therapeutinnen wurde zudem die Aktivierung bereits vorhandener Ressourcen gefördert und das Selbsterleben der Eltern gestärkt. Dies ermöglichte es ihnen, neue Handlungsstrategien zu entwickeln und ihre Erwartungen gezielt zu reflektieren und anzupassen.

Unterfrage 2: Was sind begünstigende bzw. erschwerende Faktoren für eine erfolgreiche Eltern-Kind-Interaktion?

Die begünstigenden Faktoren für eine erfolgreiche Eltern-Kind-Interaktion liegen vor allem in der Zeit, in der die Eltern ihre volle Aufmerksamkeit auf das Kind richten und sich aktiv an der Interaktion beteiligen. Besonders förderlich stellte sich das gemeinsame Spiel als geeignetes Medium heraus, um die Interaktion zwischen Eltern-Kind zu begünstigen. Die einfach umsetzbaren Spielmöglichkeiten konnten aufgrund der überschaubaren Dauer leicht in den Alltag integriert werden, und ermöglichten eine Auszeit im hektischen Familienalltag. Dabei konnten sich Eltern und Kinder offen aufeinander einlassen, gemeinsame Interesse verfolgen und Spielfreude gemeinsam erleben, auch mit Spielen aus der Kindheit der Eltern. Darüber hinaus wurden durch diese gemeinsame Zeit die Stärken und Interessen der Kinder sichtbar, und die Eltern nahmen ihre Kinder nicht nur in ihrer Elternrolle wahr, sondern als ebenbürtige Spielpartner. In diesem Zusammenhang spielen die Erkennung und Erfüllung der Grundbedürfnisse eine zentrale Rolle. Durch das Mentalisieren gelang es den Eltern, ihr Verhalten und ihre Reaktionen zu hinterfragen und andere Handlungsmöglichkeiten in herausfordernden Situationen erproben.

Erschwerende Faktoren für eine Eltern-Kind-Interaktion traten auf, wenn die Eltern hohe Erwartungen an ihre Kinder stellten, die dem Entwicklungsstand des Kindes nicht entsprachen, wodurch Leistungsdruck und Überforderung erzeugt wurden. Eine zu direktive Haltung, fehlende Kompromissbereitschaft sowie der Fokus auf das Ergebnis, ohne den Prozess zu würdigen beeinträchtigten die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion. Zudem wirkte sich die knappen Zeitressourcen der Eltern und ihr eigenes Stresserleben negativ auf die Interaktionen aus, was die Fähigkeit, sich auf das Kind einzulassen, weiter einschränkte.

Unterfrage 3: Können die gemeinsam gemachten Erfahrungen im Psychomotoriktherapieraum in den Alltag übertragen werden?

Die Eltern berichteten, dass sie die Erfahrungen aus dem Psychomotoriktherapieraum teilweise in ihren Alltag integrieren konnten. Insbesondere konnte das gemeinsame Spiel als Ritual in die Familie aufgenommen werden, was die Eltern als bindungsstärkende Erfahrung bezeichneten. Der Interventionskoffer bot zu Beginn eine gute Grundlage für die gemeinsame Spielzeit zu Hause, da die enthaltenen Materialien und Spielideen den Eltern konkrete Werkzeuge an die Hand legten und leicht umsetzbar waren.

Darüber hinaus berichteten die Eltern, dass ihre eigenen Selbstwirksamkeitserfahrungen im Psychomotoriktherapieraum dazu beigetragen haben, dass sie im Alltag auf diese Ressourcen zurückgreifen können. Sie erleben sich gestärkt in ihrer Selbstkompetenz, was sie im Umgang mit den Herausforderungen des Alltags handlungsfähiger macht. Beispielsweise hat sich der Umgang der Eltern mit dem Verhalten ihrer Kinder verändert: Sie gaben an, neue Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit

schwierigen Verhaltensweisen des Kindes gefunden zu haben, die auf den positiven Erfahrungen aus dem Psychomotoriktherapieraum basieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Reflexion der eigenen Wertvorstellungen und Erwartungen durch die Eltern. Sie berichteten, dass sie durch die Erfahrungen im Psychomotoriktherapieraum verstärkt darüber nachgedacht haben, wie ihr eigenes Verhalten, ihre Erziehungsansätze sowie der Druck von aussen (z.B. von Schule und Gesellschaft) die Beziehung zu ihren Kindern beeinflussen. Die Eltern sind sich bewusst geworden, dass es hilft, stärker auf den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes einzugehen, anstatt sich zu sehr unter Druck von aussen setzen zu lassen. Die Eltern nahmen wahr, dass Veränderungen in ihrem Verhalten einen direkten Einfluss auf die Beziehung zu ihren Kindern haben können.

Durch die Beantwortung der einzelnen Unterfragen kann die Forschungsfrage dieser Arbeit umfassend beantwortet werden.

Welchen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat der Einbezug der Eltern in die Psychomotoriktherapie anhand des Praxiskonzepts #Elterndabei?

Ziel dieser Arbeit war es durch die Durchführung des Praxiskonzeptes von #Elterndabei zu prüfen, inwiefern der Einbezug der Eltern einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Da die Eltern-Kind-Beziehung als wichtiger Schutzfaktor für die psychische Gesundheit von Kindern gilt, ist dies im Hinblick auf die kindliche Entwicklung von hoher Relevanz. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Durchführung der Eltern-Kind-Lektionen gestützt auf das Praxiskonzept von #Elterndabei einen positiven Effekt auf die Eltern-Kind-Beziehung hat. Eltern wendeten verstärkt förderliche Interaktionsstrategien an, wodurch sich ihr feinfühliges Verhalten gegenüber ihren Kindern vertiefte, was sich positiv auf die Beziehungsqualität auswirkte. Eltern entwickelten ein besseres Verständnis für den Emotionsausdruck ihrer Kinder und lernten feinfühlicher darauf zu reagieren. Durch die gesteigerte Bewusstheit für eigene und kindliche Grundbedürfnisse konnten sie ihre Bindung zum Kind vertiefen. Besonders die Auseinandersetzung mit dem Mentalisieren half den Eltern, das Verhalten ihrer Kinder empathischer zu deuten und angemessen darauf einzugehen. Die therapeutische Begleitung unterstützte sie dabei, Wertvorstellungen und Erwartungen zu reflektieren, vorhandene Ressourcen zu aktivieren und neue Handlungsstrategien zu entwickeln. Die gemeinsamen Erfahrungen im Psychomotoriktherapieraum haben gezeigt, dass die dort gemachten Erlebnisse in den Alltag übertragen werden können. Die Eltern erkannten, dass das gemeinsame Spiel nicht nur die Bindung stärkt, sondern auch Entspannung in die Familiendynamik bringt. Die im Alltag umsetzbaren Ideen aus der Interventionssammlung #Elterndabei erhöhten die Motivation der Eltern, mehr zu spielen, und trugen somit zu einer positiven Veränderung des familiären Zusammenlebens bei. Um die Forschungsfrage abschliessend beantworten zu können und umfassende Schlussfolgerungen zu ziehen, ist weitere Forschung zum Praxiskonzept #Elterndabei mit einem grösseren Stichprobenumfang erforderlich.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit reflektiert, wobei die Schwerpunkte auf der Stichprobe, der Datenerhebung, -aufbereitung sowie der Datenauswertung liegen.

Die Forschungsfrage entstand aufgrund der besuchten Weiterbildung zum Praxiskonzept #Elterndabei. Da es wenige Untersuchungen zur systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie gibt, sind die Arbeitsergebnisse ausgehend von der Forschungsfrage für den Fachdiskurs und für die praktische Arbeit nützlich.

Die Stichprobe von ursprünglich fünf Eltern-Kind-Paare wurde aufgrund kurzfristiger Absagen, bedingt durch mangelnde zeitliche Ressourcen der Teilnehmenden, auf drei Eltern-Kind-Paare begrenzt. Dieser Umstand erfordert ein kritisches Hinterfragen der Aussagekraft der Ergebnisse in Bezug auf die Stichprobengrösse. Daher sollten die Ergebnisse mit Vorbehalt interpretiert werden, da eine grössere Stichprobe möglicherweise differenziertere Erkenntnisse ermöglicht hätte.

Die Rahmenbedingungen der Umsetzung des Praxiskonzepts #Elterndabei müssen ebenfalls kritisch betrachtet werden. Die geplante Durchführung von Eltern-Kind-Lektionen im Rhythmus von mindestens vier Sitzungen alle drei Wochen stellt einen guten Anfang für erste Hinweise bezüglich des Einflusses der systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie dar. Möglicherweise reicht dieser Zeitraum nicht aus, um einen nachhaltigen Transfer in den Alltag der Teilnehmenden zu ermöglichen, da der Prozess der Reflexion sowie der Veränderung von Verhaltensmustern längere Zeit der Begleitung benötigen. Es wäre daher sinnvoll, die Eltern-Kind-Lektionen im Rahmen des #Elterndabei-Konzepts über eine längere Zeitspanne hinweg fortzusetzen, um differenziertere Ergebnisse und Erfahrungen zu sammeln.

Zur Methode der Datenerhebung lässt sich festhalten, dass der teilstandardisierte Fragebogen, unsere qualitativen, teilstrukturierten Beobachtungen im Verlauf der Eltern-Kind-Lektionen sowie das teilstrukturierte Interview sich als geeignete Instrumente zur Beantwortung der Forschungsfrage erwiesen haben. Diese Methoden ermöglichten eine umfassende Erhebung relevanten Daten, anhand derer unsere Forschungsfrage beantwortet werden konnte. Die Tatsache, dass wir selbst aktiv im Forschungsfeld involviert waren, brachte für die Datenaufbereitung und Datenauswertung sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich. Auf der einen Seite konnten wir durch unsere therapeutische Haltung direkt auf die Eltern-Kind-Beziehung einwirken, den Prozess begleiten und direkt beobachten. Die angemessene Unvoreingenommenheit musste aber kontinuierlich beachtet und aufmerksam verfolgt werden, um die gebotene Objektivität und das wissenschaftliche Arbeiten zu gewährleisten. Es war herausfordernd, persönliche Interpretationen und Schlussfolgerungen klar von den wissenschaftlich evaluierten Daten abzugrenzen.

5.4 Konsequenzen für die Praxis und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurden die Interventionen des Praxiskonzeptes #Elterndabei, die durch Theresia Buchmann entwickelt und an der Weiterbildung «#Elterndabei – damit Therapiestunden noch nachhaltiger wirken» mündlich vermittelt werden, erstmals verschriftlicht und in Anwendungskategorien unterteilt. Für das Berufsfeld der Psychomotoriktherapie bietet das Praxiskonzept #Elterndabei ein

grosses Potential, um im psychomotorisch-inklusiven Setting zu arbeiten, nachdem erste Hinweise darauf hindeuten, dass es positive Effekte auf die Eltern-Kind-Beziehung gibt. Die Wirksamkeit des Praxiskonzepts müsste jedoch in Folgestudien mit einer grösseren Stichprobe überprüft werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternimmt Theresia Buchmann mit ihrer Projektskizze PMT KOMPAKT, das fünf Einheiten zu je 60 Minuten für das Kind und einen Elternteil umfasst. Nach Abschluss dieser fünf Einheiten erfolgt eine gemeinsame Begutachtung der Bedürfnisse und Erwartungen, die zu einem Abschluss der Kurzintervention oder zu einer Weiterführung der therapeutischen Massnahme im Einzel- oder Gruppensetting führen kann. Die geplante Auswertung erfolgt jeweils anhand einer Kurzevaluation nach Abschluss der jeweiligen Sequenz (z.B. Erfahrungen der Teilnehmenden, Transfer in den Alltag), der Auswertung statistischer Quantitäten (Anzahl Teilnehmende/Abschluss/Weiterführung) und anhand des kollegialen Austauschs der beteiligten Psychomotoriktherapeut:innen.

Aus der Auseinandersetzung mit dem Praxiskonzept #Elterndabei und der umrahmenden Theorie haben sich spannende weitere mögliche Fragestellungen und Forschungsprojekte ergeben:

Eine interessante Vertiefung wäre der Fokus auf die Stärkung der Mentalisierungsfähigkeit im systemisch-inklusiven Psychomotoriktherapie-Setting. Dies könnte insbesondere für Eltern, die Schwierigkeiten haben, die kindlichen Bedürfnisse wahrzunehmen, sehr wirkungsvoll sein.

Als weitere spannende Fragestellung könnte untersucht und erforscht werden, ob die Durchführung des Praxiskonzeptes #Elterndabei mit einer möglichen Verkürzung der Therapiedauer einhergeht und worauf diese Hypothese gestützt und begründet wird.

Eine Möglichkeit für ein zukünftiges Forschungsprojekt wäre auch die vielseitige Praxisanwendung von #Elterndabei mit der Frage «Welche Wirkung zeigt das Praxiskonzept #Elterndabei auf weitere Schwerpunkte der psychomotorischen Förderung wie Grobmotorik, Fein- und Grafomotorik, Wahrnehmung, Spiel- und Lernverhalten?» Dies könnte neue Einsichten und Ansätze für die Praxis liefern.

Insgesamt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Praxiskonzept #Elterndabei und seine Effektivität und Wirkfaktoren weiterzuerforschen und das Potential für die systemisch-inklusive Psychomotoriktherapie aufzuzeigen.

5.5 Persönliches Fazit

Die Durchführung des Praxiskonzepts von #Elterndabei und unsere Evaluation zeigt, dass das System, in dem sich ein Kind befindet, eine äusserst komplexe und dynamische Struktur aufweist. Eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist das starke Bedürfnis der Eltern, sich verstanden zu fühlen. Sobald Vertrauen aufgebaut wurde, erzählten sie von ihren Herausforderungen, insbesondere die Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, das fehlende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Angst davor, als inkompetent wahrgenommen zu werden. Wir sind deshalb besonders dankbar für die Offenheit der Eltern, sich aktiv auf den Prozess einzulassen. Wir konnten ihren Wunsch nach Veränderung sowie ihr Engagement deutlich wahrnehmen. Das Vertrauen, das uns gewährt wurde, einen offenen Einblick in ihren Alltag und

ihre Verletzlichkeiten zu erhalten, war für unsere Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen äusserst wertvoll.

Entlang des gemeinsamen Prozesses dieser Arbeit konnten wir durch die gemeinsame Bearbeitung und den wertvollen, konstruktiven Austausch von unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln profitieren. Dies hat uns nicht nur fachlich bereichert, sondern auch kreativ inspiriert. Unsere Kooperation hat praxisrelevante Fähigkeiten gestärkt, die uns in der beruflichen Zukunft in Bezug auf die interdisziplinäre Arbeit von Nutzen sein werden.

Als Herausforderung zeigte sich, die defizitäre Sichtweise der Eltern auf ihr Kind in eine ressourcenorientierte Perspektive zu reframen. Wir mussten behutsam darauf achten, nicht vorschnell die Verhaltensweisen zu werten und den Eltern keine Ratschläge zu geben, sondern sie durch reflexive Fragen zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Verhalten anzuregen.

Herausfordernd war die Abgrenzung der theoretischen Grundlagen auf das angewendete Praxiskonzept #Elterndabei sowie die Rekrutierung von Familien für die Stichprobe, die die notwendigen zeitlichen Ressourcen für das Projekt mitbrachten. Als uns zwei Familien aus zeitlichen Gründen abgesagt haben, haben wir Psychomotoriktherapeutinnen kontaktiert, die mit uns den #Elterndabei Kurs besucht haben, mit der Anfrage, ob sie bei der Durchführung mitmachen möchten. Leider gab es auch hier aus zeitlichen Gründen Absagen.

Insgesamt liess sich das Praxiskonzept #Elterndabei gut in die Therapieplanung integrieren und die Verbindung von Theorie und Praxis ermöglichte es uns, erste Erfahrungen im systemisch-inklusive Setting zu sammeln und unsere interne Evidenz in diesem Bereich zu erweitern.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1. Zwischen Eltern und Kind, heisst es, bestehe ein unsichtbares Band (Colaneri, 2025). Titelblatt	
Abb. 2. Historische Linien – Psychomotorik mit Familien (Broxtermann & Martzy, 2023, S. 7)	7
Abb. 3. Grafische Darstellung der Haltungsprinzipien systemisch-psychomotorischer Familienberatung (Richter, 2012, S. 124)	10
Abb. 4. Epistemisches Vertrauen als Basis für Mentalisieren und Lernprozesse über sich und andere (Diez Grieser & Müller, 2024, S. 70)	19
Abb. 5. Aufbau Untersuchungsablauf (eigene Darstellung)	22

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beispiel Raster für die schriftliche Interventionssammlung von #Elterndabei	26
Tabelle 2 Anzahl Items und Fragetypen des teilstandardisierten Fragebogens	28
Tabelle 3 Beobachtungsdesign	28
Tabelle 4 Beobachtungspunkte	29
Tabelle 5 Anzahl Items und Fragetypen des teilstrukturierten Interviews	30

Literatur

Ainsworth, M. D. S. (1978). *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Hoboken: Taylor and Francis.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: the exercise of control*. New York: Freeman.

Bateman, A. W. & Fonagy, P. (2015). *Handbuch Mentalisieren*. Psychosozial-Verlag GmbH & Co. KG. Zugriff am 14.2.2025. Verfügbar unter: <https://psychosozial-verlag.de/2283>

Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter: Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung) (Aufl. 1.3.05.12.)*. Köln: BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung.

Blos, K. (2012). *Bewegungsverstehen: die Psychomotorische Prioritäten- und Teleoanalyse*. Wiesbaden: Springer VS.

Borg-Laufs, M. (2014). *Psychische Grundbedürfnisse und psychomotorische Arbeit*. In: Richter-Mackstein, J., *Blickpunkte: Aktuelle Entwicklungen und Verwicklungen in der Psychomotorik und Motologie*. Marburg: Wissenschaftlicher Verlag für Psychomotorik und Motologie.

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss. 1: Attachment*. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (2024). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie (6. Auflage.)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. *Annals of Child Development*, (Ausgabe 6), S. 187-249.

Broxtermann, J. & Martzy, F. (2023). Zusammenarbeit mit Familien in der Psychomotorik – eine langjährige Tradition?! Historische Linien und eine systematische Einordnung. *motorik, Jahrgang 46 (1)*, S. 4-10.

Buchmann, T. (2014). 5 Spiele - 5 Bereiche - 5 Koffer. *motorik, Jahrgang 37(4)*, S. 161-166. Ernst Reinhardt Verlag15282.

Buchmann, T. (2023). #elterndabei - Der Einbezug von Mutter und Vater ist mehr als nur eine Option. *motorik, Jahrgang 46(1)*, S. 11-18.

Colaneri, G. (2025). *Zwischen Eltern und Kind, heisst es, bestehe ein unsichtbares Band*. Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.zeit.de/zeit-magazin/2025/05/bindungsorientierte-erziehung-eltern-kinder-theorie-muetter>

Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2024). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen (4.Aufl.)*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl. 2022.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Fischer, K. (2024). *Einführung in die Psychomotorik* (5. Auflage.). München: UTB.
- Fonagy, P. & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 51(3), S. 372-380.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2006). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fonagy, P. & Nolte, T. (2023). *Epistemisches Vertrauen: vom Konzept zur Anwendung in Psychotherapie und psychosozialen Arbeitsfeldern*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Franz, M. (2023). „Heute wieder nur gespielt“ - und dabei viel gelernt! den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen (5. Auflage.). München: Don Bosco.
- Glüer, M. (Hrsg.). (2017). *Bindungs- und Beziehungsqualität in der KiTa: Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Grawe, K. (2014). *Neuropsychotherapie*. Göttingen, Bern: Hogrefe.
- Grössing, S. (1993). *Bewegungskultur und Bewegungserziehung: Grundlagen einer sinnorientierten Bewegungspädagogik*. Schorndorf: Hofmann.
- Grossmann, K. (2019). *Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung In: Ahnert, L. Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Grupe, O. (1976). *Was ist und was bedeutet Bewegung? In: Hahn, E., Preising, W. (Hrsg.): Die menschliche Bewegung – Human Movement*. Schorndorf: Hofmann.
- Häder, M. (2015). *Empirische Sozialforschung: eine Einführung* (SpringerLink) (3. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Hauser, B. (2016). *Spielen: Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2nd ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Häusler, M. (2023). Diagnostik in der Psychomotoriktherapie - Förderdiagnostischer Bericht. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hermann, K. & Lamm, B. (2022). Einführung. In nifbe (Hrsg.), *Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen* (S. 9–19). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Hölzle, C. & Jansen, I. (2011). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit: Grundlagen - Zielgruppen - kreative Methoden* (Lehrbuch). (Jansen, Hrsg.) (2., durchgesehene Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92623-0>
- Hünnekens, H. & Kiphard, E. J. (1975). *Bewegung heilt: psychomotorische Übungsbehandlung bei entwicklungsrückständigen Kindern* (7., erw. Aufl.). Gütersloh: Flöttmann.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. (2023). Systemische Therapie als Psychotherapieverfahren bei Kindern und Jugendlichen. Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter: https://www.iqwig.de/download/n21-03_systemische-therapie-bei-kindern-und-jugendlichen_abschlussbericht_v1-0.pdf

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024a). BA Psychomotoriktherapie. *HfH*. Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie/auf-einen-blick>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024b). Module BA Psychomotoriktherapie. Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter: <https://daylightweb.hfh.ch/modulverzeichnis-1/ba-psychomotoriktherapie-1>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024c). Grundverständnis Psychomotoriktherapie. Zürich, HfH. Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter: [https://www.hfh.ch › media › download PDF](https://www.hfh.ch/media/download/PDF)

Klaus-Grawe-Institut. (2023). Die Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe bei Kindern und Jugendlichen. Zugriff am 14.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.klaus-grawe-institut.ch/archiv/die-grundbeduerfnisse-nach-klaus-grawe-bei-kindern-und-jugendlichen-das-beduerfnis-nach-bindung-2-4/>

Konrad, S. (2022). *Das bleibt in der Familie: von Liebe, Loyalität und uralten Lasten* (Piper) (11. Auflage.). München: Piper.

Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung: das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie* (Reihe Motorik) (1. Aufl.). Schorndorf: Hofmann.

Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (6. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.

Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik* (1. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH.

Lamm, B. (2022). Entwicklung und Kultur - Variabilität und Kontextabhängigkeit von Verhalten. In nifbe (Hrsg.), *Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen* (S. 21–29). Freiburg im Breisgau: Herder.

Largo, R. H. & Jenni, O. G. (2007). Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung. *Psychiatrie*, (1), 20–26.

Levold, T. (2002). Elternkompetenzen - zwischen Anspruch und Überforderung. *systeme*, Jg. 16(1), 2–12.

Maier, L., Widmer, I., Nideröst, M. & Link, P.-C. (2024). „Ich kann auch gut tanzen und habe es heute sogar vorgemacht.“ Mit Mentalisieren in der Psychomotoriktherapie einen Beziehungsraum für Gefühle der Zugehörigkeit eröffnen. *Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*. „Zugehörigkeit und Partizipation“, (47(6)), 45–49.

Mayring, P. & Brunner, E. (Hrsg.). (2013). *Qualitative Inhaltsanalyse In: Friebertshäuser et al. Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Aufl.). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. & Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage.). Beltz: Weinheim.

Midgley, N., Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, N. & Muller, N. (2017). *Mentalization-Based Treatment for Children – A Time-Limited Approach*. Washington D.C.: American Psychological Association.

Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels: von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer.

Psychomotorik Schweiz. (2024). Was ist Psychomotorik. Zugriff am 12.12.2024. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Reppenhorst, S. & Schäfer, C. (2012). Bewegte Familienzeit. Das Praxis- und Forschungsprojekt »Bewegung im Fluss« zur präventiven Förderung von Familien. *motorik, Jahrgang 35(1)*, S. 2-14.

Resch, F. & Maywald, J. (2009). Frühe Kindheit. Ausgabe 3/09. Editorial. Zugriff am 14.11.2024. Verfügbar unter: <https://liga-kind.de/fk-309-editorial/>

Richter, J. (2012). *Spielend gelöst: systemisch-psychomotorische Familienberatung: Theorie und Praxis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Richter, J. & Siegmund, A. (2011). Systemisch-psychomotorische und gesprächsorientiert-systemische Beratung bei Familien mit psychisch gestörten Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, Ausgabe 60(10)*, S. 789-804.

Richter-Mackenstein, J. & Eckert, A. R. (Hrsg.). (2013). *Familie und Organisation in Psychomotorik und Motologie*. Marburg: Wiss. Verl. für Psychomotorik und Motologie.

Röhrbein, A. (2021). *Und das ist noch nicht alles: systemische Biografiearbeit* (2. Auflage.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Göttingen, Bern: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 61*, 183–197.

Schäfer, C. (2018). Wir wurden als Familie gestärkt. Empirische Studie zur bewegungsorientierten Förderung der Interaktion und Lebenszufriedenheit von Familien. *motorik, Jahrgang 41(3)*, S. 131-140.

Schilling, F. (1977). Bewegungsentwicklung, Bewegungsbehinderung und das Konzept der „Erziehung durch Bewegung“. *Sportwissenschaft, Band 7/4*, S. 361-373.

- Schneider, J. (2011). „Eltern und Kinder bewegen sich aufeinander zu“. Möglichkeiten psychomotorischer Angebote in der Eltern-Kind-Frühförderarbeit. *Frühförderung interdisziplinär, Band 30*, S. 37-47.
- Schultz-Venrath, U. (2021). *Mentalisieren des Körpers* (Mentalisieren in Klinik und Praxis Band 4). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. *Zeitschrift für Pädagogik, Weinheim: Beltz, Beiheft 44*, S. 28-53.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: E. Reinhardt.
- Seewald, J. (2022). Verhalten verstehen. In nifbe (Hrsg.), *Jedes Verhalten hat seinen Sinn. Herausfordernden Kindern in der KiTa begegnen* (S. 47–57). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Seligman, M. E. (1967). Failure to escape traumatic shock. *Journal of Experimental Psychology, Ausgabe 74*, S. 1-9.
- Sullivan, H. S. (1955). The Interpersonal Theory of Psychiatry. Zugriff am 14.1.2024. Verfügbar unter: https://web.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Sullivan_Interpersonal_Theory_of_Psychiatry.pdf
- Zimmer, R. (2022). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (2.). Freiburg Basel Wien: Herder.
- Zulliger, H. & Fatke, R. (2023). *Heilende Kräfte im kindlichen Spiel* (Psychoanalytische Pädagogik) (Kommentierte Neuauflage.). Giessen: Psychosozial-Verlag. <https://doi.org/10.30820/9783837961522>

Anhang A: Interventionssammlung Praxisprojekt #Elterndabei

Die Interventionsideen #Elterndabei von Theresia Buchmann werden an der dazugehörigen Weiterbildung “#Elterndabei – damit Therapiestunden noch nachhaltiger wirken” mündlich vermittelt. Es besteht keine Sammlung im Sinne eines schriftlichen Dokuments. Für die einheitliche Durchführung der Interventionen im Psychomotoriktherapieraum haben wir für diese Bachelorarbeit die Interventionsideen zu einer Sammlung verschriftlicht. Dafür wurden die Ideen in ein einheitliches Raster mit 10 verschiedenen Kategorien eingeordnet. Die von uns verfasste Interventionssammlung wird dieser Bachelorarbeit separat beigelegt.

Anhang B: Informationsbrief an die Eltern

Liebe Familie _____

Wir sind Studentinnen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und schreiben derzeit an unserer Bachelorarbeit im Rahmen des Studiengangs Psychomotoriktherapie. Seit 2023 arbeiten wir parallel zum Studium an der Fachstelle Förderung und Integration des Kantons X und an der Therapiestelle für Kinder und Jugendliche in Y.

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir untersuchen, ob und inwiefern das Praxiskonzept #Elterndabei von Theresia Buchmann, Psychomotoriktherapeutin aus dem Kanton Luzern, zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung beitragen und ob diese Erfahrungen in den Alltag übertragen werden können. Hierzu führen wir Lektionen mit Eltern und Kind im Psychomotoriktherapie-Raum durch.

#Elterndabei, seid ihr dabei? Hier sind die wichtigsten Eckdaten:

- **Elternfragebogen schriftlich** vor dem Start ausfüllen: **10 bis 15 Minuten**
- **5 #Elterndabei-Lektionen à 45-60 Minuten** mit Kind und Eltern von **September 2024 bis Januar 2025**. Die Eltern-Kind-Lektionen finden zur üblichen Therapiestunde statt.
- **Elterninterview mündlich** am Ende der Eltern-Kind-Interventionen: Januar 2025: **ca. 20 bis 30 Minuten**

Jede teilnehmende Familie erhält für diese Zeit **einen Interventionskoffer mit fünf Spielen** mit nach Hause.

Die Daten werden **vertraulich** behandelt, für die Auswertung **anonymisiert** und nach Abschluss der Arbeit vernichtet.

Wir würden uns sehr über eure Teilnahme freuen und bedanken uns für eine Antwort bis Ende August 2024. Bei weiteren Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung und bedanken uns im Voraus für eure Mithilfe.

Freundliche Grüsse

Sara Mascarello und Audrey Delrivière

Anhang C: Teilstandardisierter, schriftlicher Fragebogen

Der Fragebogen wurde den Eltern ohne sichtbares Kategoriensystem abgegeben. Die Kategorien für die Auswertung sind diesem Muster-Fragebogen mit blau hinzugefügt worden.

Initialen Name/Vorname (Eltern/Kind): _____ / _____

Alter Kind: _____ Schule: _____

Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit (Fragen 1-10)

1. Wie zeigt Ihr Kind ein Bedürfnis nach Nähe / Distanz?

Nähe: _____

Distanz: _____

2. Wie drückt Ihr Kind Gefühle aus? (z.B. mit Worten, mit dem Körper)

3. Was macht Ihr Kind, wenn es glücklich ist?

4. Wie reagieren Sie, wenn Ihr Kind glücklich ist?

5. Was macht Ihr Kind, wenn es traurig ist?

6. Wie reagieren Sie, wenn Ihr Kind traurig ist?

7. Was macht Ihr Kind, wenn es wütend / aufgebracht ist?

8. Wie reagieren Sie, wenn Ihr Kind wütend / aufgebracht ist?

9. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Ihre Gefühle? Wenn ja, in welchen Situationen?

10. Wie häufig haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, also wissen, was es braucht?

1 _____ 5 _____ 10

(1 = selten, 10 = häufig, bitte auf Skala einzeichnen)

Interaktion Eltern/Kind (Fragen 11-15)

11. Wie oft machen Sie etwas mit Ihrem Kind?

- a. Unter der Woche: _____
- b. Am Wochenende: _____
- c. In den Ferien: _____

12. Wie gestalten Sie diese Zeit mit Ihrem Kind? (Mehrfachnennung möglich)

○ Spiele (drinnen): Beschreibung:

○ Spiele (draussen): Beschreibung:

- Ausflüge
- gamen
- backen
- aufräumen
- Hausaufgaben
- musizieren
- Sport: Beschreibung: _____
- spazieren gehen

- Fernsehen
- basteln
- einkaufen
- kochen
- gärtnern
- singen
- zusammen reden/diskutieren
- kuscheln
- Sonstiges: _____

13. Spielen Sie mit ihren Kindern Spiele /oder machen sie besondere Aktivitäten, die Sie in ihrer eigenen Kindheit im gleichen Alter gern gemacht haben? Wenn ja, welche:

14. Was erleichtert die Interaktion mit Ihrem Kind besonders? Beschreiben Sie bitte kurz eine Situation.

15. Was verhindert im Alltag eine gute Interaktion mit Ihrem Kind?

Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben (Fragen 16-19)

16. Was war ihr persönliches Highlight in der Interaktion mit ihrem Kind in den letzten Wochen? Was hat Sie daran besonders gefreut?

17. Welche Erwartungen sind Ihnen wichtig? **Mir ist wichtig, dass mein Kind....**

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> die wichtigsten Anstandsregeln kennt (grüssen, bitte, danke, Blickkontakt) | <input type="radio"/> gute Schulnoten macht |
| <input type="radio"/> sich ruhig verhält | <input type="radio"/> Hausaufgaben erledigt |
| <input type="radio"/> Freund:innen findet | <input type="radio"/> Erfolg hat (guter Beruf später) |
| <input type="radio"/> sozial integriert ist | <input type="radio"/> Ein glückliches Leben führt |
| <input type="radio"/> kreativ ist | <input type="radio"/> sportlich ist |
| <input type="radio"/> musikalisch ist | <input type="radio"/> Tischmanieren einhält |
| <input type="radio"/> sich selbstständig an- und auszieht | <input type="radio"/> den Schulweg alleine geht |
| <input type="radio"/> sich eine halbe Stunde lange allein beschäftigen kann | <input type="radio"/> alleine aufs WC geht (inkl. Spülen, Hände waschen) |
| <input type="radio"/> sich selbst die Nase putzt | <input type="radio"/> mir gegenüber dankbar ist |
| <input type="radio"/> aufgestellte Regeln akzeptiert und befolgt | <input type="radio"/> im Haushalt hilft |
| <input type="radio"/> gut und gepflegt aussieht | <input type="radio"/> genug isst/trinkt |

Sonstiges: _____

18. Welche Herausforderungen erleben Sie momentan persönlich in ihrer Elternrolle?

19. Was wäre Ihr grösster Wunsch in Bezug auf Ihr Kind?

Vielen Dank für das Ausfüllen und das Retournieren des Fragebogens.

Anhang D: Beobachtungsraster der teilstrukturierten Beobachtung

Protokoll der Eltern-Kind-Lektion (stichwortartige Beschreibung des Stundenverlaufs)

Datum:

Kind (Initialen):

<p>Durchgeführte Interventionen aus der Interventionssammlung #Elterndabei</p>	<ul style="list-style-type: none"> • • •
<p>Emotionsverständnis und elterliche Feinfühligkeit Mögliche Beobachtungspunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennt die Mutter/der Vater, wenn ihr Kind ihr/ihm signalisieren will, dass es Nähe braucht/sich unwohl fühlt? • Werden Emotionen in der Lektion verbalisiert (Kind / Elternteil/ Therapeutin) 	
<p>Interaktion Eltern/Kind Mögliche Beobachtungspunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie benimmt sich das Kind in Anwesenheit seiner Mutter/seines Vaters? (angepasst, frei, aufgewühlt, wie sonst) • In welchen Situationen konnte die Mutter/der Vater leicht mit dem Kind in Interaktionen treten? • Wenn zutreffend, was erschwert die Kontaktaufnahme bei Interaktionen zwischen Eltern/Kind? 	
<p>Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben Mögliche Beobachtungspunkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche positiven Eigenschaften/Ressourcen sind bei den Eltern vorhanden? • Wurde sie in der Lektion vom Therapeuten verbalisiert? • Gibt es seitens der Mutter/des Vaters Erwartungen an das Kind während der Lektion? • Foto-Moment der Eltern-Kind-Lektion (Highlight) / in der Schlussrunde/Reflexion mit der Mutter/Vater verbalisieren 	

Anhang E: Leitfaden zum teilstrukturierten, mündlichen Interview

Emotionsverständnis und elterliche Fürsorglichkeit:

1. Beim Zeitpunkt des Fragenbogens haben Sie uns Ihr Kind so beschrieben: *von der TH werden die gesammelten Daten zusammengefasst verbalisiert.*
Hat sich der Ausdruck der Gefühle seit Beginn der Eltern-Kind-Lektionen bei Ihrem Kind verändert? In Bezug auf Glück/Trauer/Wut, wenn ja, inwiefern hat es sich verändert?
2. Was hat sich in Bezug auf Ihre Reaktionen gegenüber den Gefühlen ihres Kindes verändert? (*anhand des Fragebogens allenfalls unterstützen/ haben Sie etwas anders ausprobiert?*)
3. Versuchen Sie sich an die Zeit vor den gemeinsamen Interventionen zu erinnern? Im Fragebogen bei der Frage «Wie häufig haben Sie auf einer Skala von 1 (selten) bis 10 (häufige) das Gefühl, dass Sie Ihr Kind verstehen, wissen, was es braucht?, haben Sie damals ___ gesagt: was hat es ausgemacht, dass du von ___ auf ___ gekommen ist? Was müssten Sie tun, um auf der Skala einen Schritt höher zu kommen?

Interaktion Eltern/Kind

4. Wie praktisch umsetzbar sind die Interventionen in den Alltag? Begründung?
5. Wie oft haben sie die Interventionskoffer genutzt? Begründung?
6. In welchen Situationen sind sie leicht mit Ihrem Kind in Interaktion getreten? Haben Sie das Gefühl, dass Spielinterventionen den Zugang erleichtern?
7. Was erschwert die Kontaktaufnahme bei Interaktionen mit Ihrem Kind?
8. Hat sich ihr Spielverhalten (Häufigkeit/Freude) mit ihrem Kind in Folge der Eltern-Kind-Lektionen verändert?

Einflussfaktoren für das positive Selbsterleben

TH würdigt, dass Elternteil sich eingelassen hat und uns so viel Vertrauen geschenkt hat. Hervorheben der positiven Eigenschaften/Ressourcen, die bei den Eltern vorhanden sind.

9. Was empfinden Sie, wenn Sie die Rückmeldung zum eigenen Umgang mit Ihrem Kind hören? Welche Ressourcen kannten Sie noch nicht von sich, was haben wir nicht erwähnt?
10. Wie haben Sie sich im Psychomotoriktherapieraum gefühlt?
11. Erwartungen / Prozess:
Was hat sich verändert, dass ihr eure Erwartungshaltung verändert habt?
Weiss du, woher die Erwartungen kommt?
12. Was nehmen Sie aus diesem Projekt mit für sich persönlich?
13. Was ist Ihr Fotomoment? Was ist/war ihr persönliches Highlight?